

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Eulentraining –
ein integrativ ausgerichtetes
Aufmerksamkeitstraining
für Primarschulklassen**

Eine wissenschaftliche Entwicklungsarbeit zur
Förderung der Aufmerksamkeit durch Selbstinstruktion
und andere therapeutische Verfahren

eingereicht von: Michelle Oehri

Begleitung: Prof. Dr. phil. Markus Matthys

Datum der Abgabe: 29.11.2019

Abstract

Diese Arbeit geht der Frage nach, ob durch ein integrativ ausgerichtetes Aufmerksamkeitstraining mit ganzen Klassen das Arbeitsverhalten und die Konzentrationsleistung der Kinder durch die Vermittlung von Selbstinstruktionen und andere therapeutische Verfahren gefördert werden können. Basierend auf dem «Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern» von Lauth und Schlottke (2009) wurde mit drei Klassen ein «Eulentraining» durchgeführt. Neben der Vermittlung von Basisfertigkeiten, lernten die Kinder Strategien für herausfordernde Aufgaben kennen. Die ausgewerteten Einschätzungs-Fragebögen ergaben, dass die Kinder sich durch die therapeutischen Verfahren zu einer bewussteren Aufgabenbearbeitung anleiten konnten und an die Wirksamkeit des Trainings glauben. Standardisierte Tests ergaben knapp keine signifikante Veränderung der Konzentrationsleistung, doch eine positive Tendenz.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Bei den Kindern der dritten Klassen, die motiviert und voller Freude beim Aufmerksamkeitstraining mitgemacht haben und bei deren Klassenlehrpersonen. Bei den Kindern der vierten Klassen und deren Klassenlehrpersonen für die Beteiligung als Kontrollgruppe.

Ich bedanke mich bei meiner Familie, meinem Mann und meinen Kindern, die Verständnis in dieser arbeitsreichen Zeit aufbrachten. Meinem Mann Lukas gilt dabei ein besonderer Dank für die Unterstützung bei den statistischen Berechnungen und beim Lektorat. Ich danke zudem Andrea Schnetzer für das Layout der Vorlesegeschichten und der Signalkarten.

Ein besonderer Dank gilt meinem Begleiter Hrn. Markus Matthys. Mit seiner kompetenten Beratung hat er mir immer wieder wertvolle und vertiefende Inputs gegeben.

«Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen,
es in sich selbst zu entdecken.»

Galileo Galilei

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Ausgangslage und Entwicklungsthema.....	6
2.1	Entwicklungsbedarf in der Praxis	6
2.2	Fachliche Einordnung.....	7
3	Fachliche Grundlagen / Theorie	7
3.1	Aufmerksamkeit und Konzentration	7
3.1.1	Aufmerksamkeit.....	8
3.1.2	Konzentration.....	10
3.2	Aufmerksamkeitsstörungen	10
3.2.1	Die drei Kardinalsymptome	10
3.2.2	Aufmerksamkeitsstörungen als Handlungsbeeinträchtigung	11
3.2.3	Das integrative Erklärungsmodell von Aufmerksamkeitsstörungen	12
3.2.4	Prävalenz.....	13
3.2.5	Komorbidität	13
3.2.6	Klassifikation.....	14
3.2.7	Diagnose und Diagnose-Kriterien.....	15
3.2.8	Massnahmen bei Aufmerksamkeitsstörungen	17
3.3	Konzept der Verhaltensmodifikation.....	17
3.3.1	Die klassische Verhaltensmodifikation	18
3.3.2	Die kognitive Verhaltensmodifikation.....	18
3.3.3	Selbstinstruktionstraining.....	18
3.4	Training von Lauth und Schlotzke	19
3.4.1	Therapieschwerpunkte	19
3.4.2	Therapiebausteine	20
3.4.3	Basis- und Strategietraining	20
3.4.4	Therapeutische Verfahren	22
3.5	Diagnostische Instrumente und Verfahren	23
3.5.1	Befragungen der Eltern, Lehrpersonen und Erziehern	23
3.5.2	Untersuchungen mit dem Kind	24
3.5.3	Beobachtungen im Alltag.....	24
3.5.4	Therapieplanung.....	24

4	Fragestellungen.....	25
4.1	Fragestellung 1.....	25
4.2	Fragestellung 2.....	25
4.3	Fragestellung 3.....	26
5	Aufmerksamkeitstraining - «Unterrichtshandeln».....	26
5.1	Planung.....	26
5.1.1	Planung mit den Klassenlehrpersonen.....	26
5.1.2	Zeitliche Planung.....	26
5.1.3	Planung der Inhalte.....	27
5.2	Produkte.....	28
5.2.1	Vorlesegeschichten.....	28
5.2.2	Leitfaden für Lehrpersonen.....	30
5.2.3	Übungshefte.....	31
5.2.4	Karten als Symbole und Merkhilfen.....	32
5.2.5	Reflexionen.....	34
5.3	Durchführung.....	36
5.3.1	Die therapeutischen Verfahren.....	36
5.3.2	Basistraining.....	38
5.3.3	Strategietraining.....	39
5.3.4	Zeitlicher Umfang des Trainings.....	40
6	Forschungsmethodik.....	40
6.1	Instrumente.....	40
6.1.1	Einschätzungs-Fragebögen.....	40
6.1.2	Standardisierte Tests.....	41
6.1.3	Fragebögen nach DSM-IV-TR.....	43
6.1.4	Forschungstagebuch.....	43
6.2	Durchführungen.....	43
6.2.1	Einschätzungs-Fragebögen.....	44
6.2.2	Standardisierte Tests.....	44
6.2.3	Fragebögen nach DSM-IV.....	44
6.3	Methodik der Datenauswertung.....	45
6.3.1	Quantitative Datenauswertung.....	45

6.3.2	Standardisierte Tests.....	46
6.3.3	Qualitative Datenauswertung	49
7	Ergebnisse.....	49
7.1	Einschätzungs-Fragebögen der Kinder.....	49
7.1.1	Ergebnisse zur Fragestellung 1, Unterfrage 1.....	49
7.1.2	Ergebnisse zur Fragestellung 1, Unterfrage 2.....	52
7.1.3	Ergebnisse zur Fragestellung 1, Unterfrage 3.....	54
7.2	Einschätzungs-Fragebögen der Lehrpersonen.....	56
7.2.1	Ergebnisse zur Fragestellung 2, Unterfrage 1.....	56
7.2.2	Ergebnisse zur Fragestellung 2, Unterfrage 2.....	57
7.2.3	Ergebnisse zur Fragestellung 2, Unterfrage 3.....	58
7.3	Standardisierte Tests.....	58
7.3.1	Ergebnisse zur Fragestellung 3, Unterfrage 1.....	58
7.3.2	Ergebnisse zur Fragestellung 3, Unterfrage 2.....	62
7.4	Methodenkritik	66
8	Beantwortung der Fragen.....	67
8.1	Beantwortung der Fragestellung 1	67
8.2	Beantwortung der Fragestellung 2	68
8.3	Beantwortung der Fragestellung 3	70
9	Diskussion	71
9.1	Evaluation der Ergebnisse vor theoretischem Hintergrund.....	71
9.2	Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis	73
9.2.1	Rückblick	73
9.2.2	Ausblick	74
9.2.3	Fazit	75
10	Literaturverzeichnis	76
11	Abkürzungsverzeichnis.....	77
12	Tabellenverzeichnis.....	78
13	Abbildungsverzeichnis.....	78
14	Quellen zu den Unterrichtsmaterialien	79
15	Anhang	80

1 Einleitung

Neben der Intelligenz gibt es noch andere wichtige Faktoren, die für erfolgreiches Lernen und für Schulerfolg verantwortlich sind. Oft sind Schwächen in der Aufmerksamkeit und in der Aufgabenbearbeitung und -planung verantwortlich für mangelnden Schulerfolg. Gemäss Lauth & Schlottke (2009, S. 19) geht man von etwa 5 - 7 % aufmerksamkeitsgestörten Kindern aus. Das Problem des aufmerksamkeitsgestörten Verhaltens ist in den Schulen bekannt. 16 % der Grundschüler werden von den Lehrpersonen als motorisch unruhig und 18.8 % als unkonzentriert bezeichnet (ebd., S. 24). Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass dennoch selten Förderungen in die Wege geleitet werden, um diesem Problem angemessen zu begegnen und entgegenzuwirken.

In den letzten Jahren werden in diesem Bereich neue Wege beschritten und Lösungsansätze erforscht, die sich mit der «kognitiven Verhaltensmodifikation» beschäftigen. Durch die Vermittlung von geeigneten Methoden soll das Kind Einsichten über das eigene Lernen erhalten und dadurch sein Verhalten positiv verändern. Lauth und Schlottke (2009) haben in ihrem Buch «Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern» fundierte Trainingsbausteine zur Förderung der Aufmerksamkeit durch Selbstinstruktion und andere therapeutische Verfahren entwickelt, welche zum Ziel haben, diesen Kindern zu einem aufmerksameren Lernen zu verhelfen. Das Training ist als Einzel- oder Gruppentraining bis höchstens drei Kindern vorgesehen und wird von Therapeuten durchgeführt.

Aus eigener Erfahrung als schulische Heilpädagogin in einer Primarschule ist eine individuelle Förderung der Aufmerksamkeit mit einzelnen Kindern oder im Gruppensetting kaum möglich. Die Lerninhalte der Klasse sind dicht gedrängt und die Klassenlehrpersonen haben keine Zeitressourcen, um zusätzliche Lerninhalte zu ermöglichen oder zusätzliche Zeitfenster bereitzustellen. Die Kinder würden durch ein separatives Setting auch die Lerninhalte der Klasse verpassen und hätten zusätzlichen Förderbedarf, um diese wieder aufzuholen.

Um diese Problematik zu vermeiden und den aufmerksamkeitsgestörten Kindern das Aufmerksamkeitstraining dennoch zu vermitteln, scheint die Umsetzung eines Aufmerksamkeitstrainings in der ganzen Klasse als eine geeignete Alternative. Dieses Training soll in den Schulalltag integriert werden und auf den therapeutischen Verfahren des Therapieprogramms von Lauth und Schlottke (2009) basieren. Durch die Durchführung des Basistrainings (Förderung der Basisfertigkeiten wie «genau hinschauen», «genau anhören», «genau beschreiben», Reaktionskontrolle durch «stopp-überlegen-überprüfen») und des Strategietrainings (Anleitung zur Selbstinstruktion) sollen alle Kinder der Klasse von der Förderung profitieren. Die Klassenlehrpersonen sollen Einblick in ein fundiertes Aufmerksamkeitstraining erhalten und dadurch Handlungsmöglichkeiten kennenlernen, um das aufmerksame Lernen zu unterstützen.

In dieser Masterarbeit werden drei Fragestellungen untersucht. Die ersten beiden Fragen beschäftigen sich mit den Einschätzungen der Kinder und der Klassenlehrpersonen, ob ein Aufmerksamkeitstraining und eine damit verinnerlichte Anleitung zur Selbstinstruktion mit ganzen Klassen zu einem bewussteren und somit aufmerksameren Lernen verhelfen kann. Die dritte Fragestellung untersucht eine mögliche Steigerung der Konzentrationsleistung durch das Training im Klassensetting.

Anhand von quantitativen (Fragebögen und standardisierte Konzentrationstests) und qualitativen Instrumenten (offene Fragen in den Fragebögen) soll die Wirksamkeit des Trainings in Hinblick einer positiven Verhaltenssteuerung der Kinder und zu einer möglichen Steigerung der Konzentrationsleistung erfasst

werden. Die Einschätzungen der Klassenlehrpersonen, die das Training im Unterricht begleiten, sollen zusätzliche Informationen über die Durchführung und Verbesserungsmöglichkeiten des Trainings liefern.

Nach der Beschreibung der Ausgangslage und des Entwicklungsthemas werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit umfassend vorgestellt. Anschliessend werden die drei Fragestellungen beschrieben und das Unterrichtshandeln des Aufmerksamkeitstrainings mit der Planung, der Vorstellung der Produkte und der Durchführung detailliert vorgestellt. Danach werden die Forschungsmethodik und deren Ergebnisse vorgestellt und die Fragestellungen beantwortet. In der Diskussion werden die Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund evaluiert und in einem Rückblick reflektiert, mögliche Weiterführungen erläutert und in einem abschliessenden Fazit zusammengefasst.

2 Ausgangslage und Entwicklungsthema

2.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

In meiner langjährigen Lehrtätigkeit, früher als Klassenlehrperson und nun als schulische Heilpädagogin, begegne ich immer wieder Kindern, welche Aufmerksamkeitsstörungen aufweisen. Gemäss Lauth und Schlottke (2009, S. 2-8 und 242) sind die Gründe nicht mangelnde kognitive Fähigkeiten, sondern diesen Kindern fehlt die Fähigkeit, dem Unterricht zu folgen. Sie sind leicht abgelenkt und ihre Aufmerksamkeit ist auf Dinge gelenkt, die nichts mit dem Lerninhalt zu tun haben. Dadurch verpassen sie den Lernstoff, kommen mit ihren Aufgaben nicht vorwärts und zeigen schlechtere Leistungen in Prüfungssituationen. Teils gehen sie ohne Plan vor und neigen zu vorschnellen, «verkürzten» Problemlösungen. Teils zeigt sich ihre Ungeduld auch darin, dass sie dazwischenrufen oder nicht abwarten können, bis sie an der Reihe sind. Oft kommen soziale Probleme dazu. Der Fokus der Förderung richtet sich dann auf die Aufarbeitung der Wissenslücken aus den Lernbereichen Sprache und Mathematik.

Die Idee eines Aufmerksamkeitstrainings für eine ganze Klasse entstand aus Gesprächen mit einer Klassenlehrperson. Sie schilderte mir ihre Hilflosigkeit im Umgang mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern und bat mich um Rat. In ihrer Klasse waren Kinder mit verschiedenen Aufmerksamkeitsstörungen (Verträumtheit, Ablenkbarkeit, Impulsivität und Hyperaktivität). Ich begann nach Informationen und umsetzbaren Trainings zu suchen, die jedoch auf Einzel- oder Gruppentrainings basierten. Ein separatives Setting wurde nicht begrüsst, da diese Kinder dadurch Lerninhalte der Klasse verpassen würden.

Mein Begleiter der Masterarbeit Hr. Markus Matthys empfahl mir das «Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern» nach Lauth und Schlottke (2009), und nach der Lektüre des Buches begeisterte ich mich für die Idee, dieses Training für die Durchführung mit ganzen Klassen umzuändern. Durch ein Aufmerksamkeitstraining, welches mit der ganzen Klasse durchgeführt wird, sollten alle Kinder ihre Basisfertigkeiten trainieren, Strategien kennenlernen und durch den Einsatz von Reflexionen zu einem aufmerksameren Lernen gelangen.

Mit dieser Arbeit wurde ein Aufmerksamkeitstraining für ganze Klassen erarbeitet und in drei dritten Klassen (insgesamt 53 Kinder) während acht Wochen durchgeführt. Zwei vierte Klassen (insgesamt 43 Kinder) dienten als Kontrollgruppe. Die Grundlagen des Selbstinstruktionstrainings nach Lauth und Schlottke (2009) wurden in kleine Unterrichtseinheiten und mit praxisnahem Material für die Lehrperso-

nen durchgeführt. Durch die Umsetzung in kleine Einheiten war gewährleistet, dass der zeitliche Rahmen und die Belastung für die Klassenlehrpersonen in Grenzen gehalten wurden. Mit der Durchführung in ganzen Klassen konnten alle Kinder die einzelnen Schritte des Trainings kennen lernen, sich gegenseitig unterstützen und das *Sprechen über das Lernen* wurde zum Klassenthema.

2.2 Fachliche Einordnung

Obwohl sich Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen schon im Kindergartenalter zeigen, treten sie gemäss Domsch (2014, S. 63 ff.) vor allem im schulischen Kontext in den Vordergrund. Der Grund dafür ist, dass die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung eng mit kognitiven Prozessen verknüpft sind, welche im Unterricht relevant sind (z. B. Gedächtnis, Sprachproduktion und Sprachrezeption und dem Problemlösen). In der Schule werden die Kinder mit kognitiven Aufgaben konfrontiert, indem sie über längere Zeit zuhören oder eine Aufgabe bearbeiten müssen. Sie haben auch kaum Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Aufgaben.

Kinder mit einer ausgeprägten Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblematik zeigen oft geringere schulische Leistungen, als aufgrund ihrer Intelligenz zu erwarten wären. Auffällige Merkmale sind eine hohe Ablenkbarkeit durch interne (z. B. Träumen) oder externe (z. B. Mitschüler) Reize, eine schwache Operationsleistung beim Ausführen einer Aktivität und Bearbeiten einer Aufgabe und häufige Flüchtigkeitsfehler. Es zeigen sich Schwierigkeiten, gleichzeitig zwei Tätigkeiten durchzuführen, zum Beispiel der Lehrperson zuzuhören (auditiv) und gleichzeitig die Aufgabe im Buch (visuell) anzuschauen (ebd., S. 63 ff.). Aufmerksamkeitsstörungen können Auswirkungen auf die Entwicklung eines Kindes, seine Erziehung, seine Ausbildung und sein schulisches Lernen haben und auch sein Sozialverhalten beeinträchtigen. Oft leiden die Kinder und auch die Eltern in hohem Masse unter der Situation und die Lehrpersonen fühlen sich häufig hilflos oder überfordert. Der Weg dieser Kinder kann gar in Sonderschulen verlaufen (Lauth & Schlotke, 2009, Vorwort, S. XV).

Das Trainingsprogramm «Training für aufmerksamkeitsgestörte Kinder» (Lauth & Schlotke, 2009) ist für Kinder im Alter von 6 -12 Jahren geeignet. Im ursprünglichen Sinn ist es für Kinder konzipiert, welche die diagnostischen Voraussetzungen einer Aufmerksamkeit-/Hyperaktivitätsstörung erfüllen und einen unauffälligen Intelligenzstatus (> IQ 85) aufweisen. Ein präventiver Einsatz des Trainings in Fördergruppen und auch in Schulklassen ist möglich (Lauth & Schlotke, 2009, S. 104). Gawrilow (2012, S. 133 ff.) beruft sich auf mehrere Studien und beurteilt die Effektivität des Trainings als wissenschaftlich belegt.

3 Fachliche Grundlagen / Theorie

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit zu Aufmerksamkeit und Konzentration, zu Aufmerksamkeitsstörungen, zum Konzept der *Verhaltensmodifikation*, zum «Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern» von Lauth und Schlotke (2009) und zu den diagnostischen Instrumenten und Verfahren der Aufmerksamkeit beschrieben.

3.1 Aufmerksamkeit und Konzentration

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird kaum zwischen den Begriffen *Aufmerksamkeit* und *Konzentration* unterschieden. Mit beiden Begriffen wird eine konzentrierte Hinwendung zu einer Aufgabe gemeint. In der Fachliteratur werden die beiden Begriffe dagegen unterschiedlich definiert. Gemäss Büttner und

Schmidt-Atzert (2004, S. 3 ff.) ist der wichtigste Unterschied, dass sich *Aufmerksamkeit* ausschliesslich auf Wahrnehmungsprozesse bezieht und nur der Selektion von Reizen bzw. Informationen dient («das selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen»). Die *Konzentration* beinhaltet dagegen die Bearbeitung von Informationen unter erschwerten Bedingungen (ebd., S. 11). Sie sind also unabhängig voneinander, wobei die Konzentration auch Einfluss auf die Wahrnehmung hat.

Abbildung 1: Aufmerksamkeit und Konzentration (aus Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 11)

In der Abbildung 1 erkennt man, dass die *Aufmerksamkeit* der Selektion von Informationen dient. Die *Konzentration* verwendet dagegen diese Information zur Weiterverarbeitung. Im Sinne einer «konzentrierten Aufmerksamkeit» kann sich Konzentration gemäss Lohaus und Glüer (2014, S. 66) auch auf die Wahrnehmung auswirken. Für die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung zählen sie interne und externe Variablen, welche für Schwankungen der Leistungen verantwortlich sind. Gemäss Heubrock und Petermann (2001) sind es sechs Bereiche, welche ein konzentriertes Arbeiten beeinflussen:

1. Umgebungsbedingungen (z.B. Sauerstoffzufuhr, konkurrierende Reize),
2. Körperliche Bedingungen (z.B. Krankheit, Medikamente, Müdigkeit),
3. Kognitive Bedingungen (z.B. intellektuelle Unter- oder Überforderung, Abwechslung),
4. Emotionale Bedingungen (z.B. emotionale Befindlichkeit),
5. Motivationale Bedingungen (z.B. Interesse, Erfolgserwartungen),
6. Soziale Bedingungen (z.B. Modelllernen von konzentriertem Arbeiten bei Peers und Erwachsenen).

Diese Aufzählung zeigt gemäss Domsch (2014, S. 66) auf, dass ein konzentriertes Arbeiten sehr stark von der Situation und den Aufgaben abhängig ist. Ein Kind bringt bei der Bearbeitung einer Aufgabe auch individuelle Bedingungen mit, welche sich auf die Bearbeitungsweise von Aufgaben und der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung auswirken können.

3.1.1 Aufmerksamkeit

Lauth und Schlottke (2009, S. 88 ff.) umschreiben *Aufmerksamkeit* als Bezeichnung für die Tatsache, dass jemand einer vereinbarten, komplexeren Tätigkeit zielbezogen und stetig nachgeht (und dabei entsprechende Ergebnisse erreicht). Sie verstehen *Aufmerksamkeit* als eine Handlung und nicht als abgeschlossene Fähigkeit. Als Voraussetzungen für Aufmerksamkeit sollte die handelnde Person über die dafür notwendigen Operatoren (Kompetenzen, Fertigkeiten, Wissen und Kenntnisse) verfügen, ihr Vorgehen in zielgezogener Weise organisieren können und die Ausführung ihrer Handlung steuern können. Damit der menschliche Organismus viele und unterschiedliche Aktivitäten ausführen kann, nennen sie fünf Voraussetzungen (ebd., S. 90):

- Unvereinbare Handlungen dürfen nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Durch einen Mechanismus der Verhaltenshemmung soll ein bestimmtes Ziel vorrangig verfolgt werden.
- Wichtige Handlungen müssen ausreichend geübt werden, damit sie möglichst störungsfrei ausgeführt werden können.
- Der Organismus muss eine geeignete Reaktionsbereitschaft erzeugen, um Umgebungsreize gezielt zu verarbeiten. Dies geschieht durch biologische Prozesse (Vigilanz, Wachsamkeit) und durch Selbstbeeinflussungen (Anstrengungsbereitschaft und Selbstanweisung).
- Selektive Aufmerksamkeitsprozesse werden durch Zielvorhaben und Erfahrungsmuster beeinflusst. Es werden also Entscheidungen gefällt, welche Reize als handlungssteuernd ausgewählt werden und welche ausser Acht gelassen werden.
- Das zielgerichtete Handeln setzt Planung voraus, wobei vorhandene Fertigkeiten zu neuen Mustern zusammengefügt werden.

Gemäss Lauth und Schlottke (2009, S. 91 ff.) ist Aufmerksamkeit demnach eine komplexe Handlung und keine Komponente, die sich zur Ausführung einer Tätigkeit «dazugesellt». Aufmerksamkeit bezeichnet demnach die Fähigkeit, einem Ziel mit ausreichender Stetigkeit und Präzision nachzugeben und andere Dinge bzw. Aktivitäten dabei ausser Acht zu lassen. Domsch (veröffentlicht unter Lohaus & Glüer, 2014, S. 65 ff.) unterteilt die Aufmerksamkeit in unterschiedliche Aufmerksamkeitskomponenten. In der Tabelle 1 werden diese beschrieben und durch ein Beispiel verdeutlicht.

Tabelle 1: Unterschiedliche Aufmerksamkeitskomponenten nach Domsch (2014, S. 65 ff.)

Aufmerksamkeitskomponente	Beschreibung	Beispiel
Alertness	Elementarste Form der Aufmerksamkeit; beschreibt die Wachheit bzw. das Arousal (Aktivierung) des Organismus und damit die kurzfristige allgemeine Reaktionsbereitschaft.	Ein Schüler wartet längere Zeit ab, dass sein Name aufgerufen wird (tonische Alertness). Der Lehrer weist darauf hin, dass jetzt die Schüler der Tischgruppe drankommen. Dies dient beim Schüler als Hinweisreiz und führt zu einer Erhöhung der Reaktionsbereitschaft (phasische Alertness).
Vigilanz und Daueraufmerksamkeit	Beachtung relevanter Reize sowie Reaktionsbereitschaft über einen längeren Zeitraum bei (a) geringer Auftretenshäufigkeit (Vigilanz) bzw. (b) hoher Auftretenshäufigkeit und/oder grösserer kognitiver Beanspruchung (Daueraufmerksamkeit).	In einem physikalischen Experiment zählt ein Schüler das gelegentliche Eintreten eines definierten Ereignisses (Vigilanz). Ein Schüler richtet seine Aufmerksamkeit auf die Hausaufgaben und beschäftigt sich mit diesen unter mentaler Anstrengung über einen längeren Zeitraum, wobei er andere Reize ausblendet (Daueraufmerksamkeit).
Selektive Aufmerksamkeit	Wahrnehmung relevanter Reize bei Ausblendung irrelevanter bzw. konkurrierender Reize.	Ein Schüler folgt mit der Aufmerksamkeit der Lehrerin, die erklärend durch den Klassenraum wandert (gerichtete Aufmerksamkeit). Anschliessend sucht er sein rotes Arbeitsheft an unterschiedlichen Plätzen im Klassenzimmer (fokussierte Aufmerksamkeit).
Geteilte Aufmerksamkeit	Simultane Wahrnehmung multipler Reize bzw. Aufgaben.	Ein Kind hört der Lehrerin zu und verfolgt die Erklärungen gleichzeitig im Arbeitsheft.
Exekutive Aufmerksamkeit	Willentliche Aufmerksamkeitswechsel, Ausblendung störender Reize sowie Reaktionshemmung auf diese und Steuerung von Informationsverarbeitungsprozessen.	Ein Schüler verfolgt das Ziel einer zügigen Aufgabenbearbeitung und richtet seine Aufmerksamkeit flexibel auf die einzelnen Lösungsschritte, wobei er gleichzeitig interferierende Reize weitgehend ausblendet bzw. seine Reaktion auf diese unterdrückt.

Domsch (2014, S. 64 ff.) benennt die *selektive Aufmerksamkeit* und die *Daueraufmerksamkeit* als relevant für die Aufmerksamkeitsleistungen im schulischen Kontext und für das Verständnis von Aufmerk-

samkeitsproblemen in der Schule. Bei der *selektiven Aufmerksamkeit* muss sich ein Kind auf aufgabenrelevante Reize fokussieren und gleichzeitig konkurrierende, irrelevante Reize ausblenden. Bei der *Daueraufmerksamkeit* muss ein Kind fähig sein, die selektive Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum unter Einsatz mentaler Anstrengung zu kontrollieren und bewusst aufrecht zu erhalten.

3.1.2 Konzentration

Gemäss Büttner und Schmidt-Atzert (2004, S. 8 ff.) betrifft die Konzentration jede Form der Bearbeitung von Informationen. Die Fähigkeit, ein Leistungsniveau über längere Zeit aufrecht erhalten zu können, nennt man *die Konzentrationsfähigkeit*, bzw. die Fähigkeit zum «konzentrierten Arbeiten». Sie definieren die Konzentration als «die Fähigkeit, unter Bedingungen schnell und genau zu arbeiten, die das Erbringen einer kognitiven Leistung normalerweise erschweren». Konzentration bezieht sich dabei auf kognitive Leistungen, die steigerbar sind. Die Konzentrationsfähigkeit wird dabei von der Motivation abgegrenzt.

3.2 Aufmerksamkeitsstörungen

Im Folgenden werden Aufmerksamkeitsstörungen detaillierter beschrieben.

3.2.1 Die drei Kardinalsymptome

Lauth und Schlottke (2009, S. 3 ff.) benennen drei Kardinalsymptome, welche Aufmerksamkeitsstörungen kennzeichnen und umschreiben diese wie in der Tabelle 2 dargestellt:

Tabelle 2: Die drei Kardinalsymptome von Aufmerksamkeitsstörungen

Unaufmerksamkeit	Hyperaktivität	Impulsivität.
Unaufmerksamkeit wird als mangelnde Aufmerksamkeitsorientierung und Zielgerichtetheit des Verhaltens eines Kindes bezeichnet. Einzelheiten werden von den Kindern nicht beachtet und sie haben Mühe längerdauernde Arbeiten fertigzustellen. Sie arbeiten oft nicht zielorientiert und vergessen das eigentliche Ziel. Sie verlieren das Interesse an einer Arbeit und wenden sich anderen Dingen zu.	Hyperaktivität beschreibt die motorische Unruhe eines Kindes. Das Kind hat Mühe ruhig zu sitzen und kann sich schlecht ruhig verhalten. Sie fallen durch ihre auffällige Unruhe sowie übermässigen Rededrang auf.	Impulsivität umschreibt das vorschnelle und unüberlegte Verhalten. Das Kind reagiert vorschnell, platzt mit einer Antwort heraus oder bearbeitet eine Aufgabe zu schnell, so dass flüchtige Fehler geschehen. Es hat Mühe zu warten, bis es an der Reihe ist. Oft fällt das Kind auch auf, weil es gefährliche und unüberlegte Tätigkeiten ausführt.

Diese drei Symptome treten bei aufmerksamkeitsgestörten Kindern häufiger und ausgeprägter auf als bei unauffälligen Kindern und können entweder einzeln, gemeinsam oder auch verschieden gewichtet auftreten. Lauth und Schlottke (2009, S. 4 ff.) beschreiben, dass sich diese typischen Probleme meistens bei längerdauernden Aufmerksamkeitsleistungen zeigen und auch bei zielgerichteten Tätigkeiten, wie zum Beispiel in der Schule, bei den Hausaufgaben oder bei längeren Stillarbeiten. Diese Störung wird deshalb meist durch die Schule definiert und von den Eltern oder dem betroffenen Kind nicht auf die gleiche Art wahrgenommen wie von der Lehrperson. Diese Probleme treten eher bei fremdbestimmten als bei selbstbestimmten Tätigkeiten auf, bei unstrukturierten Bedingungen und auch bei Aufgaben, die eine Daueraufmerksamkeit, weniger eine kurzzeitige Aufmerksamkeitsleistung erfordern (ebd., S. 36). Es gibt jedoch auch Situationen, die das Kind sehr gut bewältigen kann, zum Beispiel wenn das

Kind auf neue und anregende Inhalte trifft, wenn das Kind bei der Arbeit von einem Erwachsenen begleitet wird (ebd., S. 5) oder wenn eine Belohnung abgemacht wurde (ebd., S. 36). Die Auffälligkeiten sind also abhängig von den Anforderungen und den vorherrschenden Bedingungen (Lauth und Schlottke, 2009, S. 36; vgl. Barkley, 1998).

3.2.2 Aufmerksamkeitsstörungen als Handlungsbeeinträchtigung

Lauth und Schlottke (2009, S. 88, 91 – 93) verstehen, wie bereits erwähnt, die Aufmerksamkeit als eine Handlung. Dementsprechend beschreiben sie eine Aufmerksamkeitsstörung als eine Handlungsbeeinträchtigung. Diese äussert sich durch drei mangelnde Fertigkeiten, die in der Tabelle 3 dargestellt werden.

Tabelle 3: Mangelnde Fertigkeiten bei Aufmerksamkeitsstörungen (Lauth & Schlottke, 2009, S. 92)

Mangelnde Beherrschung notwendiger Basisfertigkeiten	Beispiele sind mangelnde visuelle Diskriminationsfähigkeit, wichtige Informationen nicht entnehmen können, visuelle Vergleiche nur mangelhaft durchführen können.
Mangelnde Steuerung der Handlungsausführung	Dazu gehört das Ziel aus den Augen verlieren, das eigene Arbeitsverhalten nicht überwachen, Rückmeldungen nicht einholen oder verwerten, Handlungsergebnisse nicht überprüfen.
Mangelnde Handlungsorganisation	Es werden vor der Arbeit werden keine Vorüberlegungen angestellt, mangelnder Einsatz von übergeordneten Strategien, verlieren die Aufgabenstellung aus den Augen, mangelnde Reflexion.

Die vorausschauende Planung und handlungsbegleitende Steuerung einer Aktivität werden in der psychologischen Forschung mit dem Begriff «*Metakognition*» bezeichnet. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass der Handelnde sich gedanklich über die konkrete Handlung stellt, den Standpunkt eines objektiven Zuschauers einnimmt und sich selber beim Handeln überwacht. Diese Denkprozesse wirken sich auf die *Handlungsorganisation* (Planung, Strategieableitung, Koordination) und die *Handlungssteuerung* (Überwachen der Handlungen, Bewusstheit, und Kontrolle) aus. Diese sind stark für zielgerichtete Tätigkeiten mitverantwortlich und werden «*exekutive Funktionen*» genannt. Zusätzlich werden auch Vorerfahrungen des Handelnden einbezogen, welche Aufgaben die Aufmerksamkeit verdienen, wie die Problemlösung ausschauen könnte und welche Lösungen verfolgt werden. Lauth und Schlottke (2009, S. 93) sehen deshalb die Aufmerksamkeit immer auch als *selektive Aufmerksamkeit*, weil immer eine aktive Entscheidung der handelnden Person hergestellt wird, was relevant und was irrelevant für eine Anforderung ist. Gemäss den Autoren Guldemann und Lauth (2014, S. 343 ff.) unterscheiden sich «gute» und «schlechte» Lerner*innen deutlich im Ausmass ihrer metakognitiven Reflexion. Konkret zeigen sich diese Kompetenzen der guten Lerner*innen, dass sie über ein besseres organisiertes Sachwissen verfügen, sie können sich eigene Ziele setzen, kennen Lernstrategien und deren Anwendungen, können den Einsatz von Strategien planen, steuern und kontrollieren, wenden Lernmedien und Hilfsmittel an und können Stärken und Schwächen beim Lernen besser reflektieren. Schwache Lerner*innen zeigen in diesen Bereichen eher Schwierigkeiten. Im Schulalltag werden Schüler*innen eher selten zu metakognitiven Reflexionen oder zu einem förderlichen Lernverhalten angeregt (ebd., S. 343).

3.2.3 Das integrative Erklärungsmodell von Aufmerksamkeitsstörungen

Lauth und Schlottke (2009, S. 37 ff, und 58 ff.) fassen die Ergebnisse aus verschiedenen Fachbereichen (Medizin, Biologie, Psychologie) zur Manifestation und Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeitsstörungen im «*integrativen Modell*» zusammen. In der Abbildung 2 ist dieses Zusammenwirken von biologischen Risiken und ungünstigen, äusseren Bedingungen dargestellt und die wichtigsten Schwierigkeiten der Kinder aufgezählt.

Abbildung 2: Das integrative Modell (Lauth & Schlottke, 2009, S. 59)

Biologische und neurologische Risiken

Die neusten Befunde gehen von biologischen Risiken für Aufmerksamkeitsstörungen aus, jedoch nicht kausal, sondern als eine erhöhte Gefährdung. Neurochemische Befunde belegen, dass vor allem die Frontalhirnregion und deren Verbindung zu Arealen des Mittelhirns von einer genetischen Disposition betroffen sein können, welche für den Dopamintransport zuständig ist. Dies ist verantwortlich für eine beeinträchtigte Aktivierungsregulation und für die mangelnde Reizübertragung, welche bei aufmerksamkeitsgestörten Kindern weniger gut gelingt (ebd., S.59 ff). Eine unzureichende «*inhibitorische Kontrolle*» zeigt sich dadurch, dass diese Kinder Mühe haben, nicht verlangte Reaktionen zu unterdrücken. Diese mangelnde Inhibitionskontrolle hängt mit einer unzureichenden Beteiligung (Aktivierung) von Teilen des Frontalhirns zusammen.

Eingeschränkte Selbststeuerung

Aufmerksamkeitsgestörte Kinder zeigen vor allem Schwierigkeiten bei Situationen, die nur gering strukturiert sind. Die mangelnde Verhaltensregulation lässt sich auf die Orientierung an kurzfristig verfügbaren Verstärkern, auf eine unzureichende Selbstmotivierung oder auf mangelnde Fertigkeiten der Kinder zurückführen. Es fällt diesen Kindern auch schwer, die Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum (Daueraufmerksamkeit) aufrecht zu halten (ebd., S. 61). Eine mangelnde Verhaltensorganisation ist häufig beobachtbar und die Kinder zeigen einen Mangel an Problemlösestrategien. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass aufmerksamkeitsgestörte Kinder grosse *Fertigkeitsdefizite* aufweisen. Jüngere Kinder zeigen grosse Mängel bei den *Basisfertigkeiten* (z. B. genau zuhören, Instruktionen verstehen und umsetzen, Informationen aufnehmen, verarbeiten und wiedergeben, etc.). Bei Kindern ab 8 Jahren sind

Mängel im nonverbalen Arbeitsgedächtnis und Mängel in der Ableitung von Regeln aus eigenen Erfahrungen/Beobachtungen feststellbar. Sie können die verinnerlichte Sprache weniger nutzen, Informationen weniger gut verarbeiten und zeigen ein vermindertes Zeitgefühl und Einfühlungsvermögen (ebd., S. 62).

Auffälliges Verhalten

Aus den oben genannten Beeinträchtigungen zeigen sich vielfältige Auffälligkeiten im Verhalten: Impulsivität, Überaktivität, trödelndes Verhalten, bzw. Träumen und Unaufmerksamkeit/erhöhte Ablenkbarkeit mit einer geringen Ausdauer (ebd., S. 62 ff.).

Reaktionen der Umwelt

Das Verhalten des Kindes löst häufig negative Umweltreaktionen aus. Oft orientieren sich die Interaktionen der Bezugspersonen an seinem Problemverhalten und die Kinder erleben Ablehnung und Zurückweisung. Auch können negative Sanktionen die Folge sein und das Kind erlebt zu wenig positive Rückmeldungen. Die Bilanz ist, dass die Verstärkerbilanz des Kindes negativ ist und das Kind zu wenig positive Anleitung zum gewünschten Verhalten erhält. Durch diese «*Interaktionskreisläufe*» verstärken sich die bestehenden Verhaltensauffälligkeiten weiter (ebd., S. 64).

Problemverschärfungen

Die aufgezählten Faktoren können zu weiteren Entwicklungsbeeinträchtigungen wie ungenügende Schulleistungen und soziale Isolierung führen. Auch weitere Probleme (Lernstörungen, Disziplinschwierigkeiten, Probleme in der Familie, Geschwisterrivalitäten, Störungen des Sozialverhaltens) können die Aufmerksamkeitsproblematik zusätzlich verstärken (ebd., S. 64).

3.2.4 Prävalenz

Gemäss Lauth und Schlottke (2009, S. 19 ff.) gehören Aufmerksamkeitsstörungen zu den häufigsten Verhaltensstörungen im Grundschulalter. Sie benennen einen Anteil von etwa 3 - 5 % aufmerksams-gestörten Kinder, wobei die Daten gegenwärtig eher auf 5 - 7 % korrigiert werden. Unterschiedliche Daten aus verschiedenen Studien entstehen demnach aufgrund der unterschiedlichen methodischen Besonderheiten (Diagnosekriterien, Beurteilerquellen und eingesetzte Verfahren). Bei der Befragung von Lehrpersonen zu allgemeineren Aufmerksamkeits-schwierigkeiten wurden 16 % der Kinder als motorisch unruhig und 18.8 % als unkonzentriert beschrieben. Konzentrationsstörungen wurden bei 10 - 40 % der Kinder gefunden (ebd., S. 24).

3.2.5 Komorbidität

Die Begleit- und Folgeprobleme einer Aufmerksamkeitsstörung können auf unterschiedliche Art und auf verschiedenen Ebenen erfolgen (ebd., S. 5 ff.). Die Bezugspersonen nehmen das Kind oft als störend, unreif und unangepasst wahr. Eltern klagen über Erziehungsschwierigkeiten und über unüberlegtes und risikobereites Verhalten des Kindes. Andere Kinder meiden oft den Kontakt zu aufmerksams-gestörten Kindern, was zu einer isolierteren Stellung beiträgt. Auch die Schul- und Lernleistungen leiden bei aufmerksams-gestörten Kindern. Die Gründe können auf einer ungünstigen Arbeitshaltung, auf sozi-

ale Konflikte und auf Lernbeeinträchtigungen zurückgeführt werden. Aufgrund dieser negativen Erfahrungen und der Reaktionen der Mitmenschen entwickelt das Kind ein negatives Selbstbild. Dieses beeinträchtigte Selbstwertgefühl wird oft durch ein Verhalten kaschiert, welches sich durch niedrige Frustrationstoleranz oder Wutausbrüche zeigt.

Lauth und Schlottko (2009, S. 25) beschreiben, dass 30 – 90 % der aufmerksamkeitsgestörten Kinder an einer zusätzlichen psychischen Störung leiden. In der Tabelle 4 sind die häufigsten komorbiden Störungen ersichtlich.

Tabelle 4: Häufigkeit komorbider Störungen (Lauth & Schlottko, 2009, S. 25)

ca. 60 %	Störungen des Sozialverhaltens (F92; ICD-10), wobei die Grundrechte anderer oder die wichtigsten sozialen Normen verletzt werden.
ca. 40 %	Oppositionelles Verhalten
ca. 27 %	Depressionen
ca. 29 %	Angst
ca. 11 %	Lernstörungen

Diese Angaben gelten vor allem für Kinder mit hyperaktiv-impulsivem Verhalten (ebd., S. 25). Die Autoren betonen auch die Entwicklungsdynamik und Veränderlichkeit der Störungsmanifestationen, und dass Aufmerksamkeitsstörungen häufig im Verlauf von Entwicklungs- und Lernstörungen entstehen.

3.2.6 Klassifikation

Der Begriff *Aufmerksamkeitsstörung* wurde von der American Psychiatric Association (APA) im Jahre 1987 in der Revision des «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» durch die Bezeichnung «*Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung*» ersetzt und wird in der Textrevision des DSM-IV (Codenummer 314) aufgeführt. Dieser Bereich gehört zur Kategorie «*Störungen der Aufmerksamkeit, der Aktivität und des Sozialverhaltens*». Oft gibt es Unsicherheiten über die korrekte Bezeichnung der Störung und es werden Begriffe wie Hyperkinese, Hyperaktivität, Minimale Cerebrale Dysfunktion oder POS (Psychoorganisches Syndrom) verwendet. Im Schulalltag hat sich der Begriff *ADHS* (Abkürzung für *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung*), bzw. *ADS* (Abkürzung für *Aufmerksamkeitsdefizitstörung*) eingebürgert (vgl. Lauth und Schlottko, 2009, S. 9).

Es bestehen die beiden Klassifikationssysteme nach *DSM-IV der APA* (American Psychiatric Association) und *ICD-10 der WHO* (Weltgesundheitsorganisation), um eine Aufmerksamkeitsstörung zu diagnostizieren (ebd., S. 15). Döpfner, Frölich und Lehmkuhl (2000 und 2013, S. 2 ff.) beschreiben die wesentlichen Unterschiede der beiden Diagnosesysteme in der Bestimmung der Anzahl und der Kombination der Kriterien, die für die Diagnose einer ADHS vorliegen müssen. Beide Klassifikationssysteme setzen voraus, dass die ADHS-Symptome in mehreren Lebensbereichen auftreten.

Die Klassifikation nach *ICD-10 der WHO* unterscheidet zwischen zwei Hauptvarianten:

- die «einfache» Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.0),
- die «hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens» (F90.1).

Die Klassifikation nach *DSM-IV der APA* unterscheidet je nach Dominanz der Symptome drei Typen:

- der vorherrschend unaufmerksame Typ,
- der vorherrschend hyperaktiv-impulsive Typ,
- der Mischtyp (bei dem wie beim ICF-10 alle Kernsymptome auftreten).

In der Abbildung 3 ist eine Darstellung der beiden Klassifikationen *DSM-IV* und *ICD-10* dargestellt, welche auf Döpfner et al. (2000 und 2013, S. 3 ff.) basiert.

Abbildung 3: Diagnosen nach ICD-10 und DSM-IV (vgl. Döpfner et al., 2000 und 2013, S. 3)

3.2.7 Diagnose und Diagnose-Kriterien

Die Diagnose nach *DSM-IV* führt eine Liste von Verhaltensmerkmalen für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen auf. Diese Merkmale sind in die Bereiche *Unaufmerksamkeit*, *Hyperaktivität* und *Impulsivität* eingeteilt. Die Liste nach *ICF-10* unterscheidet sich nur unwesentlich davon, allerdings müssen Überaktivität und Impulsivität zwingend vorliegen, um eine Diagnose zu stellen ((Lauth & Schlottke, 2009, S. 11 und 14).

3.2.7.1 Diagnose der Unaufmerksamkeit

Um eine *Unaufmerksamkeitsstörung* zu diagnostizieren, müssen die Merkmale (gemäss *DSM-IV-TR*):

- seit sechs Monaten regelmässig (beständig) beobachtet werden,
- nicht mit dem Entwicklungsstand des Kindes vereinbar sein,
- als unangemessen zu beurteilen sein.

Zusätzlich müssen nach Einschätzung der Eltern und Lehrpersonen sechs der folgenden Symptome (vgl. Tabelle 5) zutreffen (ebd., S. 11).

Tabelle 5: Verhaltenssymptome zur Unaufmerksamkeit nach *DSM-IV-TR*

Verhaltenssymptome zur Unaufmerksamkeit:	
1.	Das Kind beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder anderen Tätigkeiten.
2.	... hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder Spielaktivitäten aufrechtzuerhalten.
3.	... scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn/sie ansprechen.
4.	... führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig aus und kann Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen (nicht aufgrund oppositionellen Verhaltens oder von Verständnisschwierigkeiten).
5.	... hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben oder Aktivitäten zu organisieren.
6.	... vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern (wie Mitarbeit im Unterricht oder Hausaufgaben).
7.	... verliert häufig Gegenstände, die er /sie für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt (z.B. Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte, Bücher oder Werkzeug).
8.	... lässt sich öfter und leicht durch äussere Reize ablenken.
9.	... ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich.

3.2.7.2 Diagnose der Hyperaktivität und Impulsivität

Für die Diagnose der *Hyperaktivität und Impulsivität* müssen die folgenden Merkmale vorliegen (ebd., S. 12):

- Einige Symptome für Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität/Impulsivität müssen bereits vor dem siebten Lebensjahr aufgetreten sein und Beeinträchtigungen zur Folge haben.
- Die Verhaltenssymptome müssen zu aktuellen Beeinträchtigungen in mindestens zwei Lebensbereichen aufweisen (Schule, Freizeit, zu Hause, in Kontakt mit Gleichaltrigen).
- Es müssen Hinweise auf eine Beeinträchtigung des sozialen, des schulleistungsbezogenen oder tätigkeitsbezogenen Verhaltens erkennbar sein.

Zusätzlich müssen gemäss DSM-IV sechs der folgenden Symptome zutreffen (vgl. Tabelle 6). Die ersten sechs Aussagen betreffen den Bereich *Hyperaktivität*, die Punkte 7 bis 9 betreffen die *Impulsivität* (ebd., S. 12).

Tabelle 6: Verhaltenssymptome zur Hyperaktivität nach DSM-IV-TR

Verhaltenssymptome zur Hyperaktivität und Impulsivität	
1.	Das Kind zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum.
2.	... steht in der Klasse oder in anderen Situationen, in den Sitzenbleiben erwartet wird, häufig auf.
3.	... rennt häufig umher oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen kann dies auf ein subjektives Unruhegefühl beschränkt bleiben).
4.	... hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen, sich bei Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen.
5.	... ist häufig «auf Achse» oder handelt oftmals, als wäre er/sie «getrieben».
6.	... redet häufig übermässig viel.
7.	... platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist.
8.	... kann nur schwer warten, bis er/sie an der Reihe ist.
9.	... unterbricht und stört andere häufig (platzt z.B. in Gespräche oder Spiele anderer hinein).

3.2.7.3 Stärken von Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen

Neben den aufgeführten Kriterien gibt es auch eine Reihe von positiven Merkmalen von Kindern mit einer Aufmerksamkeitsstörung, die im Folgenden aufgelistet werden (ebd., S. 20).

- Spontaneität,
- Sinn für Situationskomik,
- Ideenreichtum und Kreativität,
- Entdeckungsfreudigkeit,
- Flexibilität und Unkonventionell-Sein,
- körperliche Fitness,
- Spass an Bewegung,
- gestische Sicherheit und mimisches Talent,
- selten nachtragend,
- tiefer Gerechtigkeitsinn
- Gespür für soziale Fairness,
- manchmal auch eine Gabe für Multitasking.

Diese positiven Seiten zeigen sich oft nicht auf den ersten Blick, sondern treten erst bei genauem Hinschauen zutage und machen diese Kinder liebenswert und unverwechselbar (Lauth, 2014, S. 20).

3.2.8 Massnahmen bei Aufmerksamkeitsstörungen

Lauth und Schlottke (2009, S. 66 ff.) beziehen sich bei der Behandlung von Aufmerksamkeitsstörungen auf die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychologie, welche im Jahr 2007 Leitlinien zur Therapie von Aufmerksamkeitsstörungen (ICD 10 der WHO: Hyperkinetische Störungen, F90) empfohlen haben. Diese basiert auf eine ambulante und mehrere Bausteine umfassende Behandlung, welche zielgerichtet und problemorientiert die anstehenden Verhaltensschwierigkeiten möglichst unmittelbar angeht. Im Folgenden sind die wichtigsten Behandlungselemente aufgeführt:

- Aufklärung und Beratung der Eltern, des Kindes und der Erzieher/Lehrperson über die Störungsproblematik und die Entstehung der Störung
- Ein Training für Eltern und eine Intervention in der Familie zur Verminderung der familiären Symptomatik (v. a. bei Vorschulkindern).
- Eine Intervention im Kindergarten oder in der Schule und Überlegungen, wo das Kind am besten unterrichtet wird.
- Eine kognitive Therapie des Kindes (ab Schulalter), um das impulsive und unorganisierte Verhalten zu vermindern (Selbstinstruktionstraining, Selbstmanagement).
- Eine Pharmakotherapie, um die hyperkinetischen Symptome zu mindern, wenn eine ausgeprägte, krisenhafte Situation besteht.
- Interventionen in der Schule, wenn aufmerksamkeitsgestörtes und trotziges (oppositionelles) Verhalten vorliegt.

Die Diskussion über Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen und Massnahmen zu deren Behandlung werden zurzeit fortlaufend weiterentwickelt. Gemäss neuen Wirksamkeitsstudien sind eine vorrangige oder gar alleinige Behandlung mit Psychostimulanzien langfristig nicht zielführend (ebd., S. 256). Stattdessen werden erzieherische und psychotherapeutische Massnahmen und auch ein Einbezug von Eltern und Lehrpersonen in die Therapie empfohlen. Individuelle Schwerpunkte und eine flexible Behandlung müssen angeboten werden, um die Selbststeuerungsfertigkeiten des Kindes zu stärken. Diese veränderte Sichtweise zeigt sich auch darin, dass weniger auf den Abbau von störendem Verhalten (Regelverletzungen, Erziehungsschwierigkeiten, Hyperaktivität) fokussiert wird, sondern stärker die Fähigkeiten des Kindes (Kompetenzen, Selbstreflexion, Selbststeuerung, Vorausplanung) gefördert werden.

Der Bereich der kognitiven Therapie (Selbstinstruktionstraining) ist für diese Arbeit relevant und wird im Folgenden erläutert.

3.3 Konzept der Verhaltensmodifikation

Unter *Verhaltensmodifikation* wird die systematische Anwendung von Lernprinzipien verstanden und hat in den letzten Jahrzehnten eine Verbreitung in der schulischen Erziehungshilfe gefunden. Wenn die Anwendungen im psychologisch-klinischen Arbeitsbereichen stattfinden, spricht man von der *Verhaltenstherapie*, in nicht-klinischen Feldern von der *Verhaltensmodifikation*. Bei beiden Begriffen wird ein

veränderungsbedürftiges Verhalten beobachtet und analysiert, bevor Änderungen vorgenommen werden (Goetze, 2010, S. 33 ff.).

3.3.1 Die klassische Verhaltensmodifikation

Die klassische Verhaltensmodifikation verwendet Massnahmen, die von aussen kommen und setzen direkt am Verhalten, bzw. an den Verhaltenskonsequenzen an. Beispiele dafür sind Belohnungssysteme, die von der Lehrperson verwendet werden, um Verhalten und Arbeitsweise von Kindern zu beeinflussen. Diese Massnahmen haben jedoch einige Nachteile. Es können Diskussionen entstehen, wann *Token* vergeben werden, das Belohnungssystem kann nicht leicht beendet werden und die Kinder fühlen sich fremdgesteuert, da die Einstellungen und Denkweisen der Kinder nicht einbezogen werden (Goetze, 2010, S. 68 ff.).

3.3.2 Die kognitive Verhaltensmodifikation

Die *kognitive Verhaltenstherapie* entwickelte sich in den 1950er Jahren aus der klassischen Verhaltenstherapie heraus (Goetz, 2010, S. 70 ff.). Wichtige Vertreter dieser Anfänge waren Aaron Beck (1976), Albert Ellis (2008) und Donald Meichenbaum (1977). Sie legten ihr Forschungsinteresse auf innere, gedankliche und bildhafte Prozesse. In einer anderen Entwicklungslinie entwickelten die russischen Psychologen A. R. Luria (1961) und Lev Vygotskij (2002) durch Erkenntnisse aus den Zusammenhängen von Sprache, Denken und Verhalten, neue Theorien zum verdeckten (inneren) und offenen Sprechen. Die Autoren hatten erkannt, dass bei der Entwicklung eines Kindes die *Verinnerlichung durch Sprache* der Schlüssel zur Kontrolle über das eigene Verhalten gebildet wird. Durch Verbalisierung von Erwachsenen wird die normale Entwicklung eines Kindes von aussen gesteuert. Diese Verbalisierung wird von den Kindern übernommen und schliesslich zu einer inneren Sprache des Kindes. Diese Selbstregulation durch Sprache wurde später als *verbale Mediation* (sprachliche Vermittlung) bezeichnet. Bei der Therapie wurden das systematische Einführen und Verändern von Selbstgesprächen angeleitet, um problematische Situationen konstruktiv zu begegnen. Gemäss Goetze (2010, S. 70 ff.) ist die Anwendung der kognitiven Verhaltensmodifikation mittlerweile unumstritten, denn dadurch können sowohl Entlastungen, Verbesserungen und auch konstruktive Lösungen für Betroffene geboten werden.

Auch Myschker und Stein (2014, S. 303 ff.) beschreiben bei der Bedeutung der kognitiven Verhaltensmodifikation, dass sich diese sowohl in Therapiesitzungen als auch im Klassenunterricht als effizient erwiesen haben. Als Vertreter der kognitiven Verhaltensmodifikation können das Selbstkontrolltraining, das Selbstinstruktionstraining und Problemlösetraining, die Rational-Emotive Therapie und das (Re-) Attributionstraining angesehen werden (Goetze, 2010, S. 71). Im Folgenden wird das Selbstinstruktionstraining, welches für diese Arbeit relevant ist, detaillierter umschrieben.

3.3.3 Selbstinstruktionstraining

Das Selbstinstruktionstraining wurde im Jahre 1971 von Meichenbaum und Goodman beschrieben und ist eine verbale Methode der kognitiven Verhaltenstherapie. Das Training wurde für kognitiv impulsive Kinder initiiert, um ihnen ein planendes, bedachtes und sorgsames Vorgehen zu lehren. Neben der Vorbildfunktion durch Beobachtung setzten Meichenbaum und Goodman (1971) auf ein mehrstufiges Training, um die gelernten Fertigkeiten mit den Kindern einzutrainieren (Lauth, 2004 und 2014, S. 441).

Meichenbaum (1977) entwickelte auf der Entwicklungstheorie von Luria (1961) ein Selbstinstruktions-training, welches auf die schulischen Probleme des Lernens und Behaltens von Lerninhalten zielte. Es wurde aber auch bei sozialen Problemen eingesetzt. Er nahm an, dass ein aufmerksamkeitsgestörtes Kind das Wesentliche einer Aufgabe nicht erkennt, sein Verhalten nicht spontan anwenden kann und ablaufende Prozesse, wie z. B. Aufmerksamkeit nicht zielgerichtet steuern und kontrollieren kann. Durch das Lernen eines inneren Dialogs soll das Kind lernen, sein Verhalten zu planen und zu regulieren (Goetze, 2010, S. 76 ff). Für viele Kinder sind solche Selbstanweisungen wichtig, da ihre eigengesteuerte Regulation gestört ist. Ihr ungeordnetes Denken führt dabei zu ungeordnetem Handeln, zu kognitiver Impulsivität und zu ineffektiven Problemlösungsprozessen (ebd.).

Lauth und Schlottke (2009) haben das *Selbstinstruktionstraining* weiterentwickelt und ein differenziertes Training für aufmerksamkeitsgestörte Kinder entwickelt.

3.4 Training von Lauth und Schlottke

Das «*Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*» von Lauth und Schlottke (2009) hat ein klar strukturiertes Konzept, welches auf Diagnosen aufbaut und die Therapie detailliert und praxisnah darstellt. Sie gehen davon aus, dass Aufmerksamkeit eine *Handlung* darstellt. Darauf aufbauend regen sie die Förderung und Aufbau von Lern- und Entwicklungsprozessen an. Das Therapieziel ist die Entwicklung aufmerksamkeitsgestörter Kinder zu fördern. Die Priorität liegt also nicht darin, Störungen zu vermindern, sondern die Fähigkeit der Kinder zu verbessern, damit sie eigenständig Aufgaben bewältigen können. Die Therapieleitung ist für einen Therapeuten ausgerichtet und die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen wird als sehr wichtig angesehen. Eine Grundlage des Trainings ist, individuelle Störungsschwerpunkte zu definieren und eine flexible individuelle Behandlung anzubieten. Dabei müssen die Selbststeuerungsfertigkeiten des Kindes gestärkt und die Eltern und Lehrpersonen unterstützt werden (ebd., S. 87 ff.).

3.4.1 Therapieschwerpunkte

Lauth und Schlottke (2009, S. 98 ff.) verstehen das Training als eine Entwicklungsintervention und legen den Fokus auf die Förderung der eigenständigen Entwicklung eines Kindes. Die Therapieschwerpunkte basieren auf den folgenden Einsichten und Kompetenzen:

- *Steuerung*: Handlungen eigenständig und problemangemessen ausführen.
- *Planung*: ein überlegt-planvolles Herangehen an Aufgaben und Problemen anbahnen.
- *Organisation*: eigene Handlungsvollzüge möglichst selbständig organisieren.
- *Reflexion*: selbstreflexives Vorgehen anbahnen (z.B. vor dem Handeln nachdenken, bei Schwierigkeiten innehalten).
- *Verwirklichung eines «sich-selbst-bewussten-Handelns»*, welches den Fähigkeiten des Kindes und den jeweiligen Anforderungen angemessen ist.

Da das Störungsbild einer Aufmerksamkeitsstörung sehr heterogen ist, werden die Therapieschwerpunkte störungsspezifisch ausgewählt. In den Therapiebausteinen werden verschiedene Kompetenzen aufgebaut und gefördert. Ein wichtiger Fokus liegt im Einbezug der Bezugspersonen (Eltern und Lehrpersonen), um diese anzuleiten und zu begleiten, und eventuelle, belastende Situationen zu entschärfen. Während der Therapieverlaufs wird eine aktive Beteiligung der Kinder gefördert (ebd., S. 100).

3.4.2 Therapiebausteine

Die Therapie ist in vier *Therapiebausteine* aufgebaut, die sich auf die Arbeit mit dem Kind beziehen. Der individuelle Einstieg eines Kindes in das Training erlaubt ein flexibles Eingehen auf die störungsspezifischen Bedürfnisse der Kinder. Ein weiterer *Therapiebaustein* dient der Eltern-/Lehrperson-Anleitung. Die Ziele sind die Vermittlung von Kompetenzen (u. a. Basisfertigkeiten, Handlungsregulation, Reaktionskontrolle, Planungsfertigkeiten, Lernstrategien und soziale Kompetenzen). Die fünf Therapiebausteine werden im Folgenden zusammenfassend erläutert (Lauth & Schlotzke, 2009, S. 100 ff.).

3.4.2.1 Therapiebaustein «Basistraining»

Das Basistraining basiert auf dem Schwerpunkt «Einschränkung der Selbstregulationskompetenzen» mit den Bereichen:

- Eingeschränkte Daueraufmerksamkeit,
- mangelnde inhibitorische Kontrolle,
- Tendenz zu vermehrter Reizsuche.

Die Ziele des Basistrainings sind die *Förderung der Basisfertigkeiten* (genau hinschauen, genau zuhören, genau nacherzählen, Wahrgenommenes wiedergeben), *Reaktionskontrolle* und einfache Formen *verbaler Handlungsregulation*. Dies geschieht vorrangig mit wissensfreiem Material.

3.4.2.2 Therapiebaustein «Strategietraining»

Das Strategietraining basiert auf dem Schwerpunkt «*Einschränkung der Verhaltensorganisation*». Es werden Strategien zur Handlungsorganisation und zu Selbstinstruktionen vermittelt, welche situationsübergreifend und weiterführend in komplexere Situationen ausgebildet werden.

3.4.2.3 Therapiebaustein «Wissensvermittlung»

Dieser Baustein basiert auf den Wissensbereichen, die das Kind noch ungenügend beherrscht. Der praktische Transfer erfolgt individuell bezogen auf die Lernschwierigkeiten des Kindes und geschieht durch die Vermittlung von strategischen und metakognitiven Ansätzen.

3.4.2.4 Therapiebaustein «Vermittlung sozialer Kompetenzen»

Dieser Therapiebaustein dient der Reduzierung von sozialen Schwierigkeiten und der Förderung von prosozialem Verhalten. Es werden Fertigkeiten vermittelt, wie aufmerksamkeitsgestörte Kinder mit sozialen Schwierigkeiten mit schwierigen Situationen zurechtkommen können.

3.4.2.5 Therapiebaustein «Elternanleitung»

Die Ziele dieses Eltern-Therapiebausteins sind die Informationsvermittlung über die Aufmerksamkeitsstörung und ihren Hintergrund. Durch das Aufzeigen von Ressourcen soll der Alltag besser und konstruktiver bewältigt werden, um das Kind besser fördern zu können.

3.4.3 Basis- und Strategietraining

Im Folgenden werden die beiden Therapiebausteine «Basistraining» und «Strategietraining», welche für diese Arbeit relevant sind, detaillierter vorgestellt.

3.4.3.1 Basistraining

In der Tabelle 7 wird das *Basistraining* durch die Rubriken *Indikation*, *Ziele*, *therapeutische Verfahren* und *Aufbau des Trainings* (ebd., S. 114 ff) dargestellt.

Tabelle 7: Therapiebaustein Basistraining

Therapiebaustein «Basistraining»	
Indikation	<ul style="list-style-type: none"> - Für 6- bis 10-jährige aufmerksamkeitsgestörte/hyperaktive Kinder mit Schwierigkeiten beim Aufnehmen und Verarbeiten von Informationen, sowie bei der Verhaltenssteuerung (Reaktionskontrolle). - Auch als Prävention bei leistungsgefährdeten und impulsgestörten Kindern
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Den Kindern handlungsrelevantes Wissen über Aufmerksamkeitsstörungen vermitteln. - Basisfertigkeiten üben (genau hinschauen, genau zuhören, genau zuhören und nacherzählen, Wahrgenommenes genau wiedergeben). - Förderung der Reaktionskontrolle / Reaktionsverzögerung lernen (nachdenken, prüfen) - Erlernung einer verbalen Selbstinstruktion für die Steuerung des Aufmerksamkeitsverhaltens (verbale Handlungsregulation).
Therapeutische Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> - Operante Verstärkung (Tauschverstärker-System), um das Verhalten der Kinder gezielt und positiv zu verändern. - Diskussionen und Gespräche mit den Kindern, um Erkenntnisse der Kinder zu entwickeln und zu vertiefen. - Modellierungs- und Demonstrationsphasen des Therapeuten - Übungsphasen des Kindes, um aufmerksamkeitsrelevante Aufgaben zu bearbeiten - Spielphasen am Ende einer Sitzung, um den Schwerpunkt nochmals zu vertiefen.
Aufbau des Basistrainings	<p>Das Basistraining besteht aus 13 Trainingseinheiten. Jede Trainingseinheit besteht aus vier Phasen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einführung ins Thema, ca. 10 Minuten, Abmachung über die Verstärkervergabe 2. Modellierung des erwünschten Verhaltens durch den Therapeuten, ca. 10 – 15 Min. 3. Übungsphase der Kinder, Bearbeitung der Aufgaben anhand der Modellierung, Nachbesprechung der Erfahrungen, ca. 20 Minuten. 4. Spielerischer Ausklang, Spiel, welches aufmerksames Verhalten verlangt, ca. 10 – 15 Min.

3.4.3.2 Strategietraining

In der Tabelle 8 wird das Strategietraining vorgestellt (ebd., S. 150 ff).

Tabelle 8: Therapiebaustein Strategietraining

Therapiebaustein «Strategietraining»	
Indikation	<ul style="list-style-type: none"> - Für 8- bis 12-jährige Kinder, die wenig planvoll vorgehen und übergeordnete Strategien nur sehr mangelhaft beherrschen. Diese Kinder sollten über grundlegende Basisfertigkeiten verfügen und sich bei einfachen Anforderungen ausreichend selbst steuern können. - Auch für Kinder, die das Basistraining erfolgreich durchlaufen haben. - Auch als Prävention bei lernschwachen Kindern einsetzbar.
Ziele	<p>Die Kinder sollen lernen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sich zu Beginn ihrer Handlung die relevanten Ziele zu setzen und die wichtigen Merkmale des Problems zu vergegenwärtigen. - ihr Verhalten im Voraus zu planen und sich an einer übergeordneten Strategie zu orientieren. - ihr Verhalten durch Selbstinstruktionen zu regulieren (zuerst durch offene, später durch verdeckte Instruktionen).

	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstanweisungen und Strategien zu gebrauchen, um mit Ablenkungen, Fehlern und Frustrationen besser umzugehen
Therapeutische Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> - «kognitives Modellieren»: Demonstration förderlicher Vorgehensweisen - Selbstinstruktionstraining: Anleitung der Kinder zur verbalen Handlungsregulation. - Bearbeitung unterschiedlicher Anforderungen: Übertragung von einfachen auf immer komplexere und differenzierter Handlungsvollzüge. - Visualisierung: Signalkarten veranschaulichen die Problemlösestrategie. - Einsatz eines Tauschverstärker-Systems
Aufbau des Strategietrainings	<p>Das Strategietraining besteht aus 12 Trainingseinheiten. Jede Trainingseinheit besteht aus vier Phasen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einführung ins Thema, ca. 10 Minuten 2. Modellierung des erwünschten Verhaltens, ca. 10 – 15 Minuten. 3. Übungsphase der Kinder, Bearbeitung der Aufgaben anhand der Modellierung, ca. 20 Minuten. 4. Spielerischer Ausklang, Spiel, welches aufmerksames, strategisches Verhalten verlangt, ca. 10 – 15 Min.

3.4.4 Therapeutische Verfahren

Beim Aufmerksamkeitstraining werden fünf therapeutische Verfahren angewandt. Diese Methoden werden von Lauth und Schlotzke (2009, S. 109 - 113) folgendermassen umschrieben.

3.4.4.1 Kognitives Modellieren

Beim kognitiven Modellieren vermittelt der Therapeut als Modell, wie er vorgeht, wenn er eine Aufgabe löst. Er macht sein Vorgehen deutlich, indem er «*laut denkt*» und alle seine Überlegungen dabei laut ausspricht. Er gibt sich Selbstanweisungen und benutzt die «Ich-Form» (*offene Selbstverbalisierung*).

Diese Selbstanweisungen beziehen sich dabei auf die wichtigen Stadien des Problemlösens:

- Ein Problem erkennen,
- ein Ziel bestimmen,
- einen Lösungsweg ableiten,
- ein Ergebnis überprüfen.

Die Kinder können durch die Beobachtung lernen, wie sie bei einer Bearbeitung einer Aufgabe vorgehen können. Für die Bedeutung dieser Schritte hat sich der Einsatz von *Signalkarten* als hilfreich erwiesen. Die Kinder erlernen dadurch, welche offene und welche verdeckten (kognitiven) Verhaltensweisen sie einsetzen sollen, um eine Aufgabe zu lösen (ebd., S. 109).

3.4.4.2 Selbstinstruktionstraining

Im Vergleich zum oben beschriebenen kognitiven Modellieren wird *das Selbstinstruktionstraining* dadurch erweitert, dass die Kinder lernen, sich diese Selbstanweisungen zu geben und dadurch ihr Verhalten zu steuern (*verbale Handlungsregulation*). Das Ziel dieser Abfolge ist die Verinnerlichung des erwünschten Verhaltens durch Selbstanweisung. Dies geschieht in fünf Stufen (ebd., S. 109 ff.):

- *Modelldemonstration*: Der Therapeut demonstriert das erwünschte Verhalten wie beim kognitiven Modellieren.
- *Externe Selbstinstruierung*: Das Kind handelt nach den Anweisungen des Therapeuten.

- *Offene Selbstinstruierung*: Das Kind benutzt eigene Selbstanweisungen für die Verhaltenssteuerung.
- *Ausgeblendete Selbstinstruierung*: Das Kind flüstert sich die Selbstanweisungen für die Verhaltenssteuerung zu.
- *Verdeckte Selbstinstruierung*: Das Kind steuert sein Verhalten über verinnerlichte Selbstverbalisierungen. Es «denkt» sich die Selbstanweisungen.

3.4.4.3 Modellierungsdialog

Im *Modellierungsdialog* sollen die Kinder Erkenntnisse und Einsichten gewinnen, deshalb kann man auch von einem *Erkenntnisdialog (sokratischer Dialog)* sprechen. Es werden offene Fragen an die Kinder gestellt, ihre Antworten zielbezogen umschrieben und die Beiträge positiv verstärkt. Die angestrebten Einsichten ergeben sich oft erst über mehrere Gedankenschritte und werden als vorläufige Einsicht gedeutet. Auf diese Weise kann eine zunehmende «*Verhaltensformung*» (shaping) geschehen (ebd., S. 110 ff.).

3.4.4.4 Einüben des Verhaltens

Nach der Demonstration des richtigen Verhaltens durch den Therapeuten, übt das Kind während 20 Minuten Aufgaben mit diesen Anforderungen. Dabei werden die Aufgaben immer differenzierter und komplexer und der Therapeut hilft, wenn nötig. Die Therapiestunde endet mit einem Spiel, das die gleichen Anforderungen stellt (ebd., S. 112 ff.).

3.4.4.5 Operante Verstärkung

Zur Unterstützung der Therapie wird eine Kombination von Verstärker-Wegnahme bei unerwünschtem Verhalten und Verstärker-Vergabe bei erwünschtem Verhalten empfohlen, um die soziale Kontrolle zu erreichen, die Attraktivität der Verhaltensänderung zu erhöhen und Selbstkontrollfertigkeiten aufzubauen (ebd., S. 113).

3.5 Diagnostische Instrumente und Verfahren

Für die Diagnostik beziehen sich Lauth und Schlottke (2009, S. 70) auf die verbindlichen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (2007). Als «Mindeststandard» definieren sie Befragungen der Eltern und Kinder, den Nachvollzug der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte und eventuellen Begleitstörungen, Einbezug von Informationen aus der Schule, eine orientierende Intelligenzdiagnostik und die Erfassung der schulischen Leistungsfähigkeit des Kindes, wenn Hinweise auf Leistungsprobleme erkennbar sind. Durch den Einbezug von verschiedenen Informationsquellen kann eine Diagnostik besser abgestützt werden. Dies kann durch Beobachtungen des Alltags- und Interaktionsverhaltens des Kindes in kritischen Situationen geschehen und ist für die Anbahnung von therapeutischen Interventionen hilfreich.

3.5.1 Befragungen der Eltern, Lehrpersonen und Erziehern

Um Hinweise auf eine Aufmerksamkeitsstörung zu erhalten, werden deren diagnostischen Kriterien mittels vier Fragebögen (M1 – M4) eruiert (ebd., S. 70 ff.).

- M 1 Problemanalyse mit Eltern/Lehrpersonen: Ziel ist es, einen umfassenden Eindruck der Problematik und der individuellen Störungsschwerpunkte zu erhalten.
- M 2 «Verhaltensmerkmale der Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung» für Eltern/Lehrpersonen: Ziel ist, die Erfassung der Verhaltensindikatoren des DSM-IV-TR.
- M 3 «Belastende Situationen in der Familie» für Eltern.
- M 4 «Belastende Situationen in der Schule» für Lehrpersonen.

Oft sind die Aussagen der Eltern (M 3) und der Lehrperson (M4) unterschiedlich, da die verschiedenen Lebensbereiche unterschiedliche Aussagen ergeben (ebd., S. 72).

3.5.2 Untersuchungen mit dem Kind

Lauth und Schlottke (2009, S. 73 ff.) zählen vier Untersuchungen für die Abklärung einer möglichen Aufmerksamkeitsstörung auf:

- Testverfahren zu Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit anhand eines prolongiertes Testverfahrens mit einer Mindestdauer von 20 Minuten. Die Auswertung der Aufmerksamkeitsleistung erfolgt quantitativ (Fehlerverlauf, Ablenkbarkeit, Güte der Aufmerksamkeitsleistung), als auch qualitativ (Verhalten des Kindes, Ablenkungsbereitschaft, Aufrechterhaltung von Daueraufmerksamkeit).
- Durchsicht von Arbeitsproben für Auskünfte über die Aufmerksamkeitsleistungen und die spezifischen Störungsschwerpunkte.
- Sicht des Kindes einbeziehen, um herauszufinden, ob das Kind einen Leidensdruck verspürt oder nicht.
- Schulische Leistungsfähigkeit des Kindes bestimmen.

3.5.3 Beobachtungen im Alltag

Lauth und Schlottke (2009, S. 79) empfehlen das Verhalten des Kindes und seiner Bezugspersonen in den kritischen Situationen gezielter zu beobachten, damit zusätzliche Hinweise für die Therapiegestaltung erhalten werden. Im Unterricht soll das Kind während der Dauer von drei Stunden beobachtet werden, um Aussagen über die Störung machen zu können, welche individuellen Besonderheiten vorliegen und mit welchen äusseren Bedingungen diese verbunden sind. Die Beobachtung des Hausaufgabenverhaltens soll beim Therapeuten und auch bei einem Hausbesuch durch den Therapeuten erfolgen.

3.5.4 Therapieplanung

Die Diagnose «*Aufmerksamkeitsstörung*» erfolgt, wenn die Kriterien nach DSM-IV-TR erfüllt sind (vgl. Kapitel 3.2.7). Anhand aller Erhebungen kann ein individuelles Training geplant werden. Für das einzelne Kind wird aus den drei möglichen Störungsschwerpunkten unterschieden (ebd., S. 82):

- Mängel in der Verfügbarkeit und Anwendung von Operatoren: Gemeint ist dabei das Fehlen von genauem Hinschauen, genauem Hinhören und genauem Nacherzählen.
- Mängel in der Regulation von Handlungen: Dabei sind grosse Schwierigkeiten eines Kindes gemeint, ihre Handlungen zu steuern und eine Absicht zielgerichtet umzusetzen.

- Beeinträchtigungen im strategischen Planungsverhalten: Dies zeigt sich durch Mängel bei der Handlungsorganisation (Strategieebene), wie unsystematisches Vorgehen, Lösungswege nicht befolgen, nicht vorausschauendes Handeln, mangelndes Überprüfen des Handelns.

4 Fragestellungen

Durch ein Aufmerksamkeitstraining mit ganzen Klassen sollen die Kinder wichtige Basisfertigkeiten und Strategien für ein aufmerksames Lernen kennenlernen und einüben können. Dadurch wird ihnen eine Anleitung zur Selbstinstruktion vermittelt. Zudem soll den Klassenlehrpersonen der Einsatz eines Aufmerksamkeitstrainings aufgezeigt werden, welchen sie als wertvoll und bereichernd einschätzen. Mit drei Fragestellungen sollen die Einschätzungen des Trainings aus der Sicht der Kinder und der Lehrpersonen befragt werden und eine mögliche Steigerung der Konzentrationsleistung ermittelt werden.

4.1 Fragestellung 1

Die erste Fragestellung gibt Hinweise auf die Sicht der Kinder zum Aufmerksamkeitstraining (Tabelle 9) und auf den Auswirkungen auf das Lernen.

Tabelle 9: Fragestellung 1

Fragestellung 1
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wirkt sich aus Sicht der Schüler*innen der Einsatz eines Aufmerksamkeitstrainings auf ihr Lernen aus?
Unterfragen zur Fragestellung 1
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien werden von den Kindern in die eigene Lernsituation übernommen? ✓ Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien werden von den Kindern als förderlich eingeschätzt? ✓ Hat das Eulentraining Spass gemacht?

4.2 Fragestellung 2

Die zweite Fragestellung gibt Auskunft über die Sichtweise der Klassenlehrpersonen zum Aufmerksamkeitstraining (Tabelle 10).

Tabelle 10: Fragestellung 2

Fragestellung 2
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wie schätzen die Klassenlehrpersonen den Einsatz des Aufmerksamkeitstrainings in der Klasse ein?
Unterfragen zur Fragestellung 2
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kann eine Veränderung bei der Herangehensweise und Bearbeitung von Aufgaben bei den Kindern beobachtet werden? ✓ Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien haben sich, aus der Sicht der Klassenlehrperson, bei der Umsetzung des Trainings bewährt? ✓ Würden die Klassenlehrpersonen das Aufmerksamkeitstraining nochmals mit einer Klasse durchführen?

4.3 Fragestellung 3

Die dritte Fragestellung bezieht sich auf die Effizienz des Aufmerksamkeitstrainings im Hinblick auf die Aufmerksamkeit und Konzentration (Tabelle 11).

Tabelle 11: Fragestellung 3

Fragestellung 3	
•	Kann ein Aufmerksamkeitstraining, welches mit der ganzen Klasse und in verkürzter Form durchgeführt wird, eine Steigerung der Aufmerksamkeit bewirken?
Unterfragen zur Fragestellung 3	
✓	<i>Welche Veränderungen zeigen sich bei allen Kindern bei der Auswertung von zwei normierten Tests, welche vor und nach dem Training durchgeführt wurden?</i>
✓	<i>Wie wirkt sich das Aufmerksamkeitstraining bei einzelnen Kindern aus, welche Schwächen in der Aufmerksamkeit und der Konzentration aufweisen?</i>

5 Aufmerksamkeitstraining - «Unterrichtshandeln»

In diesem Kapitel werden die Didaktik und die Materialien, das sogenannte «Unterrichtshandeln», erläutert. Dabei werden die Planung des Basis- und des Strategietrainings, die entstandenen Produkte und die Durchführung des Aufmerksamkeitstrainings detailliert vorgestellt.

5.1 Planung

Die Planung des Aufmerksamkeitstrainings fand auf verschiedenen Ebenen statt: die Planung mit den beteiligten Personen, die zeitliche Planung und die Planung der Lektionen.

5.1.1 Planung mit den Klassenlehrpersonen

Die Durchführung des Aufmerksamkeitstrainings war ursprünglich für eine 3. Klasse als Experimentalgruppe und einer weiteren 3. Klasse als Kontrollgruppe vorgesehen. Bei der Vorstellung des Projekts zeigten jedoch alle drei Lehrpersonen der 3. Klassen Interesse an einer Durchführung, so dass die beiden 4. Klassen des Schulhauses als Kontrollgruppen dienten. Bei den Vorgesprächen mit den drei Klassenlehrpersonen zeigte sich auch ein deutliches Interesse an einer Durchführung von beiden Trainings (Basis- und Strategietraining). Ein einzelnes Training wurde nicht begrüsst. Ein zusätzlicher Wunsch aller drei Lehrpersonen war, dass die Einstiege anfangs Woche und die Schlussrunden Ende Woche von mir als schulische Heilpädagogin durchgeführt werden. Dafür wurden fixe Zeitfenster für den Einstieg am Montag und für den Abschluss am Freitag vereinbart. Die Klassenlehrpersonen übten das erlernte Wissen während der Woche mit den Übungen, die ich ihnen in Form von Übungsheften bereitstellte. Da ich als schulische Heilpädagogin zwei der drei dritten Klassen (Klassen a und b) betreue, wurden die Zeitfenster für die Klasse c von den beiden anderen Klassenlehrpersonen für diese Klasse zur Verfügung gestellt.

5.1.2 Zeitliche Planung

Bei der zeitlichen Planung lag die Priorität auf die Durchführung der Trainings mit den Klassen vor den Sommerferien, da die interessierten Klassenlehrpersonen nach den Ferien neue Klassen übernahmen.

Durch die Durchführung der Prä- und Posttests und der achtwöchigen Dauer der Trainings ergab sich eine Gesamtdauer von zehn Wochen. Die Erhebungen fanden in der letzten Woche im März statt und mit dem Basistraining wurde anfangs April gestartet. Durch die verkürzten Wochen (Feiertage, schulinterne Projekttag und Ausflüge) fanden die ersten zwei Wochen des Basistrainings vor und die anderen beiden Wochen nach den Osterferien statt. Nach dem Basistraining wurde zudem eine freie Woche eingelegt, um die Einschätzung des Trainings mit den Kindern durchzuführen. In der darauffolgenden Woche erfolgte der Start ins Strategietraining, welches auch durch eine trainingsfreie Woche unterbrochen werden musste. Im Anhang 1 ist die detaillierte Zeitplanung der gesamten Masterarbeit zu finden.

5.1.3 Planung der Inhalte

Die Planung der Inhalte betraf sowohl den Einbezug der therapeutischen Verfahren (vgl. Kapitel 3.4.4) und auch der Inhalte der einzelnen Therapiestunden nach Lauth und Schlotke (2009).

5.1.3.1 Planung der therapeutischen Verfahren

Die Planung der therapeutischen Verfahren gab dem Training einen ritualisierenden Charakter. Um Wiederholungen auszuschliessen, wird die Anwendung der therapeutischen Verfahren in den Klassen im Kapitel «Durchführung» (Kapitel 5.3.1) konkret und detailliert erläutert. Die Tabelle 12 veranschaulicht, wie die therapeutischen Verfahren in die Woche umgesetzt wurden.

Tabelle 12: Verteilung der therapeutischen Verfahren auf die Woche

Anfangs Woche	Während der Woche mit der Klassenlehrperson	Ende Woche
<ul style="list-style-type: none"> - Kognitives Modellieren - Selbstinstruktionstraining - Modellierungsdialog (Sprechen über das Lernen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstinstruktionstraining - Einüben des Verhaltens 	<ul style="list-style-type: none"> - Modellierungsdialog (Sprechen über das Lernen)

5.1.3.2 Planung des Basistrainings

Als Planungsgrundlage für die Lektionen des Basistrainings verwendete ich die Unterlagen nach Lauth und Schlotke (2009, S. 114 ff.). Da nicht alle Inhalte der Therapiesitzungen übernommen werden konnten, musste eine sinnvolle Eingrenzung getroffen werden.

Die Planung des Basistrainings erfolgte auf der Grundlage, dass jede Woche ein eigenes Thema zu einer Basisfertigkeit beinhaltete, damit das Ziel der Woche den Kindern klar erkennbar war. Ich habe mich für die vier Basisfertigkeiten «*genau hinschauen*», «*genau hinhören*», «*genau beschreiben*», «*stopp-überlegen-überprüfen*» entschieden. Die Basisfertigkeit *genau beschreiben* umfasst dabei die beiden Basisfertigkeiten *genau beschreiben*, *genau nacherzählen* und *genau wiedergeben*. Für die vierte Woche wurde die Basisfertigkeit *stopp-überlegen-überprüfen* festgelegt, wie es auch gemäss den Autoren vorgesehen ist.

Um einen fundierten und reibungslosen Einstieg ins Training zu gewährleisten, habe ich die ersten beiden Wochen anhand der Empfehlungen von Lauth und Schlotke geplant. Diese Inhalte wurden zusätzlich einer Planung in der Klasse gegenübergestellt, um die Gewissheit zu erzielen, dass die Elemente weitmöglichst in einer Form im Unterricht aufscheinen. In der Tabelle 13 ist diese Planung für die ersten beiden Wochen ersichtlich. In der linken Hälfte ist die Planung gemäss Lauth und Schlotke (2009, S.

115 ff.) dargestellt und in der rechten Hälfte die Übernahme ins Klassensetting. Die farbigen Schattierungen in den Spalten *Material* verdeutlichen die Übernahme von Inhalten (z. B. **Film** von Lauth und Schlottke und **Vorlesegeschichte** im Klassensetting als entsprechendes Pendant). Die Planung der Wochen 3 und 4 des Basistrainings erfolgte anhand der Ausführungen nach Lauth und Schlottke (2009) ohne Gegenüberstellungen.

Tabelle 13: Umsetzung des Basistrainings in den ersten zwei Wochen

Gegenüberstellung Basistraining nach Lauth und Schlottke (2009) und Basistraining in der Klasse						
Ziele	Basistraining nach Lauth und Schlottke (2009)			Basistraining in der Klasse		
	Lektion	Vorgehen S. 115 ff.	Material	Woche	Vorgehen konkret	Material
Einüben von Basisfertigkeiten.	1	Film «Philipp»: Einführung, Erwerb von Wissen über Aufmerksamkeitsstörungen	Film (Labyrinth-aufgaben AB 3-6, Zahlenverbindungsaufgaben AB 7-10 Vertrag zum Basistraining, Engelsleiter AB 1 Teufelsrutsche AB 2	1	Anfangs Woche: Vorlesegeschichte: Tobias und das Rätsel. Einführung ins Training, Erwerb von Wissen über Aufmerksamkeitsstörungen	Vorlesegeschichte Eulen-Übungsheft - kein Eulenvertrag mit Klasse - keine Engelsleiter - keine Teufelsrutsche
	2	Nachahmungsspiel, Bilder: Genau hinschauen	AB 11 AB 12-31	1	Während der Woche: Genau hinschauen	Eulen-Übungsheft: genau hinschauen Übungen in der Klasse
	3	Bilder: genau beschreiben (Umsetzung «genau beschreiben» erfolgt in der 3. Woche)	AB 11 Rasterfolie AB 32 AB 33-34	1	Ende Woche: Reflexion: Genau hinschauen	Reflexion Eulenheft
	4	Audio-CD: genau anhören	Audio-CD AB 35	2	Anfangs Woche: Genau anhören	Geräusch-Memory Eulen-Übungsheft Übungen in der Klasse
	5	Geschichten: genau zuhören und nacherzählen	2 Geschichten AB 36 «das Pferd Huppdjwupp» AB 37 «Peter sammelt die Zeit»	2	Während der Woche: Genau anhören	Eulen-Übungsheft: genau anhören und genau beschreiben
	6	Eine Bildbeschreibung zeichnerisch umsetzen: Wahrgenommenes genau wiedergeben (Umsetzung «genau beschreiben» erfolgt in der 3. Woche)	AB 38-47, Zeichenblätter, Bleistifte, Malstifte Phantasiereise	2	Ende Woche: Reflexion: Genau anhören	Reflexion Eulenheft

5.1.3.3 Planung des Strategietrainings

Das Strategietraining wurde als Weiterführung des Basistrainings konzipiert. Für die vier Wochen habe ich die ritualisierende Wocheneinteilung durch die therapeutischen Verfahren übernommen. Statt der Einführung einer neuen Basisfertigkeit (Basistraining) wurde beim Strategietraining die Bearbeitung einer Aufgabenstellung anhand des Strategie-Wegs durch *lautes Denken* modelliert und die Vorgehensweise vorgemacht. Die Planung erfolgte anhand der Ausführungen für Therapeuten (ebd., S. 150 ff.) und wurde für die Wochen 3 und 4 mit aktuellen Lerninhalten der Klasse ergänzt.

5.2 Produkte

Im Folgenden werden die verschiedenen Produkte vorgestellt, welche der Umsetzung des Aufmerksamkeitstrainings in den Klassen dienen. Alle Produkte sind dieser Arbeit in den entsprechenden Mappen beigegeben.

5.2.1 Vorlesegeschichten

Lauth und Schlottke (2009) sehen für den Einstieg ins Basis- und ins Strategietraining Videofilme vor, welche jeweils einen Jungen mit Aufmerksamkeitsstörungen in der Schule zeigt. Da mich beide Filme persönlich nicht ansprachen und ich deren Einsatz mit den Kindern als nicht motivierend ansah, habe ich diese Filme durch Vorlesegeschichten ersetzt. Die Thematik blieb dabei dieselbe: Ein Junge hat

Probleme mit der Aufmerksamkeit. Im Vergleich zu den Filmen wurde die Thematik der Aufmerksamkeitsstörung in einen Kontext verpackt. Dabei standen nicht die Merkmale einer Aufmerksamkeitsstörung im Vordergrund, sondern der Einstieg ins Training mit der Vermittlung der Basisfertigkeiten, bzw. des Strategie-Lernwegs und einem ersten Austausch über das Lernen und über Probleme bei Aufmerksamkeitsstörungen. Die Geschichten sollen diesen Austausch anregen, indem die Kinder ihre persönlichen Erfahrungen, Ratschläge oder Probleme einbringen können.

Albers (2015, S. 72) betont die Wichtigkeit des Vorlesens von Geschichten und Bilderbüchern für die sprachliche und sozial-emotionale Kompetenz von Kindern. Er unterscheidet das *klassische Vorlesen*, worin das Kind eine passiv-rezipierende Rolle einnimmt und das *dialogische Lesen* mit Beteiligung der Kinder. Das *dialogische Lesen* ermöglicht ein flexibles und individuelles Eingehen auf Fragen und Interessen der Kinder. Dabei wird die Eigenbeteiligung des Kindes gefördert. Für Albers (2015, S. 46 ff.) stellen Bücher und Bilder eine besonders gute Situation dar, um ein gemeinsames Denken mit Kindern zu betreiben. Das gemeinsame Denken definiert er als *Interaktion* zwischen zwei oder mehreren Personen, die an einem Problem arbeiten, über Lösungsmöglichkeiten nachdenken oder einen Inhalt näher beleuchten. Diese Form von *verbaler Interaktion* zwischen Erzieher und Kind stellt eine effektive, pädagogische Strategie zur Förderung der kognitiven Entwicklung der Kinder dar. Während des Erzählens ist demnach ein dialogisches Lesen mit Beteiligung der Kinder empfehlenswert. Dabei können Pausen gemacht oder Fragen gestellt werden, damit die Kinder sich einbringen können. Sie sollten auch motiviert werden, ihre Ideen für eine Problemlösung einzubringen und über eigene Erfahrungen zu berichten.

Beide Geschichten enthalten ein «Vorwort», eine kurze Zusammenfassung «Zur Geschichte» und «Pädagogische Überlegungen», die der vorlesenden Person im Vorfeld kurz und knapp die wichtigsten Hintergrundinformationen liefern sollen. Die Geschichten wurden mit Bildern illustriert, die zum grossen Teil aus der Materialbörse des *Worksheet-Crafters* stammen. Die schwarz-weissen Bilder wurden angepasst und ich habe diese mit Aquarellfarben koloriert. Andere Bilder, unter anderem die Eulen und die Karten, wurden von mir gezeichnet und koloriert. Die Illustrationen des *Worksheet-Crafters* dürfen für schulische Zwecke verwendet werden (vgl. homepage Worksheet-Crafter). Das Layout für die beiden Vorlesegeschichten mit dem Text und den Illustrationen wurden von einer Bekannten (Andrea Schnetzer) erstellt. Die beiden Vorlesegeschichten wurden als Broschüren in einer Auflage von je 10 Stück gedruckt.

5.2.1.1 Vorlesegeschichte Basistraining

Die Vorlesegeschichte «Tobias und das Rätsel» wurde als Einstieg in das Basistraining konzipiert. Da die Eule in der Geschichte als Symbol für aufmerksames Lernen dient, wurde das Basistraining im Unterricht als *Eulentraining* bezeichnet.

Gemäss Rau (2009, S. 76 ff.) besteht eine Geschichte aus Elementen, die für das Verständnis nötig sind (*Strukturelementen*) und von einem *Erzählschema*. Die Autorin unterteilt Geschichten in *Alltagsgeschichten* und *literarische Geschichten*, beide wollen unterhalten und werden mit *Affekten* (einer inneren Beteiligung) erzählt. Die Abbildung 4 veranschaulicht, wie eine Geschichte vereinfacht dargestellt werden kann.

Abbildung 4: Aufbau einer Geschichte nach Rau (2009, S. 76)

Der Einstieg erfolgt über ein *Setting* und gibt dadurch einen Überblick über Person, Ort und Umstände. Der Kern einer Geschichte ist ein *Ereignis/Episode*, welches unerwartet kommt (*auslösendes Element*), eine *Komplikation* auslöst und einer Lösung (*Auflösung*) bedarf (Rau, 2009, S. 76).

In der Geschichte «*Tobias und das Rätsel*» wird der Einstieg des Eulentrainings in einer Klasse erläutert. Der Beginn der Geschichte zeigt das *Setting* (Person, Ort und Umstände): In der Geschichte geht es um Tobias, der gerne in die Schule geht, jedoch Schwächen in der Aufmerksamkeit hat. Das *auslösende Element* ist ein Rätsel im Unterricht. Das Rätsel wird im Unterricht als Einstieg ins Naturthema «Eulen» von der Klassenlehrperson gestellt. Es umschreibt die Eule mit ihren exzellenten Fähigkeiten des Gehörs und der Sehkraft und ihrer Rolle als Symbol für Klugheit und Weisheit. Diese Kombination der Basisfertigkeiten (gutes Gehör und gute Sehkraft) und der Klugheit bringt die Kinder dazu, diese Merkmale als eine Verbindung für ein aufmerksames Lernen anzusehen. Diese Feststellung lässt in der Klasse den Entschluss reifen, die Basisfertigkeiten zu trainieren, um sich den Fähigkeiten der Eule und damit einem aufmerksamen Lernen zu nähern. Mit Hilfe der schulischen Heilpädagogin üben die Kinder in den nächsten Wochen die Basisfertigkeiten (*genau hinschauen, genau hinhören, genau beschreiben und stopp-überlegen-überprüfen*). Die *Signalkarten*, welche diese Fertigkeiten symbolisieren, werden in der Geschichte erwähnt und ihre Bedeutung für das Lernen erläutert (vgl. Kapitel 5.2.4). Die *Auflösung* als Ergebnis der *Komplikation* ist in der Durchführung eines Aufmerksamkeitstrainings zu finden. Die Geschichte «*Tobias und das Rätsel*» beschreibt den Kindern somit das Ziel, den Hintergrund und den Ablauf des «Eulentrainings» und dient auch einem ersten Austausch über Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitschwächen.

5.2.1.2 Vorlesegeschichte Strategietraining

Die Vorlesegeschichte zur Einführung des Strategietrainings «*Tobias und die Strategie*» handelt wieder von Tobias, der durch die Comicgeschichte *Felix Helikopter* eine Strategie für eine Aufgabenlösung findet. Die Geschichte ist gleich aufgebaut wie das Eulentraining. Die *Komplikation* besteht aus einer Aufgabe, welche die Klasse lösen soll. Die Klassenlehrperson stellt den Kindern eine herausfordernde Mathematikaufgabe und die Kinder erkennen keine Strategie, um diese zu lösen. Die *Auflösung* erfolgt anhand einer Comicgeschichte von «*Felix Helikopter*», welche Tobias gerade gelesen hat und von ihm als eine Strategie erkannt wird. Gemeinsam erarbeitet die Klasse einen *Strategie-Weg*, mit der auch andere Aufgaben gelöst werden können. Der *Strategie-Lernweg*, wie von Lauth und Schlottke (2009, S. 161) beschrieben, wird in der Geschichte als Strategielösung erklärt. Die Comicgeschichte *Felix Helikopter* ist Teil der Unterrichtsmaterialien von Lauth und Schlottke (2009).

5.2.2 Leitfaden für Lehrpersonen

Die Klassenlehrpersonen erhielten einen *Leitfaden* mit Hintergrundinformationen zum Basis- und zum Strategietraining. Das Ziel des Leitfadens bestand darin, den Klassenlehrpersonen Einblick in die Grundlagen des Aufmerksamkeitstrainings nach Lauth und Schlottke (2009) zu geben. Zusätzlich wurden die therapeutischen Verfahren des Trainings und der Einsatz der Signalkarten beschrieben.

Für die Beschreibung des Basistrainings sind die Ziele, der Aufbau, Informationen zur Durchführung und Hinweise zu den therapeutischen Verfahren enthalten. Mit dem Inhaltsverzeichnis des Eulen-Übungshefts soll ein Gesamtüberblick über die Übungen des Trainings erfolgen. Die Hintergrundinformationen wurden wochenweise angegeben, da jede Woche unter einem anderen Thema einer Basisfertigkeit stand. Für jede Woche wurden die Ziele der Woche, Hintergrundinformationen zur jeweiligen Basisfertigkeit und das benötigte Material beschrieben. Zusätzlich wurden die entsprechenden Seiten des Eulen-Übungshefts vorgestellt und mögliche Klassenspiele und -übungen aufgeführt, die während der Woche ausgeführt werden konnten.

Das Strategietraining wurde durch Informationen zu den Zielen, zum Aufbau des Trainings und zur Durchführung erläutert. Da das Prinzip der Strategien und der Einsatz des *Strategie-Lernwegs* über den Verlauf des Trainings gleichblieb, wurde dieses Training nicht wochenweise vorgestellt. Die Inhaltsangabe des Strategie-Übungshefts bot einen Gesamtüberblick der Übungen, die in jeder Woche erarbeitet werden konnten.

Durch die Tatsache, dass die Klassenlehrpersonen anfangs Woche immer bei der Einführung und Vermittlung der Basisfertigkeiten und der Strategien und auch bei den Reflexionen Ende Woche anwesend waren, konnte auf eine detailliertere schriftliche Darstellung der Einstiege anfangs Woche und der Reflexionen Ende Woche verzichtet werden.

5.2.3 Übungshefte

Mit dem Einsatz von Übungsheften sollte das *Einüben des Verhaltens* als therapeutische Massnahme gefördert werden, wie es im Kapitel 3.4.4. beschrieben wurde.

5.2.3.1 Eulen-Übungsheft

Lauth und Schlotke (2009) stellen für das Basistraining eine Fülle von Arbeitsblättern zur Verfügung (online-Verfügbarkeit mit Passwort). Gleichzeitig verweisen sie auch auf altersangemessene Arbeitsmaterialien und Übungsformen für jüngere und ältere Kinder. Diese Materialien sollen im Basistraining als Interventionsziele und -prinzipien (Vermittlung von Basisfertigkeiten, Entwicklung von Reaktionskontrolle und -verzögerung und Entwicklung einer elementaren verbalen Selbstregulation) dienen (ebd., S. 266). Da das Basistraining für 6- bis 10-jährige Kinder konzipiert wurde, eigneten sich diese Unterlagen nur bedingt für die Kinder der dritten Klassen, die ein Durchschnittsalter von 9 Jahren aufweisen. Das Ziel war, die Kinder zu motivieren und gleichzeitig nicht zu über-, oder zu unterfordern. Deshalb stellte ich ein eigenes Übungsheft zusammen. Diese Übungsblätter basierten auf den gleichen Zielen wie von Lauth und Schlotke beschrieben, nämlich die Basisfertigkeiten zu trainieren, die Reaktionskontrolle, bzw. -verzögerung zu erlernen und eine Selbstinstruktion zu entwickeln.

Das Eulen-Übungsheft beinhaltet auf der Frontseite das Bild einer Eule als Symbol für das aufmerksame Lernen. Auf der folgenden Seite ist das Inhaltsverzeichnis dargestellt, um einen Überblick über die Arbeitsblätter zu verschaffen, die als Vertiefung zu den vier Basisfertigkeiten vorgesehen sind. Die *Sig-nalkarten* der Eule und der vier Basisfertigkeiten sind auch dargestellt. Danach folgen die Arbeitsblätter auf den Seiten 1 - 16. Für jede der vier Basisfertigkeiten wurden zwischen 2 - 4 Arbeitsblätter in der Broschüre zusammengestellt. Dies ergab die geplanten 3-4-maligen Übungseinheiten zu je 5 – 10 Minuten. Zusätzliche Arbeitsblätter sind für schnellere Kinder im Übungsheft vorhanden. Einige Seiten konnten auch für die Förderung von zwei Basisfertigkeiten verwendet werden. Die Erklärungen zu den

entsprechenden Übungen sind auch im *Leitfaden für Lehrpersonen* detaillierter beschrieben, sind im Inhaltsverzeichnis verdeutlicht und wurden anfangs Woche zusätzlich den Kindern erklärt. Die Klassenlehrpersonen erhielten ein Exemplar des Eulen-Übungshefts zusätzlich als Lösungsheft.

5.2.3.2 Strategie-Übungsheft

Auch das Strategie-Übungsheft diente dem *Einüben des Verhaltens* als therapeutisches Verfahren. Gemäss Lauth und Schlottke (2009) ist das Strategietraining für 8 bis 12-jährige Kinder konzipiert. Diese Materialien eigneten sich für die dritten Klassen und konnten ohne Änderungen übernommen werden. Das Strategie-Übungsheft beinhaltet auf dem Titelblatt den *Strategie-Lernweg* von Felix Helikopter, den die Kinder aus der Vorlesegeschichte kennengelernt haben. Danach folgt die Seite mit der Inhaltsangabe, um einen Überblick über das Strategie-Übungsheft zu vermitteln. Auf der ersten Doppelseite (S. 1-2) ist die Comicgeschichte aus der Vorlesegeschichte abgebildet. Auf den folgenden Seiten (S. 3 - 22) sind für jede Woche Übungen und Zusatzaufgaben enthalten, welche die Kinder während der Woche selbständig und unter Verwendung des Strategie-Wegs bearbeiten können. Auf den letzten Seiten (S. 23 – 24) befinden sich die wöchentlichen individuellen Reflexionen (vgl. Kapitel 5.2.5). Zu Beginn der Woche erfuhren die Kinder, welche Aufgaben für diese Woche vorgesehen waren. Die Bearbeitung der Übungen erfolgte während der Woche selbständig durch die Kinder, wobei die Klassenlehrpersonen angewiesen wurden, auf den Ablauf des Strategie-Lernwegs hinzuweisen. Die Lehrpersonen erhielten wiederum ein Lösungs-Exemplar des Strategie-Übungsheftes. Im hinteren Teil dieses Hefts sind auch die benötigten Materialien (Vorlesegeschichten zur Papa Moll Aufgabe) für die Lehrpersonen vorhanden.

5.2.4 Karten als Symbole und Merkhilfen

In den Vorlesegeschichten zum Basis- und Strategietraining werden verschiedene Karten als Symbole thematisiert und vorgestellt. Lauth und Schlottke (2009, S. 109 und 155 ff.) empfehlen *Signalkarten*, um die Bedeutung von Selbstanweisungen (Regeln und Strategien) und des Verhaltens hervorzuheben. Sie stellen die einzelnen Schritte für die Lösung eines Problems bildlich dar. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kinder damit hantieren können und sie bildlich vor Augen haben. Die Karten werden den Kindern über folgende Schritte nähergebracht:

- Die Kinder lernen die Signalkarten über Geschichten kennen, in denen ihre Bedeutung erklärt wird.
- Den Kindern wird mit den Karten demonstriert, wie man die Strategien anwendet (kognitives Modellieren).
- Die Kinder werden angeregt, die Karten für ihre Handlungen zu gebrauchen.
- Die Kinder veranschaulichen das Handeln, indem sie bei den Tätigkeiten die Signalkarten vorzeigen.
- Die Kinder setzen die Signalkarten zur Strukturierung ihres Handelns ein.

5.2.4.1 Karten Basistraining

Für das Basistraining wurden fünf Karten entwickelt, um das aufmerksame Lernen zu visualisieren (vgl. Abbildung 5). Die *Eulenkarte* symbolisiert das aufmerksame Lernen, in Anlehnung an die Vorlesegeschichte. Drei Karten dienen als Symbole für die Basisfertigkeiten, welche gefördert werden («*genau*

hinschauen», «genau hinhören», «genau beschreiben»). Die Karte «stopp-überlegen-überprüfen» dient der Visualisierung der Reaktionskontrolle, bzw. -verzögerung (ebd., S. 135). Die Kinder lernen diese Karten bereits bei der Vorlesegeschichte kennen. Alle fünf Karten wurden in A4-Format für die Wandtafel und auch in Kleinformat für die Kinder angefertigt. Die kleinen Karten können von den Lehrpersonen als Erinnerungstütze den Kindern zum Arbeiten gegeben werden oder die Kinder holen sich diese Karten aus eigenem Antrieb. Die folgenden fünf Karten wurden beim Basistraining verwendet:

- Eulenkarte als Symbol fürs Lernen
- Genau hinschauen
- Genau hinhören
- Genau beschreiben
- Stopp – überlegen – überprüfen

Abbildung 5: Signalkarten zum Basistraining

Die Bilder der Karten wurden von mir illustriert und koloriert. Das Layout erfolgte über eine Bekannte, welche mir auch die Druckoption in Form von Spielkarten empfahl.

5.2.4.2 Karten Strategietraining: Strategie-Lernweg

Als Basis für die Signalkarten des Strategietrainings diente die Comicgeschichte von Felix Helikopter aus der Materialsammlung von Lauth und Schlottke (2009), welches in der Vorlesegeschichte «Tobias und die Strategie» eingebettet ist. Für die Bewältigung einer herausfordernden Aufgabe lernen die Kinder in der Vorlesegeschichte sechs Schritte kennen, um zum Ziel zu kommen. Die sechs Schritte werden durch sechs Karten symbolisiert. Die Karten wurden einzeln und in vergrößerter Form für den Einsatz im Plenum gefertigt, um gemeinsam mit den Kindern den Ablauf zu erarbeiten und zu vertiefen. Zusätzlich wurden die sechs Schritte als zusammenhängende Variante, als «Strategie-Weg», angefertigt (Abbildung 6). Die folgenden sechs Karten visualisieren den Ablauf:

1. «Was ist meine Aufgabe?»: Karte, um sich klarzumachen, was das Ziel der Aufgabe ist.
2. «Kenne ich etwas Ähnliches?»: Karte, um sich über ein Vorwissen Gedanken zu machen, um Verknüpfungen machen zu können.
3. «Ich mach mir einen Plan!»: Karte mit metakognitivem Anteil (sorgfältig und überlegt vorgehen und überprüfen, ob der Plan eingehalten wird) und konkrete Umsetzung zur Aufgabenbearbeitung (ebd., S. 158).
4. «Sorgfältig und überlegt!»: Karte zur Reaktionskontrolle, -verzögerung (eigenständig innehalten und überlegen).

5. «Stopp – überprüfen!»: Karte zur Reaktionskontrolle, -verzögerung (eigenständig innehalten und überprüfen).
6. «Das habe ich gut gemacht!»: Karte zur eigenen positiven Verstärkung.

Durch die Visualisierung der einzelnen Schritte wurde den Kindern ein geplantes und geordnetes Vorgehen vermittelt. Sie lernten dabei eine Strategie kennen, wie sie herausfordernde Aufgaben Schritt für Schritt lösen konnten. Durch die Karten wurde ihnen der Ablauf bildlich veranschaulicht und die Kinder konnten die Karte «Strategie-Lernweg» vor sich auf das Pult legen (ebd., S. 155 ff.).

Abbildung 6: Strategie-Lernweg

Jedes Kind erhielt ein Exemplar des *Strategie-Lernwegs* in Papierform für das Pult. Im Schulalltag wurde der *Strategie-Lernweg* auch *Strategie-Weg* benannt.

5.2.5 Reflexionen

Es wurden verschiedene Reflexionen eingesetzt. Das Ziel der Reflexionen war, dass die Kinder ihr eigenes Lernen hinterfragen und sich Ziele setzen, um Fortschritte im aufmerksamen Lernen zu erreichen. Guldemann und Lauth (2004 und 2014, S. 346) sprechen von *Lernkonferenzen*, bei denen sich die Kinder über ihre Lernerfahrungen austauschen können. Sie besprechen, wie sie Aufgaben gelöst und auftretende Probleme gemeistert haben. Dadurch entsteht ein kognitives und metakognitives Wissen und es entwickelt sich eine gemeinsame Sprache über das Lernen. Die Kinder erkennen unterschiedliche Strategien und lernen das eigene Vorgehen in Worte zu fassen und genau zu formulieren. Auf diesem «*Ideenmarkt*» der Strategien können Kinder auch herausfinden, welche Strategie zu ihnen passt und welche sie ausprobieren könnten. Lauth, Grünke und Brunstein (2004 und 2014, S. 269) zählen *gelenkte Selbstreflexionen* als sinnvolle Methode zur Vermittlung von Lernstrategien und selbst-regulierten Lernens. Damit kann ein metakognitiver und strategischer Lernprozess angebahnt werden, welcher mittels eines Arbeitsrückblicks oder einer Lernkonferenz durchgeführt werden kann. Diese dienen dazu, den eigenen Lernweg zu reflektieren und zu optimieren. Die Autoren verweisen dabei auch auf das Führen von *Lerntagebüchern*, in denen sich die eigenen Lernprozesse gut dokumentieren lassen mit den Rubriken «*Wann habe ich was gemacht?*», «*Was war erfolgreich?*», «*Wo habe ich Schwierigkeiten gehabt?*», «*Was muss ich als Nächstes tun?*».

5.2.5.1 Karten für die Reflexion im Plenum

Ende Woche wurde mit *dem Sprechen über das Lernen* eine gemeinsame Reflexion eingeplant. Diese *gelenkte Reflexion* (siehe Kapitel 5.3.1.4) erfolgte anhand von vier Satzanfängen, welche in Form von

Sprechblasen (Abbildung 7) als Hilfsmittel zur Reflexion dienen. Die Idee war, dass die Kinder die Satzanfänge mit ihren individuellen Rückmeldungen ergänzen. Die Illustrationen stammen aus dem *Worksheet-Crafter* und dürfen für schulische Zwecke verwendet werden.

Abbildung 7: Sprechblasen als Hilfsmittel für die gelenkte Reflexion

5.2.5.2 Reflexion während des Basistrainings mit dem Eulenhft

Nach der gemeinsamen gesteuerten Reflexion mit den Satzanfängen in Form von Sprechblasen (Kapitel 5.2.5.1) erfolgte eine individuelle Einschätzung in ein *Lerntagebuch* (siehe Kapitel 5.2.5.). Für das Eulentraining wurden diese schriftlichen individuellen Einschätzungen in das «*Eulenhft*» notiert. Diese bauen auf die *gesteuerte Reflexion* und auf die Satzanfänge auf. Das Eulenhft beinhaltet:

- Titelblatt Ausmalbild Eule
- Merkmale der Aufmerksamkeit (S. 1)
- Abbildung aller Karten des Eulentrainings zum Anschreiben und Ausmalen (S. 2)
- Reflexionen der 4 Wochen, jeweils eine Doppelseite pro Woche:
 - o die Angabe eines Ziels und der Möglichkeit der Zielerreichung,
 - o eine Einschätzung der Woche (in Anlehnung an die Sprechblasen, Kapitel 5.2.5.1),
 - o Angaben, was dem Kind besonders gut und weniger gut gefallen hat,
 - o Angaben, was das Kind gelernt hat (vgl. Sprechblasen, Kapitel 5.2.5.1),
 - o eine Einschätzung, wie das Training gefallen hat
 - o eine Skala, wie nah das Kind seinem Ziel gekommen ist.

5.2.5.3 Reflexion während des Strategietrainings

Auch während des Strategietrainings erfolgten Ende Woche gesteuerte Reflexionen im Plenum. Dazu wurden wiederum die Satzanfänge der gemeinsamen gelenkten Reflexion benutzt (Kapitel 5.2.5.2). Für die Einzelreflexionen wurden die Bereiche im Umfang reduziert und beschränkten sich auf die Benutzung des Strategie-Wegs. Diese schriftlichen Reflexionen wurden auf der hintersten Doppelseite des Strategie-Übungsheftes (S. 23 – 24) von jedem Kind individuell notiert. Die *fünf Stufen der Selbstinstruktionstraining* (siehe Kapitel 3 4.4.2) wurden als Basis der Einschätzung verwendet. Der Prozess des Verinnerlichens wurde dabei als vereinfachte Form in drei statt in fünf Stufen dargestellt. Die Einschätzung umfasste die *offene, die ausgeblendete* und die *verdeckte Selbstinstruierung* durch das Kind. Die *Modelldemonstration* und die *externe Selbstinstruierung* (die erste und zweite Stufe der *Selbstinstruktion*) durch die Lehrperson entfiel bei der Einschätzung durch die Kinder.

Um den Prozess des Erlernens aufzuzeigen (siehe Kapitel 3.4.4.2), wurde in der ersten Woche nur das Ziel «*Strategie-Weg benutzen*» gestellt, farbig untermalt und in die Wertungen *nie, manchmal* und *oft* eingeteilt. Ende der ersten Woche konnten die Kinder dieses Ziel einschätzen. In der zweiten Woche gesellte sich das Ziel «*sich leise selber zuflüstern*» dazu, welches nun ebenso farbig gestaltet wurde. Die Kinder konnten Ende 2. Woche diese beiden Fertigkeiten einschätzen. In der dritten und vierten

Woche kam der Bereich «*sich innerlich zuflüstern*» dazu und konnte dementsprechend eingeschätzt werden. In der Tabelle 14 ist ein Ausschnitt der Einschätzung (erste und zweite Woche) dargestellt, welche die Kinder Ende Woche als Selbsteinschätzung ausfüllten. Das Feld «Bemerkungen» ermöglichte individuelle, schriftliche Rückmeldungen.

Tabelle 14: Ausschnitt aus der Schülerreflexion des Strategietrainings

Wie hast du den Strategie-Weg während den vier Wochen benutzt?

1. Woche Strategie-Weg								
Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft
Bemerkungen:								

2. Woche Strategie-Weg								
Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft
Bemerkungen:								

Die vollständige Darstellung der Reflexion ist im Strategie-Übungsheft auf der hintersten Doppelseite (S. 23 und 24) zu finden.

5.2.5.4 Einschätzungs-Fragebögen nach den beiden Trainings

Nach beiden Trainings konnten die Kinder und die Klassenlehrpersonen anhand von Einschätzungs-Fragebögen die beiden Trainings einschätzen. Diese Fragebögen sind einerseits Produkte, da sie für die Kinder und Klassenlehrpersonen den Abschluss eines Trainings und auch als abschliessende und vertiefende Reflexion dienten. Sie sind zudem auch eine Forschungsmethode, da sie zur Beantwortung der Fragestellungen dienten. Die Einschätzungs-Fragebögen werden im Kapitel 6.1.1 detaillierter beschrieben und sind der Arbeit beigelegt.

5.3 Durchführung

In diesem Kapitel werden die integrative Umsetzung der therapeutischen Verfahren im Klassensetting, die Durchführung des Basistrainings und des Strategietrainings und der zeitliche Umfang des Trainings beschrieben. Es war von zentraler Bedeutung für die Durchführung in der Klasse, dass die Kinder Freude am Training und an den Übungen haben. Die Klassenlehrpersonen sollten die Trainings zudem als Bereicherung für den Unterricht wahrnehmen und die Elemente des Trainings in den Unterricht integrieren.

5.3.1 Die therapeutischen Verfahren

Ein wichtiger Faktor bei der Umsetzung des Aufmerksamkeitstrainings nach Lauth und Schlotke (2009) ist die Übernahme der *therapeutischen Verfahren* (siehe Kapitel 3.4.4.). Im Folgenden wird der integrative Transfer ins Klassensetting erläutert.

5.3.1.1 Kognitives Modellieren

Das *kognitive Modellieren* wurde jeweils anfangs Woche im Plenum umgesetzt. Beim Basistraining geschah dies durch das *Modelling* einer Basisfertigkeit, welche für eine Aufgabe benötigt wurde. Bei der

Basisfertigkeit «*genau hinschauen*» wurde zum Beispiel bei der Bearbeitung einer Aufgabe die Vorgehensweise laut ausgesprochen und alle Gedankengänge zur Lösung vorgemacht und dargestellt. Beim Strategietraining geschah dies durch die Bearbeitung einer Aufgabe anhand des *Strategie-Lernwegs*. Jeder Schritt dieses Wegs wurde in der Ich-Form (*offene Selbstverbalisierung*) und durch *lautes Denken* veranschaulicht. Die Kinder konnten die Herangehensweise an eine Aufgabe beobachten und daraus lernen. Beim *kognitiven Modellieren* wurden immer die entsprechenden *Signalkarten* verwendet. Dies unterstützte die Verwendung der *offenen und verdeckten Verhaltensweisen* (vgl. Kapitel 3.4.4.1).

5.3.1.2 Selbstinstruktionstraining

Nach den Einführungen anfangs Woche durch das *kognitive Modellieren* wurden den Kindern die Übungen und der Ablauf des Selbstinstruktionstrainings anfangs Woche vorgestellt und erklärt. Im Verlauf der Woche konnten die Kinder dieses Vorgehen mit Hilfe der *Signalkarten* und/oder mit der Anleitung der Klassenlehrperson in ihren Übungsheften anwenden und vertiefen. Verschiedene *Signalkarten* dienten als Hilfe zur Visualisierung. Die Lehrpersonen wurden angeregt, diese Karten und das Vorgehen durch lautes Vorsprechen in den Schulalltag zu integrieren und bei verschiedenen Lerninhalten anzuwenden. Dadurch konnten die Kinder das Vorgehen verinnerlichen und sie lernten, die Karten praktisch anzuwenden, damit diese zum festen Bestandteil des Lernens wurden. Aufbauend auf das *kognitive Modellieren*, kam durch die Anweisungen der Lehrperson somit die *externe Selbstinstruierung* zum Einsatz. Die Kinder sollten durch die *offene, die ausgeblendete* und zuletzt durch *die verdeckte Selbstinstruierung* zu einer Verinnerlichung des erwünschten Verhaltens durch Selbstanweisung gelangen (siehe Kapitel 3.4.4.2).

5.3.1.3 Modellierungsdiallog – Sprechen über das Lernen

Da das Gespräch mit der ganzen Klasse durchgeführt wurde, kann weniger von einem *Dialog* gesprochen werden. Dieser Austausch wurde *Sprechen über das Lernen* benannt und entspricht der *Lernkonferenz* nach Guldemann und Lauth (vgl. Kapitel 5.2.5). Dieser Austausch basiert auf den gleichen Zielen und Grundlagen wie der *Modellierungsdiallog* (vgl. Kapitel 3.4.4.3).

Nach dem kognitiven Modellieren anfangs Woche konnten die Kinder ihre eigenen Ideen, Lösungsvorschläge und kritische Einwände in die Diskussion einbringen. Dieser Austausch erfolgte auf natürliche Weise, da die Kinder vieles zu berichten hatten und sich oft ein reger Austausch entwickelte. Ende Woche erfolgte zusätzlich ein gemeinsamer Austausch, wobei die Kinder ihre Erfahrungen, die sie während der Woche gesammelt haben, den anderen mitteilen konnten. Die Kinder erzählten einander, mit welcher Hilfestellung sie bestimmte Aufgaben lösen konnten, ob sie dabei Signalkarten verwendet haben oder auch, wo sie Schwierigkeiten hatten. Die Kinder gaben einander Tipps und Einsichten in ihr Lernen und Arbeiten. Diese Beiträge habe ich zielbezogen umschrieben und die Kinder positiv bestärkt. Diese Einsichten kamen allen Kindern zugute, denn die Kinder profitierten vom Einblick in die Gedanken und Handlungsweisen von ihren Mitschüler*innen.

5.3.1.4 Reflexionen

Als *Reflexionen* wurden die gemeinsamen *Lernkonferenzen* (das *Sprechen über das Lernen*), die *geleiteten Selbstreflexionen* und *Lerntagebuch* angewandt (siehe Kapitel 5.2.5). Anfangs Woche wurden

im Anschluss an *das kognitive Modellieren* (siehe Kapitel 5.3.1.1) die Ziele der Woche im Plenum besprochen und ausgetauscht. Jedes Kind notierte darauf ein individuelles Ziel und eine Möglichkeit der Zielerreichung ins Lerntagebuch *Eulenneft*. Ende Woche konnte jedes Kind nach dem gemeinsamen *Sprechen über das Lernen* und die *gelenkte gemeinsame Selbstreflexion* sein eigenes gestecktes Ziel und auch sein Lernen während der Woche einschätzen. Dies erfolgte im *Eulenneft* (für das Basistraining) und im *Strategie-Übungsheft* S. 23 – 24 (für das Strategietraining). Nach den beiden Trainings konnten die Kinder als vertiefte Reflexion das gesamte Training einschätzen (Einschätzungs-Fragebogen für das Eulentraining, bzw. Strategietraining).

5.3.1.5 Einüben des Verhaltens

Nach dem *kognitiven Modellieren* (anfangs Woche) wurde das *Einüben der Basisfertigkeiten* während der Woche gefördert, wie es von Lauth und Schlottke (2009, S. 112) und im Kapitel 3.4.4 beschrieben wird. Nach kurzen Anleitungen der Klassenlehrpersonen als Erinnerungsstütze konnten die Kinder in kurzen Sequenzen (ca. 3 - 4 Mal zu je 5-10 Min.) das Verhalten anhand von Übungen in den Übungsheften trainieren (siehe Kapitel 5.2.3). Zusätzlich erhielten die Klassenlehrpersonen mit dem *Leitfaden für Lehrpersonen* Vorschläge von Übungen/Spielen, die sie neben dem Übungsheft in den Schulalltag integrieren konnten (Kapitel 5.2.2).

5.3.1.6 Operante Verstärkung

Die *operante Verstärkung*, wie sie von Lauth und Schlottke (2009, S. 113) erläutert wird, wurde in der Klassensituation nicht umgesetzt. Eine Verstärkung auf Klassenebene wurde mit den Klassenlehrpersonen besprochen, jedoch nicht für nötig gefunden. Alle Lehrpersonen waren der Auffassung, dass das Projekt eine Abwechslung in den Schulalltag bringt und von den Kindern darum als Bereicherung wahrgenommen wird. Die Gründe für die Verstärkung, wie sie nach Lauth und Schlottke beschrieben werden (Kapitel 3.4.4.5), wurden in der Klassensituation als nicht relevant betrachtet. Ein zusätzlicher Zeitaufwand wäre auch für die Umsetzung entstanden.

5.3.2 Basistraining

Um allen Kindern eine gute Basis für das Aufmerksamkeitstraining zu gewähren, erfolgte der Einstieg mit dem *Basistraining*. Dies bot allen Kindern eine gute Grundlage.

Das vierwöchige Basistraining wurde durch die *Vorlesegeschichte «Tobis und das Rätsel»* eingeführt. Die Figur der Eule wurde dabei als Symbol der Aufmerksamkeit und des Lernens dargestellt. Jede Woche stand unter dem Motto einer der vier Basisfertigkeiten («genau hinschauen», «genau anhören», «genau beschreiben», «stopp-überlegen-überprüfen»). In der Tabelle 15 ist die Durchführung der ersten Woche in einer verkürzten Form ersichtlich. Die detaillierte Durchführung aller vier Wochen ist im Anhang 2 zu finden.

Tabelle 15: Durchführung des Basistrainings

Basistraining	
1. Woche: Einstieg ins Thema – genau hinschauen	Dauer
Anfangs Woche: Vorlesegeschichte zum Basistraining «Tobias und das Rätsel»	40 Min.

Ziele: - <i>Erwerb von Wissen über Aufmerksamkeitsstörungen: Aufmerksamkeit ist eine Tätigkeit und kann geübt/trainiert werden.</i> - <i>Einführung der fünf Signalkarten.</i> - <i>Thema der Woche: «genau hinschauen» als Ziel der Woche.</i> - <i>Jedes Kind notiert sich ein individuelles Ziel ins Eulenheft.</i> Vorstellung des Eulen-Übungsheftes und der Aufgaben der ersten Woche.	
Während der Woche mit der Klassenlehrperson: - <i>Übungen zum genauen Hinschauen Im Eulen-Übungsheft Seiten 1-4</i> - <i>Spiele mit der Klasse (wie z.B. Papageienspiele zum Nachahmen, Beobachtungsspiele)</i>	3 x 5 -10 Min.
Ende Woche: - <i>Gemeinsamer Austausch über die Woche und die Übungen im Eulen-Übungsheft.</i> - <i>Gemeinsame Reflexion mit Hilfe der Sprechblasen.</i> - <i>Eulenheft detailliert einführen.</i> - <i>Individuelle Reflexion ins Eulenheft.</i>	40 Min.

5.3.3 Strategietraining

Die Umsetzung des *Strategietrainings* wurde wie im Basistraining ritualisiert. Die Wochen standen dabei nicht unter einem bestimmten Thema wie beim Eulentraining, sondern es wurde eine Aufgabe/Problemstellung als Einführung gewählt und durch *lautes Denken* und durch *Modelling* gelöst (vgl. Kapitel 5.3.1). Dies geschah mit Hilfe des *Strategie-Lernwegs* (vgl. Kapitel 5.2.4). Während der Woche konnten die Kinder im Übungsheft die Umsetzung des *Strategie-Lernwegs* vertiefen und Ende Woche erfolgte eine gemeinsame Reflexion der Woche. In der Tabelle 16 ist die 1. Woche des Strategietrainings in einer verkürzten Form dargestellt. Die detaillierte Durchführung aller vier Wochen ist im Anhang 3 und die benötigten Arbeitsblätter im Anhang 4 und 5 zu finden.

Tabelle 16: Durchführung des Strategietrainings

Strategietraining	
1. Woche: Einstieg ins Thema	Dauer
Anfangs Woche: Geschichte «Tobias und die Strategie» der Klasse vorlesen Ziele: - <i>Gespräch über die Geschichte im Kreis / Austausch über die Geschichte.</i> - <i>Den Strategie-Weg mit den sechs Schritten vorstellen.</i> - <i>Das Strategie-Übungsheft vorstellen</i> - <i>Comic-Geschichte von Felix Helikopter Seiten 1 und 2</i> - <i>Die erste Aufgabe (Differix) exemplarisch mit realen Karten vormachen, dabei laut denken und die Selbstinstruktion den Kindern durch Modelling näherbringen.</i> Kinder erhalten das Strategie-Übungsheft und den Strategie-Weg. Die Aufgaben der Woche 1 werden vorgestellt: - <i>Seiten 3 und 4: Differix</i> - <i>Seite 5: AB Schafe</i> - <i>Seite 6: AB Blumen</i>	40 Min.
Während der Woche: - <i>Übungen Strategie-Übungsheft (Seiten 3– 6)</i> - <i>Strategie-Lernweg situationsbezogen und integrativ im Unterricht umsetzen</i>	3 x 5 Min.
Ende Woche: - <i>Gemeinsames Sprechen über die Woche</i> - <i>Gemeinsame Reflexion mit Hilfe der Sprechblasen</i> - <i>Individuelle Reflexion ins Strategieheft: Wir habe ich den Strategie-Weg benutzt?</i>	40 Min.

Die Auswahl der einzelnen Übungen anfangs Woche als Einstieg in die Woche geschah anhand der Vorschläge nach Lauth und Schlottke (2009) und anhand der Klassenthemen. Die Reflexionen während des Strategietrainings wurden auch Ende Woche in Form von gesteuerten Reflexionen im Plenum durchgeführt.

5.3.4 Zeitlicher Umfang des Trainings

Für die Umsetzung des Basis- und des Strategietrainings sind nach Lauth und Schlottke (2009), wie bereits erwähnt, 13, bzw. 12 Trainingseinheiten vorgesehen. Bei der Umsetzung in der Klasse wurden für die beiden Trainings jeweils eine Zeitdauer von vier Wochen eingeplant. Mit der Planung (vgl. Kapitel 5.1.2) ergab dies eine zeitliche Aufwendung von etwa 60 – 90 Minuten wöchentlich. Für die Dauer eines Trainings von vier Wochen wurden somit etwa 4 – 6 ganze Stunden pro Training eingesetzt, je nach Einsatz des Übungshefts und der gemeinsamen Übungen und Spiele. Die jeweils erste Woche der Trainings beanspruchten für die Einführungen durch die Vorlesegeschichten und den Reflexionen etwas mehr Zeit. Manchmal wurden diese Zeiten auch nicht erreicht, da Feiertage, Projekttag und Ausflüge die Einhaltung der Planung verunmöglichten. Verglichen mit der Durchführung nach Lauth und Schlottke (2009) wurden die Trainings in einer verkürzten Form durchgeführt.

6 Forschungsmethodik

Für diese Arbeit waren Forschungsmethoden erforderlich, die Aussagen über die Ausgangslage vor dem Training, zur Einschätzung der beiden Trainings und eine mögliche Veränderung der Konzentrationsleistung nach dem Training ergeben. Die relevanten Daten für die Beantwortung der drei Fragestellungen ergaben sich aus den *Einschätzungs-Fragebögen der Kinder und Klassenlehrpersonen* zu den beiden Trainings (siehe Kapitel 6.1.1) und aus den normierten Tests KT 3-4 R und d2-R (siehe Kapitel 6.1.2). Die Reflexionen der Kinder aus dem *Eulenheft* und im *Strategie-Übungsheft* wurden für die Evaluation nicht beigezogen, da deren Auswertungen den Umfang der Arbeit zusätzlich vergrößert hätten. Die Erfassungen sind quantitativer Art, beinhalten in den *Einschätzungs-Fragebögen* auch offene Fragestellungen qualitativer Art.

6.1 Instrumente

Im Folgenden werden die Fragebögen und die standardisierten Tests vorgestellt, welche sich teilweise mit den Empfehlungen von Lauth und Schlottke (2009, S. 70 ff) decken. Da diese Arbeit nicht auf die Diagnose einer Konzentrationsstörung basiert, wurde auf den Einbezug von Eltern, der Durchsicht von Arbeitsproben, der Bestimmung der schulischen Leistungsfähigkeit des Kindes und der Beobachtung im Alltag verzichtet (vgl. Kapitel 3.5.). Die angewandten Forschungsmethoden dienten der Beantwortung der Fragestellungen und wurden auf diese ausgerichtet.

6.1.1 Einschätzungs-Fragebögen

Um die ersten beiden Fragestellungen beantworten zu können, wurden nach dem Basis- und nach dem Strategietraining Fragebögen für die Kinder und für die Lehrpersonen eingesetzt (vgl. Kap. 5.2.5.4). Diese gaben detaillierte Einblicke in ihre Einschätzungen zum Training, zur Umsetzung, zu den Materialien und über einen möglichen zukünftigen Einsatz. Die Fragebögen mit geschlossenen und offenen

Fragen zielen auf qualitative und quantitative Erfassungen. Deren Einsatz ist relativ einfach und kann von einer grösseren Anzahl von Personen in relativ wenig Zeit ausgefüllt werden (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 157). Auch sprach für eine Fragebogenstudie, dass sich der Forschungsgegenstand auf Daten und Fakten bezieht, aber auch persönliche Meinungen und Haltungen erfragt werden können (Roos & Leutwyler, 2017, S. 250). Für die Fragebogen-Konstruktion hielt ich mich an die Anregungen von Altrichter et al. (2018, S. 149 ff.), deren wichtigster Grundsatz für Fragebögen lautet, dass die Methoden den Fragestellungen folgen. Dadurch ergaben sich die folgenden Bereiche bei den Fragestellungen:

- Freude der Kinder am Training und an den verschiedenen Facetten des Trainings,
- die Arbeit mit dem Training,
- die Bedeutung und Verwendung der Signalkarten im Unterricht,
- die Einschätzung des Trainings (und der Signalkarten) in der Zukunft,
- persönliche (positive und negative) Aussagen und Verbesserungsvorschläge.

Bei der Formulierung der Fragen wurde die *direkte Frageweise* angewendet, indem die Kinder ihre persönliche Meinung zu den Sachverhalten äusserten (ebd., S. 153). Um die komplexe Frage «*Wie hat es dir gefallen?*» zu beantworten, war eine «*theoretische Dimensionierung*» (ebd., S. 152) nötig, um die Indikatoren, bzw. Facetten des Gegenstandsbereichs, zu erfassen. Zum Abschluss eines Bereichs wurde die Möglichkeit einer Kurzantwort gegeben, um differenzierte persönliche Antworten zu erhalten (ebd., S. 153). Bei der Auswahl der Vorgaben wurde die *fünfstufige Skala mit der neutralen Mittelkategorie* verwendet (ebd., S. 156). Diese neutrale Angabe ermöglicht zwar das Ausweichen von einer klaren Stellungnahme, erleichtert aber auch die Entscheidung für Kinder, die keine Meinung haben (ebd., S. 156). Um mögliche Missverständnisse bei der Beantwortung der Fragen zu vermeiden, habe ich die Fragen einfach formuliert (ebd., S. 152) und das Ausfüllen mit der ganzen Klasse durchgeführt, um etwaige Unsicherheiten klären zu können.

Die Fragebögen für die Lehrpersonen wurden nach den gleichen Grundsätzen aufgebaut, weisen jedoch vermehrt offene Fragestellungen auf, um persönliche und detaillierte Rückmeldungen zu erhalten. Die Bereiche der Fragestellungen sind folgendermassen eingeteilt:

- Einschätzung zum Training und zu den einzelnen Facetten,
- Einschätzung in Bezug auf die Aufmerksamkeit und deren Wirkung,
- offene Fragestellungen zu verschiedenen Bereichen.

6.1.2 Standardisierte Tests

Im Vergleich zu den subjektiven Selbst- und Fremdeinschätzungen der Fragebögen, werden in standardisierten Testverfahren eine Leistung erfasst (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 46 ff.). Die Auswertung dieser Tests ist quantitativer Art.

Vor und nach dem Aufmerksamkeitstraining (Prätest im März/anfangs April und Posttest anfangs Juli) wurden normierte Tests zur Bestimmung der Konzentrationsleistung durchgeführt, um eine mögliche Veränderung in der Konzentrationsleistung zu eruieren. Die Eltern wurden im Vorfeld über die Durchführung der standardisierten Tests mit einem Elternbrief informiert. Dabei wurde zwischen den Klassen der Experimentalgruppe und den Klassen als Kontrollgruppe unterschieden. Die Briefe sind im Anhang 6 und 7 zu finden. Für die Konzentrationsleistungen im schulischen Kontext und für das Verständnis

von Aufmerksamkeitsproblemen in der Schule sind neben der *Daueraufmerksamkeit* auch die *selektive Aufmerksamkeit* wichtig (Domsch, 2014, vgl. Kapitel 3.1.1). Da die *Daueraufmerksamkeit* durch den *KT 3-4 Test* erfasst wird, wählte ich zusätzlich den *d2-R Test* zur Erfassung der *selektiven Aufmerksamkeit* und *konzentrierten Aufmerksamkeit*.

6.1.2.1 KT 3-4 R

Für den prolongierten Test mit einer Mindestdauer von 20 Minuten habe ich mich für den *KT 3-4 R Test* (*Konzentrationstest für 3. und 4. Klassen, revidierte Fassung*) entschieden. Bei der Auswahl war die Zielgruppe von Kindern der 3. Klasse und 4. Klasse (als Kontrollgruppe) ein wichtiges Kriterium und die Tatsache, dass dieser Test nicht auf die Beherrschung von Kulturtechniken aufbaut. Der Zeitraum der Testerhebung (März bis Mai) entspricht zudem den Vorgaben gemäss Manual (vgl. Nell, Bretz & Sniehotta, 2004, S. 18).

Der *KT 3-4 R* wird von Büttner und Schmidt-Atzert (2004, S. 65 ff.) als psychometrisches Testverfahren zur Erfassung der Konzentrationsfähigkeit beschrieben. Die erfasste *Konzentrationsleistung* wird als zügige und korrekte Bearbeitung einer Anzahl gleicher Aufgaben über einen längeren, pädagogisch relevanten Zeitraum beschrieben. Konkret sind im Test Würfel mit drei Würfelseiten und verschiedener Anzahl von Würfelaugen abgebildet. Auf jeder Testseite sind oben *vier Musterwürfel (A, B, C, D)* dargestellt, mit denen die übrigen Würfel zu vergleichen sind. Wenn ein Würfel identisch mit einem Musterwürfel ist, wird dieser durchgestrichen. In diesem Durchstreichtest sollen die Kinder die leicht lösbare Aufgabe möglichst schnell und fehlerfrei bearbeiten. Schulische Fertigkeiten (Lesen, Schreiben, Mathematik) werden dabei nicht gefordert. Der Test ist ein Papier- und Bleistiftverfahren und kann in der Gruppe, als auch als Einzeltest, durchgeführt werden. Bei der Auswertung geben die Leistungskennwerte die *Mengenleistung GZ*, die *Sorgfaltsleistung R %* und der *globalen Konzentrationsleistung KL* an. Durch den *KT 3-4 R Test* kann die individuelle Konzentrationsfähigkeit über eine unterrichtsrelevante Zeitspanne erfasst werden (Nell et al, 2004, S. 5).

6.1.2.2 d2-R Test

Der *d2-R Test* verlangt neben der Aufmerksamkeit auch die Konzentration. Die Probanden müssen bestimmte Reize zwischen anderen ähnlichen Reizen entdecken (*selektive und fokussierte Aufmerksamkeitsleistung*) und verlangt damit auch Konzentration bei der Selektion relevanter Reize. Aus diesem Grund ist der *d2-R Test* als Test für *die selektive Aufmerksamkeit* und für die *konzentrierte Aufmerksamkeit* anzusehen (Brickenkamp, Schmidt-Atzert & Liepmann, 2010, S. 11, 54 – 55).

Der *d2-R Test* dient der Diagnostik von Aufmerksamkeit und Konzentration. Die Zielgruppe ist von 9 – 60 Jahren sehr breit gestreut. Die Durchführung dauert inklusive Testanleitung nur 10 Minuten und ist als Einzel- und Gruppentestung möglich. Die Aufgabe besteht darin, bestimmte Zeichen, die zweigestrichenen «d», durchzustreichen und dabei ähnliche Zeichen zu belassen. Bei der Auswertung wird zwischen der Gesamtzahl der bearbeiteten Zeichen, dem Fehlerrohwert, dem Fehlerprozentwert, der Gesamtleistung und der Konzentrationsleistung unterschieden. Die Daten geben Aufschluss über die *Konzentrationsleistung KL*, dem *Arbeitstempo (BZO)* und *Sorgfalt (F %)*, Er eignet sich somit gut zur Überprüfung einzelner Teilbereiche von Konzentration und Aufmerksamkeit (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 177).

6.1.3 Fragebögen nach DSM-IV-TR

Um die dritte Fragestellung, Unterfrage 2 (siehe Kapitel 4.3.) beantworten zu können, mussten einzelne Kinder mit Schwächen in der Aufmerksamkeit ausgewählt werden. Vor dem Aufmerksamkeitstraining kamen Fragebögen zur Einschätzung der Aufmerksamkeitsleistung zum Einsatz. Der Fragebogen für die Lehrpersonen wurde von Lauth und Schlottke (*Fragebogen M 2*, siehe Kapitel 3.5.1) nach den Kriterien des DSM-IV-TR übernommen. Gemäss Büttner und Schmidt-Atzert (2004, S. 40 ff.) sind die inhaltliche Validität und auch die Objektivität des Fragebogens gegeben. Generell sind Fragebögen bei der Diagnostik auf Aufmerksamkeitsstörungen eine wertvolle Ergänzung, da sie ökonomisch eingesetzt werden können (ebd., S.46). Die Lehrpersonen wählten im Vorfeld des Trainings einige Kinder aus, welche sie als unaufmerksam und/oder hyperaktiv/impulsiv einschätzten und füllten den Fragebogen für diese Kinder aus.

Für eine Abklärung von Konzentrationsproblemen bei Kindern werden gemäss Büttner und Schmidt-Atzert (2004, S. 41 ff.) das Kind selbst, die Eltern, Lehrpersonen und andere Bezugspersonen als potenzielle Informationsquellen angesehen. Um die Kinder einzubeziehen, habe ich den «*Fragebogen M2 für Lehrpersonen*» für die Kinder übernommen, jedoch in eine leichter verständlichen Kindssprache übersetzt. Der Einsatz des Schüler-Fragebogens diente als Selbsteinschätzung des Kindes in Bezug auf die Items zur Aufmerksamkeit. Die beiden Fragebögen und deren Gegenüberstellung sind im Anhang 8 - 10 zu finden.

6.1.4 Forschungstagebuch

Während des Trainings habe ich meine Beobachtungen, Ideen und Erkenntnisse als Reflexion in Form eines *Forschungstagebuchs* festgehalten. Altrichter et al. (2018, S. 25) beschreiben das *Forschungstagebuch* als eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern. Es kann als ein «*schriftliches Nachdenken*» betrachtet werden und begleitet den Forscher während seines individuellen Forschungsprozesses. Es soll auch zur Überprüfung von Zielen dienen und als Reflexion, um allenfalls eine Anpassung für das weitere Vorgehen einzuleiten. Sie regen an, einen persönlichen Stil beim Schreiben zu entwickeln und die Eintragungen gut zu strukturieren. Das *Forschungstagebuch* wurde bei der Durchführung des Aufmerksamkeitstrainings für meine persönliche Reflexion eingesetzt. Da es nicht für die Beantwortung der relevanten Fragestellungen nötig war, wird sie im Weiteren nicht weiter ausgewertet oder vertiefend dargestellt. Im Anhang 11 ist exemplarisch eine Seite abgebildet.

6.2 Durchführungen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Forschungsinstrumente (vgl. Kapitel 6.1) durchgeführt wurden. In der Woche vor dem Beginn des Basistrainings wurden zwei Lektionen pro Klasse für die Erhebungen verwendet. Eine Lektion umfasste die Selbsteinschätzung der Kinder zu ihrer Aufmerksamkeit (*Fragebogen nach DSM-IV-TR*, siehe Kapitel 6.1.3) und der Prätest mit dem *d2-R* (Kap. 6.1.2.2) und in einer zweiten Lektion erfolgte der Prätest des *KT 3-4 R* (vgl. Kap. 6.1.2.1). Es wurde darauf geachtet, dass die beiden Lektionen am Vormittag und an zwei verschiedenen Tagen stattfanden. Die Posttests wurden am gleichen Vormittag durchgeführt, wobei der Kurztest *d2-R Test* zuvor erfolgte und nach einer kurzen Pause der längerdauernde *KT 3-4 R* folgte.

6.2.1 Einschätzungs-Fragebögen

Die *Einschätzungs-Fragebögen* wurden im Anschluss ans Basis- und ans Strategietraining durchgeführt. Die Fragebögen wurden mit der ganzen Klasse durchgearbeitet, wobei ich jede Frage vorgelesen habe und die Kinder bei Unsicherheiten Fragen stellen konnten. Allfällige Unsicherheiten oder Missverständnisse inhaltlicher Art, wie Altrichter et al. (2018, S. 152) es beschreiben, konnten somit vermieden werden. Die Beantwortung der Items ergab einige Unsicherheiten bei den Kindern, die geklärt werden konnten. Bei den offenen Fragen, welche die Kinder am Schluss individuell beantworteten, ergaben sich bei den geschriebenen Notizen ein paar unklare Antworten wie z. B. beim Begriff «Heft». Dieser Begriff kann für das *Eulenneft* oder für die *Übungshefte* gedeutet werden. In der darauffolgenden Lektion konnten diese Begriffe mit den einzelnen Kindern mündlich geklärt und schriftlich in den Fragebögen ergänzt werden. Die Lehrpersonen füllten ihre Fragebögen im Anschluss der Trainings alleine aus.

6.2.2 Standardisierte Tests

Als Prä- und Posttests wurden die beiden standardisierten Tests (*KT 3-4 R* und *d2-R Test*) durchgeführt. Neben den drei dritten Klassen als *Experimentalgruppe*, wurden auch zwei vierte Klassen als *Kontrollgruppe* getestet.

6.2.2.1 KT 3-4 R

Bei der Durchführung wurden die Empfehlungen im *Manual* befolgt (vgl. Nell et al., 2004, S. 12 ff.). Die Vorgehensweise für die Bearbeitung der Würfel (vgl. Kapitel 6.1.2.1) wurde den Kindern anhand der Anleitung erklärt, die Übungsbeispiele wurden von den Kindern gelöst und mit Hilfe des Beamers konnten die gelösten Beispiele gemeinsam besprochen und Unklarheiten geklärt werden (Anhang 12.1). Die Kinder wurden zudem angewiesen, vor der Bearbeitung eines Würfels einen Punkt zu machen, um die bearbeiteten Würfel zu kennzeichnen, wie es im *Manual* vorgegeben wird. Bei beiden Tests (Prä- und Posttests) erfolgte die Einführung auf die gleiche Weise.

6.2.2.2 d2-R Test

Bei der Durchführung des *d2-R Tests* wurden die Anleitungen im *Manual* befolgt (vgl. Brickenkamp et al., 2010, S. 30 ff.). Auf der Vorderseite des Tests ist eine Kurzanleitung für die Durchstreichung des Zielobjekts «d2» beschrieben und wurde mit den Kindern besprochen. Die Übungsreihen 1 und 2 konnten von den Kindern als eine Vorübung gelöst werden. Gemeinsam wurden deren richtige Bearbeitung besprochen (Anhang 13.1). Die Kinder wurden über den weiteren Verlauf des Tests informiert: *Es sind 14 Zeilen im Test. Für jede Zeile sind 20 Sekunden vorgesehen und danach muss, auf Kommando, gleich auf die kommende Zeile gewechselt werden.* Nach dieser Einführung wurde der Test durchgeführt und es gab dabei keine Komplikationen. Bei beiden Tests (Prä- und Posttests) erfolgte die Einführung auf die gleiche Weise.

6.2.3 Fragebögen nach DSM-IV

Der *Fragebogen nach DSM-IV* wurde in der Woche vor Beginn des Basistrainings mit den ganzen Klassen durchgearbeitet, wobei jede Frage vorgelesen wurde, um allfällige Fragen zu klären. Unsicherheiten ergaben sich bei den Kindern bei der Einschätzung dadurch, dass sie einzelne Items mit *manchmal* einstufen wollten und ihnen jedoch nur die Einteilung in *ja* oder *nein* angeboten wurde. Zum Beispiel

beim Item «Wenn eine Aufgabe länger dauert, fällt es mir schwer bei der Arbeit zu bleiben», wollten einige Kinder das Kreuz zwischen *ja* und *nein* ankreuzen. Um ihnen eine Richtlinie zu geben, wurde ihnen gesagt, dass dies allen Menschen manchmal schwerfällt und «normal» ist. Auch kommt es auf das Thema an, ob es Spass macht oder nicht, um längere Zeit an einer Aufgabe zu arbeiten. Gefragt sei jedoch, ob sie das Gefühl haben, dass es bei ihnen vermehrt auftritt, also «auffälliger» als im Normalfall. Es ergaben sich einige Fragen der Kinder, die wir gemeinsam klären konnten.

Die Lehrpersonen füllten den Fragebogen für diejenigen Kinder aus, die sie als unaufmerksam und/oder hyperaktiv/impulsiv wahrnehmen.

6.3 Methodik der Datenauswertung

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise bei der quantitativen und qualitativen Datenauswertung beschrieben und im Anschluss die Aufbereitung und Auswertung der einzelnen verwendeten Instrumente der Forschungsmethodik.

6.3.1 Quantitative Datenauswertung

Gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 263 ff.) werden quantitative Daten mit statistischen Methoden ausgewertet («*deskriptive Statistik*»). Diese Daten werden organisiert und zusammengefasst, um sie übersichtlich und leichter fassbar zu machen und es werden verschiedene Mittel wie Tabellen und Diagramme verwendet. Die deskriptive Statistik braucht für die Auszählung von Häufigkeiten den Begriff «*absolute Häufigkeit*» für die Anzahl der gefundenen Fälle und den Begriff «*relative Häufigkeit*» für die prozentuale Häufigkeit der Fälle der einzelnen Kategorie (ebd., S. 272). Zur Beschreibung des «grossen Haufens» wird der Begriff «*zentrale Tendenz*» benutzt. Um die «*Variabilität*» zu beschreiben und damit wie stark die Messwerte voneinander abweichen, werden neben der *zentralen Tendenz* auch die Begriffe *das Minimum* (kleinster Wert), *das Maximum* (grösster Wert), *Spannbreite* (Differenz zwischen Minimum und Maximum), *Kategorienanzahl* und *die Standardabweichung* (Streuung; englisch: Standarddeviation, SD) benutzt. Der *Mittelwert* ist die Summe aller Werte, welche durch die Anzahl der Werte dividiert wird. Die *Standardabweichung* wird über *die Varianz* errechnet. Indem man alle Abweichungen vom Mittelwert quadriert und daraus ein Mittelwert berechnet («*mittelgrosses Abweichungsquadrat*»), erhält man die *Varianz*. Die Wurzel der *Varianz* ist die «*Standardabweichung*». Die *Standardabweichung* gibt an, wie stark die einzelnen Fälle um den Mittelwert streuen (Ross & Leutwyler, 2017, S. 276). Gemäss Benesch und Steiner (2018, S. 21 ff.) können bei statistischen Untersuchungen mit Hilfe von «Signifikanztests Schlüsse von Stichproben auf die Population getroffen werden. Dazu muss ein Hypothesenpaar formuliert werden: Die *Nullhypothese* und die *Alternativhypothese*. Mit dem Excel («*Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen*») kann dazu der «p-Wert» ermittelt werden. Die Abkürzung «*p*» steht für *probabilitas* (Wahrscheinlichkeit) (ebd., S. 24). Der *p-Wert* ist die Abkürzung für die «Signifikanz» und gibt Aufschluss über die Irrtumswahrscheinlichkeit, wenn von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zurückgeschlossen werden möchte (Roos & Leutwyler, 2017, S. 283). Ein Rückschluss auf die Grundgesamtheit ist gestattet, wenn die Irrtumswahrscheinlich kleiner als 5 % ist, d.h. wenn der p-Wert <0.05 ist. Eine Übersicht über die Interpretation der p-Werte ist in der Tabelle 17 (Ross & Leutwyler, 2017) dargestellt.

Tabelle 17: Verwendung der Symbole zu den Signifikanzen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017)

Irrtumswahrscheinlichkeit in %	>5 %	<5 %	<1 %	<0.1 %
Irrtumswahrscheinlichkeit (p)	>0.05	<0.05	<0.01	<0.001
Verbale Beschreibung	nicht signifikant	signifikant	sehr / hoch signifikant	höchstsignifikant
Bedeutung	Rückschluss auf Grundgesamtheit üblicherweise nicht erlaubt	Rückschluss auf Grundgesamtheit üblicherweise erlaubt	Rückschluss auf Grundgesamtheit üblicherweise erlaubt (mit geringerer Irrtumswahrscheinlichkeit)	Rückschluss auf Grundgesamtheit üblicherweise erlaubt (mit noch geringerer Irrtumswahrscheinlichkeit)
Buchstabensymbolisierung	n. s.	s.	s. s.	h. s.
Grafisch		*	**	***

Bei der Berechnung der Signifikanz bei den standardisierten Tests wurde der Frage nachgegangen, ob eine vergrösserte Steigerung der *Experimentalgruppe* gegenüber der *Kontrollgruppe* eine signifikante Veränderung darstellt und ob abgeleitet werden kann, dass das Aufmerksamkeitstraining eine Veränderung bewirkt hat. Die Steigerung der Viertklässler wurde demnach als die übliche Steigerung von Kindern angesehen, die nach 10 Wochen einen Konzentrationstest das zweite Mal durchführen, ohne ein Aufmerksamkeitstraining gemacht zu haben. Die *Nullhypothese* lautete, dass das Training keinen Einfluss hatte und die *Alternativhypothese* lautete, dass das Training eine signifikante Steigerung bewirkt hat. Um dies zu berechnen, wurden von jedem Kind der Dritt- und Viertklässler die Steigerung berechnet. Diejenigen Kinder, die nicht beide Tests durchgeführt haben, scheinen bei der Berechnung nur für die durchgeführten Tests auf, jedoch ohne Angabe der Steigerungen, da für die Berechnung der Steigerung beide Werte benötigt werden. Diese Berechnung wurde bei beiden Tests in den Bereichen Konzentrationsleistung, *Mengenleistung* und *Sorgfalt* für alle fünf Klassen durchgeführt.

6.3.2 Standardisierte Tests

Die Aufbereitung der standardisierten Tests erfolgte anhand der Vorgaben in den entsprechenden Manuals. Für den *KT 3-4 R Test* wurde das Vorgehen nach Nell et al. (2004, S. 16 ff.) und für den *d2-R Test* nach Brickenkamp et al. (2010, S. 31 ff.) vorgenommen. Bei beiden Tests wird die *Konzentrationsleistung* aus den beiden Faktoren *Tempo-Mengenleistung* und *Sorgfalt* berechnet. Beim *d2-R Test* wird die *Tempo-Mengenleistung* als *BZO* und im *KT 3-4 R Test* als *GZ* abgekürzt. Für die Auswertung des *d2-R Tests* musste für die 3. und 4. Klassen die Normierung der Altersgruppen 9-10 zur Auswertung beigezogen werden, da keine differenziertere Normtabelle vorliegt. Deshalb ist ein direkter Vergleich der erzielten Konzentrationsleistungen der 3. und 4. Klassen nicht sinnvoll, zielführend oder aussagekräftig. Um einen neutraleren Vergleich zu ermöglichen, wurden deshalb nicht die Ergebnisse der Kinder, sondern die möglichen Steigerungen der Drittklässler und Viertklässler vom Prä- zum Posttest miteinander verglichen. Die Auswertung des *KT 3-4 R Tests* erfolgte ebenso mit dem Vergleich der Steigerungen. Der Begriff *Steigerung* ist im Folgenden als die *prozentuale Steigerung* [%] zu verstehen. Mit dem *Excel-«t-Test»* („Zwei Stichproben unter Annahme gleicher Varianzen“) konnten bei beiden Tests der *Mittelwert*, die *Varianz* und der *p-Wert für die Signifikanz* ermittelt werden. Damit dieser *Excel-«t-Test»* angewandt werden kann, müssen gemäss Fr. Dr. phil. Xenia Müller (Senior Researcher/Dozentin HfH Zürich) die Varianzen in den beiden Gruppen gleich sein. Üblicherweise wird im Vorfeld der *Levene-Test* durchgeführt, welche die Gleichheit der Varianzen überprüft. Gemäss ihren Aussagen ist die durchgeführte Handhabung zulässig.

6.3.2.1 KT 3-4 R Test

Die Aufbereitung des *KT 3-4 R Tests* erfolgte per Hand und anhand der Standardauswertung für die globale Beschreibung der *Konzentrationsleistung (KL)* und einer genaueren Analyse durch die *Arbeits-tempo (GZ)* und *Sorgfalt (R %)*, welche das Zustandekommen der *KL* aufzeigt. Die Testauswertung erfolgte in drei Schritten: die Auszählung von richtig und falsch bearbeiteten Würfeln, die Bestimmung der Rohwerte für die Testkennwerte und die Bestimmung der Normwerte. Für die Auszählung liegen Folien für jede Seite des Testhefts vor, um die richtigen Lösungen (RL und RN) und Fehler (FA und FB) auszuzählen. RL bezeichnet die Anzahl der richtig durchgestrichenen Würfel und RN die Anzahl der richtig nicht durchgestrichenen Würfel. FA nennt die Anzahl der falsch nicht durchgestrichenen Kästchen und FB die Anzahl der falsch durchgestrichenen Würfel. Die Summe dieser Werte werden als Basiskennwerte notiert und ergibt GZ. Im zweiten Schritt werden die Rohwerte der Konzentrationswerte berechnet. Die *Sorgfaltsleistung R%* wird mit der Formel $(R/GZ) * 100$, und gibt den prozentualen Anteil der richtig bearbeiteten Würfel an. *KL* wird durch die Differenz zwischen der Anzahl richtig durchgestrichener Würfel und der Anzahl der falsch durchgestrichenen Würfel ($RL - FB$) berechnet. Im dritten Schritt werden die Normwerte für diese Kennwerte bestimmt, indem man die Tabellen (im Anhang des Manuals) hinzuzieht. Ein Beispiel eines Auswertungsbogens und einer ausgefüllten Testseite sind im Anhang (12.2. und 12.3) zu finden. Für die Auswertung wurden die klassenbezogenen Normen der Klassenstufe 3 und 4 verwendet. Anhand der Rohwerte für *GZ, KL und R%* konnten die Prozenträge und T-Werte ermittelt werden (Nell et al., 2004, S. 16 ff.).

Die erlangten Daten des *KT 3-4 R* wurden mit Excel separat für die Drittklässler und für die Viertklässler in die drei Bereiche *Konzentrationsleistung (KL)*, *Arbeitstempo (GZ)* und *Sorgfalt* und in Tabellenform dargestellt und die prozentualen Steigerungen berechnet (Anhang 18 und 19). Diese Daten wurden in Form von Histogrammen dargestellt (Anhang 20), um die Verteilung der Steigerungen (vom Prätest zum Posttest) der 3. Klassen und 4. Klassen zu visualisieren. Beim *KT 3-4 R Test* wurden für diese Berechnung 52 Kinder aus den 3. Klassen und 40 Kinder aus den 4. Kindern einberechnet.

6.3.2.2 d2-R Test

Die Datenaufbereitung des *d2-R Tests* erfolgte anhand des Manuals (Brickenkamp et al., 2010, S. 31 ff.). Für Angaben über die *Konzentrationsfähigkeit* wird der Wert der *Konzentrationsleistung (KL)* benötigt, welches sich aus den Werten des *Arbeitstempos* (bearbeitete Zielobjekte) und der *Genauigkeit* (Sorgfalt, Fehlerprozent) zusammensetzt. Diese beiden Werte beschreiben das Arbeitsverhalten während der Testdurchführung. Für die Auswertung wird in einem ersten Schritt die Anzahl der bearbeiteten Zielobjekte (BZO) für jede Zeile ermittelt und notiert. Die Zeilen 1 und 14 werden nicht bewertet. Da der Leistungsverlauf nicht von Interesse war, wurden die 12 Werte für BZO direkt summiert und auf dem Auswertungsbogen notiert. In einem nächsten Schritt werden die *Auslassungsfehler (AF)* bis zum zuletzt markierten Zielobjekt ermittelt und notiert. Dasselbe geschieht mit den *Verwechslungsfehler (VF)*. Für die Berechnung des *KL* wird die Formel « $KL = BZO \text{ minus } AF \text{ minus } VF$ » angewandt. Im Anschluss werden die Kennwerte für *BZO, AF, VF* und *KL* über die Blöcke summiert und diese Werte eingetragen. Mit der Formel $(F \% = (AF + VF) / VZO) \times 100$ wird die *Sorgfalt* berechnet. Die Endergebnis-Rohwerte für *KL, BZO* und *F%* werden mit Hilfe der Normtabelle in *Standardwerte SW* transformiert und in die Spalte «SW» notiert. Für die Auswertung wurden für die 3. und 4. Klassen die Normtabelle 1 (S. 78,

Altersgruppe 9 – 10) eingesetzt. Ein Auswertungsbogen mit einer Kurzanleitung ist im Anhang 13.2 und eine ausgefüllte Testseite im Anhang 13.3 zu finden.

Auch beim *d2-R Test* wurden nach dieser Aufbereitung der Standardwerte mit dem Excel die prozentualen Steigerungen ermittelt (Anhang 23 und 24). Diese Daten wurden in Histogrammen dargestellt und die Steigerungen der 3. Klassen und 4. Klassen einander gegenübergestellt (Anhang 25). Bei der Berechnung wurden die Daten von 51 Kindern aus den 3. Klassen und 43 Kindern aus den 4. Klassen einbezogen.

6.3.2.3 Fragebögen nach DSM-IV

Die Einschätzungen der Kinder und Lehrpersonen erfolgte anhand der Vorgaben nach Lauth und Schlottke (vgl. Kapitel 6.1.3). Wenn mindestens 6 von 9 Items der Merkmale einer Unaufmerksamkeit (Fragen 1 – 9 der Fragebögen) angekreuzt waren, kann von einer Unaufmerksamkeit ausgegangen werden. Für die Hyperaktivität/Impulsivität sind es wiederum mindestens 6 von 9 Items (Fragen 10 – 18 der Fragebögen). Bei sechs oder mehr Nennungen wurden die Felder farbig untermalt. Die Daten aus diesen Fragebögen wurden klassenweise in Tabellenform dargestellt, wobei die Fokus Kinder speziell gekennzeichnet sind. Diese Gesamtdarstellung der Klassen ist im Anhang 30 zu finden.

6.3.2.4 Einschätzungs-Fragebögen

Die Aufbereitung der Einschätzungs-Fragebögen erfolgte in die Bereiche Basis- und Strategietraining und durch die Zielgruppen Kinder und Lehrpersonen.

Die Aufbereitung der Schülereinschätzungen erfolgte, indem klassenweise bei jedem Item die Anzahl Kreuze pro Antwortkategorie summiert wurden. Dies geschah zuerst klassenweise und in einem weiteren Schritt wurden alle drei Klassenergebnisse addiert. Es ergeben sich somit pro Item immer die Summe 53, (Anzahl Drittklässler). In der Tabelle 18 sind die Einschätzungen aller Drittklässler mit einem Beispiel dargestellt. Die Gesamtaufbereitung des Basistrainings der Kinder ist im Anhang 14 und des Strategietrainings im Anhang 15 zu finden.

Tabelle 18: Ausschnitt aus der Aufbereitung des Einschätzungs-Fragebogens für Kinder

Wie hat es dir gefallen?					
1. ... das Eulentraining?			2	22	29

Anhand dieser Darstellung sind die *absolute Häufigkeit* ersichtlich und die *relative Häufigkeit* wurde durch die Berechnung der prozentualen Häufigkeiten errechnet.

Bei der Aufbereitung der Einschätzungs-Fragebögen der drei Klassenlehrpersonen wurde bei den geschlossenen Fragen das gleiche Verfahren angewandt. Da diese Fragebögen jedoch einige offene Fragestellungen beinhaltet, wurden diese Fragebögen auch durch eine qualitative Datenauswertung ausgearbeitet. Die Antworten der Lehrpersonen wurden in den einzelnen Bereichen zusammengeführt. Die zusammengefassten Daten dieser Fragebögen sind für das Eulentraining im Anhang 16 und für das Strategietraining im Anhang 17 zu finden.

6.3.3 Qualitative Datenauswertung

Roos und Leutwyler (2017, S. 289 ff.) beschreiben die qualitative Datenauswertung als eine zentrale Informationsquelle. Sie ist für die Auswertung von offenen Fragen aus einem Fragebogen in der Regel geeigneter als quantitative Verfahren, da die Daten häufig sehr komplex und vielfältig sind. Es gibt eine Vielzahl von Methoden der qualitativen Auswertungsverfahren. Die Wahl richtet sich nach dem Erkenntnisinteresse, d.h. nach den Forschungsfragen. Fragebögen können neben Daten und Fakten auch persönliche Meinungen und Haltungen von Personen zum Ausdruck bringen (ebd., S. 250). Die Darstellung der Ergebnisse ist gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 302) nicht immer einfach und wird durch eine Verdichtung vereinfacht, welche möglichst präzise erfolgen muss. Das Herausarbeiten von Strukturen ist hilfreich, welche durch Abbildungen, Tabellen oder Schemata dargestellt werden können.

Die qualitative Datenauswertung kam bei den offenen Fragen in den *Einschätzungs-Fragebögen* der Kinder und Lehrpersonen zum Einsatz (vgl. Kapitel 6.3.2.4). Die individuellen Rückmeldungen der Kinder bei den offenen Fragen (Eulentraining Fragen 30-32, Strategietraining Fragen 19-21) wurden für eine übersichtliche Ansicht in Bereiche geordnet und eingefärbt. Die Aufarbeitung und Auswertung der schriftlichen Angaben der Lehrpersonen konnte auf einfache Art erfolgen, da die Daten von nur drei Personen strukturiert und geordnet werden mussten. Die Aussagen wurden in ihrem Wortlaut belassen und gemäss den Fragen geordnet.

7 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die erhobenen Daten der Auswertungen dargestellt und erläutert. Die Ergebnisse werden in die Bereiche *Eulentraining* und *Strategietraining* unterschieden. Nach den Ergebnissen aus den *Einschätzungs-Fragebögen* der Kinder und Lehrpersonen folgen die Ergebnisse der standardisierten Tests und abschliessend eine Methodenkritik. Um die Zusammenhänge der Ergebnisse mit den Fragestellungen zu unterstützen, werden die *Fragestellungen und deren Unterfragen* angegeben.

7.1 Einschätzungs-Fragebögen der Kinder

Für die Beantwortung der ersten Fragestellung «*Wie wirkt sich aus Sicht der Schüler*innen der Einsatz eines Aufmerksamkeitstrainings auf ihr Lernen aus?*» wurden die Rückmeldungen der Kinder aus den Einschätzungsfragebogen ausgewertet. Die Daten der beiden Fragebögen sind für das Eulentraining im Anhang 14 und für das Strategietraining im Anhang 15 zu finden.

7.1.1 Ergebnisse zur Fragestellung 1, Unterfrage 1

Eulentraining

Die Beantwortung der Unterfrage 1 «*Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien werden von den Kindern in die eigene Lernsituation übernommen?*» wurde mit den Fragen 16 – 23 des Schüler-Einschätzungsbogens ermittelt. Die Frage «*Hast du manchmal Karten zum Arbeiten geholt?*» gibt Auskunft, inwieweit die Kinder selbständig die vier Basisfertigkeiten-Karten vom Eulentraining geholt haben, um eine visuelle Gedankenstütze im Unterricht zu haben. Durch die Einteilung in die vier Basisfertigkeiten wurde eine differenziertere Auswertung möglich (Fragen 16 – 19).

Die Frage «*Hast du auch ohne Karten daran gedacht?*» ermittelt die Verinnerlichung der Karten, ob die Kinder sich über ihre innere Stimme zu einem aufmerksamen Lernen angeleitet haben. Auch diese

Frage wurde in die vier Basisfertigkeiten unterteilt (Fragen 20 – 23). In der Abbildung 8 sind die Ergebnisse der beiden Fragen in Form von Säulendiagrammen dargestellt.

Abbildung 8: Darstellung der Auswertungen (Basistraining Fragen 16-19, 20-23)

In der linken Grafik der Abbildung 8 kann man erkennen, dass die Karten des Eulentrainings während des Eulentrainings generell wenig zum Einsatz kamen. Die zusammenfassende Prozentberechnung der Kartenbenutzung zeigt, dass die Karten vor allem *nie* (18.8 %), *selten* (28.3 %) und *manchmal* (39.2 %) geholt wurden. Im Vergleich sind die positiven Wertungen bei *oft* mit 9.4 % und *sehr oft* mit 4.3 %. In der rechten Grafik ist ersichtlich, dass die Kinder während des Arbeitens mehrheitlich an die Bedeutung der Karten und an deren Einsatz gedacht haben. Die Nennungen wurden vor allem bei *manchmal* (24.1 %), *oft* (33.5 %), und *sehr oft* (33 %) angegeben. Die Wertung *selten* erhielt 6.1 % und *nie* 3.3 % der Nennungen.

Die Antworten zu den Fragen 24 – 27 geben Aufschluss, inwieweit sich die Kinder vorstellen können, die geübten Basisfertigkeiten nach dem Eulentraining in den Schulalltag zu übernehmen. Die Frage 29 «Glaubst du, dass du nach dem Eulentraining die Karten einsetzen wirst?» gab zudem Aufschluss über einen möglichen zukünftigen Einsatz der Karten. In der Abbildung 9 sind die Daten in Säulendiagrammen dargestellt.

Abbildung 9: Darstellung der Auswertungen (Basistraining Fragen 24-27, 29)

In der linken Grafik der Abbildung 9 überwiegen mit 84.9 % die positiven Nennungen (39.2 % mit *oft* und 45.7 *sehr oft*). Die Nennungen bei *manchmal* beträgt 14 %. Es gab keine Kinder, die *nie* angekreuzt haben. 1.1 % der Nennungen waren *selten*. Den Einsatz der Karten in den Schulalltag können sich die meisten Kinder vorstellen, dabei gab es am meisten Nennungen bei *oft* mit 34 %, gefolgt von *manchmal* mit 28,3 % und *sehr oft* mit 20.8 %. Zwei Kinder (3.8 %) glauben nicht daran, dass sie die Karten einsetzen werden und sieben Kinder (13.2 %) glauben, dass sie diese nur *selten* einsetzen werden.

Strategietraining

Mit den Fragen 12-14 «Hast du den Strategie-Lernweg ... benutzt?» mit der dreistufigen Einteilung «auf dem Pult benutzt – die einzelnen Schritte selber zugeflüstert – die Schritte innerlich aufgesagt» wurde der Einsatz des Strategie-Lernwegs in drei Selbstinstruktionsschritten ermittelt. Diese Einteilung in drei Schritte soll die Entwicklung der Selbstinstruktion eruieren (vgl. Kapitel 3.4.4.2).

Abbildung 10: Darstellung der Auswertungen (Strategietraining Fragen 12-14)

In der Abbildung 10 ist die Einschätzung der Kinder, wie der Strategie-Lernweg eingesetzt wurde. Der Einsatz auf dem Pult ist mehrheitlich negativ ausgefallen. 26,4 % (14 Kinder) benutzten ihn nie und 30,2 % (16 Kinder) selten. Die Angaben des inneren Flüsterns und des inneren Aufsagens der Schritte fielen auch mehrheitlich negativ aus. Der Strategie-Lernweg kam wenig bis sehr wenig zum Einsatz.

Mit der Frage 16 «Glaubst du, dass du den Strategie-Weg anwenden wirst?» wird der mögliche Einsatz des Strategie-Wegs als Ganzes eruieren. Eine differenzierte Auswertung der sechs Schritte des Strategie-Lernwegs und deren zukünftigen Anwendung wurde mit der Frage 18 «Welche Schritte des Strategie-wegs wirst du in Zukunft einsetzen?» eruieren. In der Abbildung 11 sind diese Daten dargestellt.

Abbildung 11: Darstellung der Auswertungen (Strategietraining Fragen 16, 18)

Bei der Frage 16 erhalten die beiden Wertungen *manchmal* und *oft* gleich die höchsten Wertungen von je 17 Kindern, das sind je 32.1 % der Angaben. Die Wertung *sehr oft* folgt mit 8 Kindern (15.1 %), *selten* mit 6 Kindern (11.3 %) und *nie* mit 5 Kindern mit 9.4 %.

Bei der differenzierteren Betrachtung anhand der Aufspaltung in die sechs Schritte zeigt sich, dass die positiven Wertungen meist überwiegen. Einzig der Bereich «*Kenne ich etwas Ähnliches*» erhält am wenigsten positive Wertungen (22.6 %) und sogar mehr negative (28.3 %) als positive Nennungen. Am meisten positive Wertungen erhalten die Schritte «*Stopp-überprüfen*» mit 73.6 %, «*Das habe ich toll gemacht!*» (67.9 %) und «*sorgfältig und überlegt!*» (62.2 %).

7.1.2 Ergebnisse zur Fragestellung 1, Unterfrage 2

Eulentraining

Mit der Unterfrage 2 «*Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien werden von den Kindern als förderlich eingeschätzt?*» wird ermittelt, welche Übungen und Strategien die Kinder als wirksam für die Förderung der Aufmerksamkeit einschätzen. Mit der Beantwortung der Frage 28 «*Glaubst du, dass du nach dem Eulentraining aufmerksamer arbeiten kannst?*» ist eine generelle Einschätzung des Eulentrainings möglich. Die Daten zeigen, dass 84,9 % der Kinder an eine positive Wirkung des Eulentrainings glauben. Dieser Wert setzt sich aus 26 *sehr guten* (49.1 %) und 19 *guten* Nennungen (35.8 %) zusammen. Nur 8 Nennungen (15.1 %) sind neutral. Es gibt keine Kinder, die nicht an eine Wirkung glauben. Diese Daten sind in der Abbildung 12 verdeutlicht.

Strategietraining

Diese Einschätzung für das Strategietraining wurde mit der Frage 17 «*Glaubst du, dass du nach dem Strategietraining aufmerksamer arbeiten kannst?*» beantwortet. Die Wirkung des Strategietrainings wird mit 64.2 % ebenfalls mehrheitlich positiv eingeschätzt. Am meisten Nennungen gab es bei *ja* mit 21 Nennungen (39.6 %), gefolgt von *auf alle Fälle* mit 13 Nennungen (24.5 %) und *weiss nicht* mit 12 Nennungen (22.6 %). Es gab insgesamt 7 Kinder (13.2 %) Kinder, die nicht daran glauben, dass das Strategietraining beim aufmerksamen Lernen helfen kann. Dieser Wert setzt sich aus 2 Kindern (3.8 %), die *auf keinen Fall* und 5 Kinder (9.4 %), die *nein* ankreuzten. Diese Zahlen sind in der Abbildung 12 dargestellt.

Abbildung 12: Vergleich der Auswertungen (Basistraining Frage 28 und Strategietraining Frage 17)

In der oberen Gegenüberstellung sind die Einschätzungen dargestellt. Bei der Einschätzung des Eulentrainings wurden keine negativen Wertungen vermerkt. Für die Einschätzung des Strategietrainings wurden alle Wertungsskalen benutzt.

Differenzierte Einteilung der Trainings

Die Fragen 12 – 15 zur Einschätzung des Eulentrainings gaben Auskunft, welche Bereiche der Trainings von den Kindern geschätzt werden, um die Aufmerksamkeit zu üben. Beim Eulentraining wurden in die vier Bereiche *die gemeinsamen Übungen, die Karten zum Eulentraining, das Sprechen über das Lernen* und *das ganze Eulentraining* unterteilt. Dadurch können differenziertere Angaben ermittelt werden. Beim Strategietraining wurde in die Bereiche *die gemeinsamen Übungen, der Strategie-Weg, das Sprechen über das Lernen* und *das ganze Strategietraining* unterteilt.

Abbildung 13: Vergleich der Auswertungen (Basistraining Fragen 12-15 und Strategietraining 8-11)

Abbildung 13: Die Einschätzung des Basistrainings verzeichnet generell in allen vier Bereichen am meisten Wertungen bei der höchsten Wertungsskala *sehr*. Im Bereich *das ganze Eulentraining* haben

42 Kinder (79,2 %) die Wertungsskala *sehr* angegeben. Gefolgt wird dieser Wert im Bereich *gemeinsame Übungen* mit 33 Kindern (62,3 %) und den beiden anderen Bereichen mit je 24 Nennungen (45,3 %). Die beiden Bereiche *das ganze Eulentraining* und *die gemeinsamen Übungen* verzeichnen keine negativen Wertungen. *Die Karten* erhalten von 4 Kindern (7,5 %) und *das Sprechen über das Lernen* von 2 Kindern (3,8 %) eine negative Wertung (*nein* oder *gar nicht*). Die negativste Wertungsskala (*gar nicht*) wurde von den Kindern nicht vergeben.

Das Strategietraining verzeichnet mehrheitlich Nennungen im Bereich *gut*, ausser im Bereich *das ganze Strategietraining*, da wurde die Wertung *sehr* vergeben. Für den Bereich *das ganze Strategietraining* haben 26 Kinder (49,1 %) eine *sehr*, 21 Kinder (39,6 %) ein *ja*, 5 Kinder (9,4 %) eine *neutrale* Wertung und 1 Kind (1,9 %) eine *nein* abgegeben. Neben dieser negativen Wertung erhielt der Bereich *das gemeinsame Sprechen* 4 Nennungen (7,5 %), *der Strategie-Weg* 2 Nennungen (3,8 %) und *die gemeinsamen Übungen* 1 negative Wertung (1,9 %). Die negativste Wertungsskala wurde nicht benutzt.

7.1.3 Ergebnisse zur Fragestellung 1, Unterfrage 3

Die Unterfrage 3 «*Hat das Eulentraining Spass gemacht?*» konnte mit der jeweils ersten Frage der Einschätzungs-Fragebögen generell beantwortet werden.

Eulentraining

Zum Eulentraining wurde die Frage «*Wie hat dir das Eulentraining gefallen?*» von den Kindern folgendermassen beantwortet: 29 Kinder, das sind 54,7 % aller Kinder, hat das Training sehr gut gefallen, 41,5 % gut (22 Kinder) und nur 3,8 % (2 Kinder) gaben eine neutrale Antwort ab. Es gab keine negativen Angaben. Das Eulentraining wurde somit mit 96,2 % (Summe *gut* und *sehr gut*) als positiv empfunden. In der Abbildung 14 werden diese Daten mit der Anzahl Kinder verdeutlicht.

Abbildung 14: Auswertung Basistraining Frage 1

Strategietraining

Beim Strategietraining ergibt die Beantwortung der Frage «*Wie hat dir das Strategietraining gefallen?*» die folgende Auswertung: Von den 53 Kindern hat es 29 Kindern *gut* gefallen, dies sind 54,7 %. Dies ist der gleiche Wert, welcher beim Eulentraining in der Sparte *sehr gut* angegeben wurde. 30,2 % (16 Kinder) hat es *sehr gut* gefallen und 15,1 % (8 Kinder) hat eine neutrale Wertung notiert. Es gab keine negativen Nennungen. Das Strategietraining wurde somit mit 84,9 % (Summe *sehr gut* und *gut*) als positiv empfunden. In der Abbildung 15 ist die Anzahl Kinder dargestellt.

Abbildung 15: Auswertung Strategietraining Frage 1

Differenzierte Beantwortung der Unterfrage 3

Mit der Grundfrage «Wie hat es dir gefallen ...?» und der Unterteilung in die verschiedenen Bereiche (Fragen 2-7) konnte eine differenzierte Einschätzung der Trainings vorgenommen werden. Die Trainings wurden in die sechs Bereiche *Vorlesegeschichte*, *Gespräch und Übungen anfangs Woche*, *Übungsheft (Eulen-Übungsheft und Strategie-Übungsheft)*, *Signalkarten (Karten und Strategie-Weg)*, *Reflexion Ende Woche (Eulenhft und Reflexion im Strategie-Übungsheft)* und *das Sprechen über das Lernen* unterteilt. Die Einschätzungen der Kinder zu den beiden Trainings sind in der Abbildung 16 nebeneinander abgebildet.

Abbildung 16: Auswertungen (Basistraining Fragen 2-7, Strategietraining Fragen 2-7)

Beim Eulentraining sind bei allen Bereichen die meisten Nennungen in der höchsten Wertungsskala *sehr gut*. Dabei erhielt das *Eulen-Übungsheft* mit 42 Nennungen (79.2 %) am meisten Nennungen, gefolgt von der *Vorlesegeschichte* mit 35 Nennungen (66 %) und den *Signalkarten* mit 32 Nennungen (60.4 %). Einzig die beiden Bereiche *Eulenhft zur Reflexion* mit 2 Nennungen (3.8 %) und das *Sprechen über das Lernen* mit 1 Nennung (1.9 %) erhielten negative Wertungen.

Beim Strategietraining haben die beiden Bereiche *Vorlesegeschichten* mit 40 Nennungen (75.5 %) und das *Strategie-Übungsheft* mit 26 Nennungen (49.1 %) am meisten Nennungen in der höchsten Wertungsskala *sehr gut*. Die anderen Bereiche haben am meisten Nennungen in der zweithöchsten Wertungsskala *gut*. Bei der Einschätzung gab es negative Angaben in allen Bereichen, ausser der *Vorlesegeschichte*. Bei der negativsten Wertung *überhaupt nicht* gab es 1 Nennung (1.9 %) im Bereich *Sprechen über das Lernen*. Bei der zweitnegativsten Wertung *nicht* gab es 5 Nennungen (9.4 %) im Bereich *Reflexion am Ende der Woche*, 3 Nennungen (5.7 %) im Bereich *Strategie-Weg auf dem Pult*, und je 1 Nennung (1.9 %) in den Bereichen *Gespräch und Übungen am Montag im Kreis* und *Übungen im Strategie-Übungsheft*.

7.2 Einschätzungs-Fragebögen der Lehrpersonen

Die ausgefüllten Einschätzungsbögen der Lehrpersonen nach den beiden Trainings gaben Auskunft über die Sichtweise der Lehrpersonen zum Training und damit die Antworten zur zweiten Fragestellung und den drei Unterfragen. Die Daten und die schriftlichen Angaben der Lehrpersonen im *Einschätzungsbogen für das Eulentraining* sind im Anhang 16 und für das *Strategietraining* im Anhang 17 zu finden.

7.2.1 Ergebnisse zur Fragestellung 2, Unterfrage 1

Eulentraining

Die Beantwortung der Unterfrage 1 «*Kann eine Veränderung bei der Herangehensweise und Bearbeitung von Aufgaben bei den Kindern beobachtet werden?*» erfolgte mit der Frage 19 des Einschätzungsbogens. Folgende Angaben wurden schriftlich abgegeben:

- *Reagieren schneller auf die bekannten Signale (auf Plakat tippen, «Stopp» sagen).*
- *Die Kinder gehen ruhiger und sicherer an Aufgaben.*
- *ja, manche Kinder setzen die Karten bewusst ein.*
- *Gehen überlegter an eine Arbeit.*
- *Stoppen sich zwischendurch selber.*

Mit der Frage 16 «*Wie schätzt du den Einsatz des Eulentrainings in der Klasse ein?*» konnten zusätzliche Einschätzungen erfragt werden. Die Lehrpersonen haben die folgenden schriftlichen Angaben notiert:

- *Sehr gut. Die Übungen lassen sich in vielen Situationen umsetzen, bzw. anwenden.*
- *Die Einfachheit der Formulierungen der Übungen helfen.*
- *Die Klasse hat gut darauf angesprochen und grosse Freude daran gehabt.*
- *Die Kinder sind sehr motiviert. Sie nehmen öfters die Karten – sich Aufgabe bewusstwerden.*

Strategietraining

Im Strategietraining erfolgt die Beantwortung der Unterfrage 1 «*Kann eine Veränderung bei der Herangehensweise und Bearbeitung von Aufgaben bei den Kindern beobachtet werden?*» mit der Frage 15 im Einschätzungsbogen. Folgende Angaben wurden schriftlich abgegeben:

- *Kinder gehen bewusster, langsamer an eine Aufgabe heran.*
- *Manche Kinder gehen Aufgaben gezielter an und verwenden dazu den Strategieweg.*
- *Ja, ganz klar! Die SuS werden durch kleine Hinweise durch das bekannte Training aufmerksamer*

Mit der Frage 12 «*Wie schätzt du den Einsatz des Strategietrainings in der Klasse ein?*» konnten differenzierte Einschätzungen erfolgen. Die Lehrpersonen gaben die folgenden Antworten:

- *Kam sehr gut an, Kindern wurde der Weg gut aufgezeigt.*
- *Das Strategietraining kommt den Kindern zugute und der Strategieweg wird von einigen Kindern immer wieder eingesetzt.*
- *Ich würde es wiederum in meiner Klasse machen:*
- *Konsequent in alle Fächer / Fachbereiche miteinbeziehen.*
- *Als NMG-Thema über einen längeren Zeitraum immer wieder einsetzen.*

7.2.2 Ergebnisse zur Fragestellung 2, Unterfrage 2

Eulentraining

Die Beantwortung der Unterfrage 2 «*Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien haben sich, aus deiner Sicht, bei der Umsetzung des Trainings bewährt?*» erfolgte mit der Frage 17. Die Lehrpersonen haben das Geräusch-Memory, die Plakate und Karten und die Wiederholungen genannt, die Sicherheit geben.

Um einen differenzierteren Einblick zu erhalten, wurden noch die Antworten auf die Frage «*Wie ist deine Einschätzung zu ...?*» mit der Aufzählung der einzelnen Bereiche (Fragen 1-11) berücksichtigt. Die Bereiche *das Sprechen über das Lernen, die Karten, das Übungsheft, die gemeinsamen Gespräche und Übungen* und generell *das ganze Eulentraining* wurden von allen drei Lehrpersonen als *sehr gut* eingeschätzt.

Das Eulenhft als Reflexion und die *Vorlesegeschichte* wurden von je einer Lehrperson als *gut* bewertet. Mit den Fragen 8 – 11 konnten die Lehrpersonen die Übungen zu den Basisfertigkeiten einschätzen. Die Übungen zum *genauen Hinschauen* und *Hinhören* wurden von allen Lehrpersonen als *sehr gut* bewertet. Die Übungen zum *genauen Beschreiben* und zu *Stopp-überlegen-überprüfen* erhielten von einer Lehrperson die Wertung *gut*.

Strategietraining

Mit der Frage 13 «*Was hat sich, aus deiner Sicht, bei der Umsetzung des Trainings bewährt?*» konnten die Lehrpersonen differenzierte Angaben notieren, was sich beim Training bewährt hat. Die Lehrpersonen gaben das Sprechen über das Lernen, das *Sich-bewusst-machen* der einzelnen Arbeitsschritte bei einer Aufgabe und die Förderung von *bewusst/langsam/zielgerichtet* an eine Arbeit gehen und Motivation. Eine Lehrperson konnte dies nicht beurteilen, dazu müsste man es über eine längere Zeit durchführen, die Kinder hätten gerne daran gearbeitet.

Zusätzlich wurden die Angaben zu der Frage «*Wie ist deine Einschätzung zu ...?*» mit den verschiedenen Bereichen (Fragen 1-7) für die Beantwortung berücksichtigt. Die Lehrpersonen schätzten den *Strategie-Lernweg, das Übungsheft, die Vorlesegeschichte* und generell *das Strategietraining* als *sehr gut* ein.

Das Sprechen über das Lernen, die Reflexionen Ende Woche und die *gemeinsamen Gespräche und Übungen* wurden von einer Lehrperson als *gut* eingestuft

7.2.3 Ergebnisse zur Fragestellung 2, Unterfrage 3

Die Unterfrage 3 «*Würden die Klassenlehrpersonen das Aufmerksamkeitstraining nochmals mit einer Klasse durchführen?*» gab Hinweise darauf, ob sich das Training aus Sicht der Lehrpersonen bewährt hat, dass sie es nochmals durchführen würden.

Eulentraining

Die Unterfrage 3 wurde mit der Frage 23 des Fragebogens «*Würdest du das Eulentraining nochmals mit einer Klasse durchführen?*» beantwortet. Die Lehrpersonen haben die folgenden Antworten: «*Ja, sehr gerne!*», «*Ja, werde ich auch tun!*» und «*Kann ich mir vorstellen. Der Zeitaufwand wäre jedoch ein Thema.*»

Mit den Fragen 20 – 22 konnten die Klassenlehrpersonen zusätzliche schriftliche Angaben machen, was sie besonders gefreut hat, was nicht und was man verbessern könnte. Als besondere Freude wurde die Motivation der Kinder, die leichte Anwendung (wenig Aufwand – grosse Wirkung), der Fleiss der Kinder, das selbständiges Holen der Karten und die überlegtere Herangehensweise an eine Arbeit genannt. Es gab keine negativen Notizen. Zu den Verbesserungsmöglichkeiten wurde mehr Zeit und längere Einheiten (Umsetzung im Alltag) und der Aufbau über mehrere Monate genannt.

Strategietraining

Die Beantwortung der Unterfrage 3 erfolgte anhand der Frage 19 des Fragebogens «*Würdest du das Strategietraining nochmals mit einer Klasse durchführen?*». Die Antworten der Lehrpersonen lauteten: «*Ja!*», «*Ja.*» und «*Jederzeit – herzlichen Dank und alles Gute!*»

Mit den Fragen 16 – 18 konnten die Klassenlehrpersonen wiederum differenzierte Aussagen machen, was sie besonders gefreut hat, was sie nicht gefreut hat und was man verbessern könnte. Die Lehrpersonen haben die folgenden Punkte als besondere Freude erlebt: die Gespräche, die Freude der Kinder, die Motivation der Kinder, die selbstsichere Anwendung und das positive Lernerlebnis der Kinder. Als negative Punkte nannte eine Lehrperson den Zeitdruck (Feiertage, Projekttag). Verbesserungspotenzial sehen die Lehrpersonen darin, dass man die Übungen und Gespräche weiterführen sollte (mehr Zeit) und Zeitfenster/Zeitraum verlängern und alle Fachbereiche miteinbeziehen.

7.3 Standardisierte Tests

Mit Excel wurden anhand der Daten der beiden standardisierten Tests die Steigerungen der einzelnen Kinder berechnet. Danach wurden die Mittelwerte und die p-Werte für die Bestimmung der Signifikanz ermittelt. Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt.

7.3.1 Ergebnisse zur Fragestellung 3, Unterfrage 1

Die Auswertung der standardisierten Tests beziehen sich auf die dritte Fragestellung, welche die Wirksamkeit des Trainings auf die *Konzentrationsleistung* in den Fokus stellt.

KT 3-4 R

Aus den Excel-Berechnungen des *KT 3-4 R Tests* ergaben sich bei den Drittklässlern Steigerungen in allen drei Bereichen. Bei den Viertklässlern sind Steigerungen in den Bereichen *KL* und *GZ* und eine Senkung im Bereich *Sorgfalt* zu verzeichnen. In der Tabelle 19 sind diese Steigerungen/Senkungen und

die Differenz der Steigerungen ersichtlich. Die Daten aller Kinder der 3. und 4. Klassen und deren Steigerungen aus dem KT 3-4 R Test sind im Anhang 18 und 19 zu finden.

Tabelle 19: Durchschnittliche Steigerungen und deren Differenz, KT 3-4 R Test

KT 3-4 R	3. Klassen	4. Klassen	Differenz
KL Mittelwerte	21.01	13.23	7.77
GZ Mittelwerte	20.91	13.59	7.32
Sorgfalt Mittelwerte	0.31	-0.11	0.42

Die Steigerung im Bereich *Konzentrationsleistung KL* ist bei den Drittklässlern um 7.77 %, im Bereich *Mengenleistung GZ* um 7.32 % und im Bereich *Sorgfalt* um 0.42 % höher als bei der Kontrollgruppe der Viertklässler.

Im folgenden Histogramm (Abbildung 17) ist die Verteilung der Steigerungen im Bereich *Konzentrationsleistung* aus dem *KT 3-4 R Test* der dritten und vierten Klassen dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Steigerungen [%] der Drittklässler höhere Werte aufweisen als bei den Viertklässlern. Die Daten, die zu diesem Histogramm führen, sind im Anhang 18 - 19 und die Histogramme aller drei Bereiche des *KT 3-4 R* sind im Anhang 20 zu finden.

Abbildung 17: Steigerungen KL aus KT 3-4 R der 3. und 4. Klassen im Vergleich

In der Tabelle 20 sind die Daten aus dem Excel für die drei Bereiche angegeben. Neben dem *Mittelwert*, der *Varianz*, der *Beobachtungen* (Anzahl der Kinder) und dem *p-Wert* für die Signifikanz werden andere Daten vermerkt, die für die Auswertungen jedoch nicht relevant sind. Die *Variable 1* beschreibt die Ergebnisse der Viertklässler und die *Variable 2* diejenigen der Drittklässler.

Tabelle 20: Daten aus Excel KT 3-4 R Test

KT 3-4 R Test			
KL	Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen		
		Variable 1	Variable 2
	Mittelwert	13.2323933	21.0061258
	Varianz	515.781051	638.078802
	Beobachtungen	40	52
	Gepoolte Varianz	585.08311	
	Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0	
	Freiheitsgrade (df)	90	
	t-Statistik	-1.5281239	
	P(T<=t) einseitig	0.06499443	
	Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.66196108	
	P(T<=t) zweiseitig	0.12998885	
	Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	1.98667454	

GZ	Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen		
		Variable 1	Variable 2
	Mittelwert	13.586632	20.9113774
	Varianz	512.171795	543.334009
	Beobachtungen	40	52
	Gepoolte Varianz	529.830383	
	Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0	
	Freiheitsgrade (df)	90	
	t-Statistik	-1.5130799	
	P(T<=t) einseitig	0.06688159	
	Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.66196108	
	P(T<=t) zweiseitig	0.13376319	
	Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	1.98667454	
Sorgfalt	Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen		
		Variable 1	Variable 2
	Mittelwert	-0.1080253	0.31009094
	Varianz	4.30250604	5.86501951
	Beobachtungen	40	52
	Gepoolte Varianz	5.18793034	
	Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0	
	Freiheitsgrade (df)	90	
	t-Statistik	-0.8728462	
	P(T<=t) einseitig	0.19253488	
	Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.66196108	
	P(T<=t) zweiseitig	0.38506976	
	Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	1.98667454	

Anhand des errechneten p-Wertes von 0.06 im Bereich *Konzentrationsleistung KL* (siehe Tabelle 20) lässt sich ableiten, dass die grössere Steigerung der 3. Klassen gegenüber den 4. Klassen (Differenz von 7.77 %, vgl. Tabelle 19) nicht signifikant ist (vgl. Tabelle 17). Im Bereich der *Mengenleistung* beträgt der errechnete p-Wert 0.07 und zeigt, dass die vergrösserte Steigerung der Drittklässler (7.32 %) nicht signifikant ist. Im Bereich *Sorgfalt* beträgt die Steigerung der Drittklässler gegenüber den Viertklässlern 0.42 %. Der p-Wert von 0.19 zeigt damit keine signifikante Steigerung.

Die p-Werte beim *KT 3-4 R Test* sind mit den Werten von 0.06 bei der *Konzentrationsleistung* und auch 0.07 bei der *Mengenleistung* nicht weit vom p-Wert von 0.05 entfernt, welcher eine signifikante Steigerung bedeuten würde. Diese Werte sind knapp und zeigen eine klare positive Tendenz in diesen beiden Bereichen der Daueraufmerksamkeit auf.

Ergänzend wurden die Daten vom Prä- zum Posttest der 3. und separat der 4. Klassen berechnet und in Histogrammen dargestellt. Sie zeigen die Verteilung der Steigerungen der Drittklässler (Anhang 21) und separat der Viertklässler (Anhang 22) in allen Bereichen auf. Die Berechnungen der p-Werte und deren Auswertungen sind interessant, aber nicht direkt relevant für die Beantwortung der Fragestellungen. Die Einschätzungen der p-Werte und deren Interpretation sind im Anhang 28 zu finden.

d2-R Test

Beim *d2-R Test* (vgl. Tabelle 21) ergaben sich bei den Drittklässlern und auch bei der Kontrollgruppe Steigerungen in allen drei Bereichen. Die Auflistung aller Daten und die Steigerungen aller Drittklässler sind im Anhang 23 und diejenigen der Viertklässler im Anhang 24 zu finden.

Tabelle 21: Durchschnittliche Steigerungen und deren Differenz, d2-R Test

d2-R	3. Klassen	4. Klassen	Differenz
KL Mittelwerte	9.82	9.17	0.65
BZO Mittelwerte	9.49	8.85	0.64
Sorgfalt Mittelwerte	7.61	4.52	3.09

Die Drittklässler verzeichneten auch beim *d2-R Test* gegenüber den Viertklässlern die grösseren Steigerungen. Beim *KL* beträgt die Steigerung 0.65 %, beim *BZO* 0.64 % und bei der *Sorgfalt* 3.09 %. Im

Histogramm der Abbildung 18 ist wiederum die Verteilung der Steigerungen [%] aus dem *d2-R Test* der 3. und 4. Klassen ersichtlich. Im Anhang 25 sind die Daten und die Histogramme aller Bereiche des *d2-R Tests* zu finden.

Abbildung 18: Steigerungen KL aus *d2-R Test* der 3. und 4. Klassen im Vergleich

In der Tabelle 22 sind die Ergebnisse der Excel-Berechnungen dargestellt.

Tabelle 22: Daten aus *d2-R Test*

d2-R Test			
KL	Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen		
		Variable 1	Variable 2
	Mittelwert	9.16694989	9.81847544
	Varianz	82.6757451	67.0496337
	Beobachtungen	43	51
	Gepoolte Varianz	74.1832933	
	Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0	
	Freiheitsgrade (df)	92	
	t-Statistik	-0.3653708	
	P(T<=t) einseitig	0.35783667	
	Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.6615854	
	P(T<=t) zweiseitig	0.71567334	
	Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	1.98608632	
BZO	Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen		
		Variable 1	Variable 2
	Mittelwert	8.85181016	9.48995713
	Varianz	23.327085	42.9374879
	Beobachtungen	43	51
	Gepoolte Varianz	33.9849127	
	Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0	
	Freiheitsgrade (df)	92	
	t-Statistik	-0.5287289	
	P(T<=t) einseitig	0.29913341	
	Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.6615854	
	P(T<=t) zweiseitig	0.59826682	
	Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	1.98608632	
Sorgfalt	Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen		
		Variable 1	Variable 2
	Mittelwert	4.5240218	7.6091072
	Varianz	276.512003	136.063947
	Beobachtungen	43	51
	Gepoolte Varianz	200.181538	
	Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0	
	Freiheitsgrade (df)	92	
	t-Statistik	-1.0531993	
	P(T<=t) einseitig	0.14750397	
	Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.6615854	
	P(T<=t) zweiseitig	0.29500793	
	Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	1.98608632	

Die grössere Steigerung der Drittklässler im Bereich *Konzentrationsleistung* gegenüber den Viertklässlern beträgt 0.65 %. Nach Berechnung des p-Werts von 0.36 lässt sich aussagen, dass diese Steigerung

als nicht signifikant anzusehen ist. Im Bereich *Mengenleistung* beträgt der Unterschied der Steigerungen 0.64 %. Mit einem p-Wert von 0.30 in diesem Bereich ist diese vergrösserte Steigerung nicht signifikant. Der errechnete p-Wert von 0.15 im Bereich *Sorgfalt* lässt den Schluss zu, dass die vergrösserte Steigerung der Drittklässler gegenüber den Viertklässlern von 3.09 % nicht signifikant ist.

Im Anhang sind ergänzend die Histogramme vom Prä- zum Posttest der 3. und separat der 4. Klassen zu finden, die nicht relevant für die Beantwortung der Fragestellungen sind. Sie zeigen die Verteilung der Steigerungen der Drittklässler (Anhang 26) und der Viertklässler (Anhang 27) auf. Die Einschätzungen der p-Werte und deren Interpretation sind im Anhang 28 zu finden.

7.3.2 Ergebnisse zur Fragestellung 3, Unterfrage 2

Für die Beantwortung der Fragestellung 3, Unterfrage 2 wurden neben den standardisierten Tests auch die Einschätzungs-Fragebögen zu den Trainings beigezogen. Für eine bessere Lesbarkeit werden die Ergebnisse aus beiden Bereichen in diesem Kapitel behandelt.

Um die Unterfrage 2 «*Wie wirkt sich das Aufmerksamkeitstraining bei den einzelnen Kindern aus, welche Schwächen in der Aufmerksamkeit und der Konzentration aufweisen?*» zu beantworten, mussten zuerst einzelne Kinder ausgewählt werden, die Schwächen in der Aufmerksamkeit und Konzentration haben. Es gab bei der Wahl sehr viele Möglichkeiten mit den Selbsteinschätzungen, den Einschätzungen der Lehrpersonen und den erzielten Daten bei den normierten Tests.

Da sich Aufmerksamkeitsstörungen auf vielfältige Art zeigen, wollte ich diese Vielfältigkeit auch bei der Auswahl der Kinder anwenden. Die Stichprobe fiel auf die drei Kinder Kind 1, Kind 2 und Kind 3, welche verschiedene Ausgangslagen in Bezug auf die Aufmerksamkeit aufweisen. Die Vorstellung der Kinder in Bezug auf die Aufmerksamkeit/Konzentration sind im Anhang 29 zu finden. Als Entscheidungshilfe dienten mir dabei die *Einschätzungsbögen nach DSM-IV* der Kinder und Lehrpersonen (Anhang 30) und auch die Ergebnisse der standardisierten Tests. Die Daten des KT 3-4 R Tests und des d2-R Tests der 3. Klassen wurden dabei anhand der Prozentsätze eingefärbt, die durch die jeweiligen Bewertungsschemata der Tests (vgl. Nell et al., 2004 und Brickenkamp et al., 2010) empfohlen sind (Anhang 31). Die Daten aller Drittklässler aus den beiden Tests wurden anhand der Prozentsätze entsprechend eingefärbt. Diese Ergebnisse der drei dritten Klassen mit der Angabe der Fokuskinder sind im Anhang 32 - 34 zu finden.

7.3.2.1 Einschätzungen der Trainings durch die drei fokussierten Kinder

Für die Evaluation wurden einige relevante Fragen aus den Einschätzungsbögen ausgewählt und deren Beantwortungen mit der zentralen Tendenz verglichen.

Eulentraining

Für den Vergleich wurden die Fragen 1, 12-15 und 28 ausgewählt.

Die Frage 1 gibt den wichtigen Hinweis, ob das Eulentraining den drei Kindern Spass gemacht hat, was aus meiner Sicht als eine grundsätzliche Bereitschaft für eine Verhaltensänderung anzusehen ist. Die Fragen 12-15 geben Einblick, welche Bereiche des Eulentrainings als hilfreich für die Aufmerksamkeit geschätzt werden. Die Frage 28 soll Hinweis geben, ob die Kinder an eine Wirksamkeit des Eulentrainings im Hinblick auf die Aufmerksamkeit glauben.

Die Frage 1 «*Wie hat dir das Eulentraining gefallen?*» wurde von den drei Kindern folgendermassen beantwortet (Tabelle 23). Die fokussierten Kinder **Kind 1**, **Kind 2** und **Kind 3** sind in den Tabellen jeweils mit einem farbigen Kreuz gekennzeichnet und in den angegebenen Zahlenwerten immer enthalten.

Tabelle 23: Angaben der fokussierten Kinder (Basistraining Frage 1)

Wie hat dir das Eulentraining gefallen?					
Angaben aller 53 Drittklässler			2	22 x	29 x x

Die Angaben der drei fokussierten Kinder zur Frage 1 entsprechen der *zentralen Tendenz* der 53 Drittklässler. Kind 1 und Kind 2 hat das Eulentraining *sehr gut* und Kind 3 hat es *gut* gefallen.

Mit der Frage «*Was hilft dir, um die Aufmerksamkeit zu üben?*» mit den Unterteilungen (Fragen 12-15) werden die Bereiche eruiert, die die Kinder für die Förderung der Aufmerksamkeit schätzen (siehe Tabelle 24). Die Angaben der drei Kinder wurden wiederum mit einem farbigen Kreuz dargestellt.

Tabelle 24: Angaben der fokussierten Kinder (Basistraining Fragen 12-15)

Was hilft dir, um die Aufmerksamkeit zu üben?					
... die Übungen, die wir gemeinsam machen?				20	33 xxx
... die Karten zum Eulentraining?		4	6	19 x	24 xx
... das gemeinsame Sprechen über das Lernen?		2	5	22	24 xxx
... das ganze Eulentraining?			1	10	42 xxx

Bei den Angaben der drei Kinder zeigt sich, dass Kind 1 und Kind 2 alle Bereiche mit *sehr gut* eingeschätzt haben. Kind 3 schätzt auch drei Bereiche als *sehr gut* ein, einzig die Karten zum Eulentraining bewertet er mit *gut*. Die Einschätzungen der fokussierten Kinder deckt sich mit der zentralen Tendenz der Drittklässler.

Mit der Frage «*Glaubst du, dass du nach dem Eulentraining aufmerksamer arbeiten kannst?*» (Frage 28) wird die Einschätzung der Kinder auf die Wirksamkeit des Trainings deutlich gemacht (Tabelle 25).

Tabelle 25: Angaben der Fokus Kinder (Basistraining Frage 28)

Glaubst du, dass ...					
... du nach dem Eulentraining aufmerksamer arbeiten kannst?			8 x	19	26 xx

Die Angaben der Kinder zeigen auf, dass Kind 1 und Kind 2 sehr an eine Wirksamkeit des Trainings glauben. Kind 3 gibt eine neutrale Wertung ab (Tabelle 25).

Strategietraining

Für die Wertung des Strategietrainings wurden die Fragen 1, 8 -11, 17 ausgewählt.

Die Frage 1 «*Hat dir das Strategietraining gefallen?*» wurde folgendermassen beantwortet (Tabelle 26).

Tabelle 26: Angaben der Fokus Kinder (Strategietraining Frage 1)

Wie hat dir das Strategietraining gefallen?					
Angaben aller 53 Drittklässler			8	29 x	16 x x

Tabelle 26: Kind 1 hat das Strategietraining *gut* gefallen und Kind 2 und Kind 3 hat es *sehr gut* gefallen. Der Prozentsatz dieser 3 Kinder (66.7 %) ist höher als der Prozentsatz aller 53 Kinder (30.2 %) bei der Wertungsskala *sehr gut*.

Bei der Frage «Was hilft dir, um die Aufmerksamkeit zu üben?» mit den Unterteilungen (Fragen 8-11) wird eruiert, welche Bereiche den Kindern helfen, um Aufmerksamkeit zu üben (Tabelle 27).

Tabelle 27: Angaben der Fokuskinder (Strategietraining Frage 8-11)

Was hilft dir, um die Aufmerksamkeit zu üben?					
... die Übungen, die wir gemeinsam machen?		1	14	21 x	17 xx
... der Strategie-Weg?		2	15	23 x	13 xx
... das gemeinsame Sprechen über das Lernen?		4	16	17 xx	16 x
... das ganze Strategietraining?		1	5	21	26 xxx

Tabelle 27: Bei den gemeinsamen Übungen und beim Strategie-Weg haben Kind 1 und Kind 2 eine Wertung *sehr gut* angegeben, die nicht der zentralen Tendenz entspricht. Beim *gemeinsamen Sprechen über das Lernen* und *das ganze Strategietraining* decken sich die Angaben mit der zentralen Tendenz. Mit der Frage «*Glaubst du, dass du nach dem Strategietraining aufmerksamer arbeiten kannst?*» (Frage 17) wird die Einschätzung der Kinder auf die Effizienz des Trainings deutlich gemacht (Tabelle 28).

Tabelle 28: Angaben der Fokuskinder (Strategietraining Frage 17)

Glaubst du, dass ...					
... du nach dem Strategietraining aufmerksamer arbeiten kannst?	2	5	12	21 x	13 xx

Kind 1 und Kind 3 glauben *auf alle Fälle* daran, dass sie nach dem Training aufmerksamer arbeiten können. Kind 2 glaubt auch daran mit der Wertung *ja*. Der Prozentsatz der drei fokussierten Kinder bei der höchsten Wertung *auf alle Fälle* beträgt 66.7 %, derjenige der Gesamtheit aller Kinder beträgt 39.6 % (mit 21 Nennungen).

7.3.2.2 Vergleich der standardisierten Tests der Fokuskinder

Die Ergebnisse aus den standardisierten Tests der drei fokussierten Kinder wurden mit den Mittelwerten der Drittklässler verglichen. Dabei wurden wiederum die Steigerungen in den Bereichen *Konzentrationsleistung*, *Mengenleistung* und *Sorgfalt* miteinander verglichen. Dadurch konnte eruiert werden, ob die Steigerung dieser Kinder von der Steigerung der Klassennorm abweicht.

KT 3-4 R Test

Die Daten der drei fokussierten Kinder aus dem *KT 3-4 R Test* im Vergleich mit den Mittelwerten der Drittklässler sind in der Tabelle 29 ersichtlich.

Tabelle 29: Daten KT 3-4 R der Fokuskinder, Mittelwerte der Drittklässler und deren Steigerungen

KT 3-4 R	KL April	KL Juli	Steigerung KL	GZ April	GZ Juli	Steigerung GZ	Sorgfalt April	Sorgfalt Juli	Steigerung Sorgfalt
Kind 1	49	51	4.08	173	164	-5.20	95.4	98.2	2.94
Kind 2	21	22	4.76	64	66	3.13	98.4	98.5	0.10
Kind 3	23	31	34.78	106	135	27.36	88.7	88.9	0.23
Mittelwerte	45.53	53.88	21.01	152.00	179.77	20.91	96.85	97.15	0.31
Std.Abw.	13.29	15.54	25.26	42.63	48.97	23.31	2.67	2.33	2.42
Varianz	176.64	241.36	638.08	1817.38	2398.26	543.33	7.14	5.43	5.87
Min. Wert	21.00	22.00	-19.67	64.00	66.00	-16.75	85.90	88.90	-3.60
Max. Wert	77.00	90.00	96.97	245.00	290.00	103.95	100.00	100.00	12.81

In der Tabelle 29 ist ersichtlich, dass alle drei Fokuskinder im Bereich *Konzentrationsleistung* eine Steigerung erreichen konnten. Bei Kind 1 und Kind 2 liegt die Steigerung zwischen 4 und 5 % und somit unter der durchschnittlichen Steigerung der Drittklässler 21.01 %. Kind 3 erzielte eine hohe Steigerung mit einem Wert von 34.78 %. Auch im Bereich *Mengenleistung* erreichte Kind 3 eine grössere Steigerung (27.36 %) als die durchschnittliche Steigerung der Drittklässler (20.91 %). Kind 2 hat eine Steigerung von 3.13 % und Kind 1 hat eine Senkung der *Mengenleistung* von -5.20 % erreicht. Im Bereich *Sorgfalt* ist die Steigerung von Kind 1 mit 2.94 % wiederum um einiges höher als der Durchschnittswert der Drittklässler mit 0.31 %. Kind 2 erreichte eine Steigerung von 0.10 % und Kind 3 eine Steigerung von 0.23 %. Obwohl die Werte von Kind 2 bei beiden Tests im KL und GZ den Minimalwert aller Kinder bedeuten, so ist ihre Sorgfalsleistung bei beiden Tests weit über dem Mittelwert. Die Steigerung der Sorgfalt ist jedoch nur 0.1 %. Für eine bessere Veranschaulichung werden in der Abbildung 19 die Steigerungen der Fokuskinder im Vergleich zum Mittelwert dargestellt.

Abbildung 19: Vergleich in %, KT 3-4 R Fokuskinder und Mittelwerte Drittklässler

Kind 1 erzielte mit 2.94 % eine enorm hohe Sorgfalsleistung. Es scheint, dass es beim Posttest sehr genau gearbeitet hat im Vergleich zum Prätest. Dabei sank die Anzahl bearbeiteter Zielobjekte. Es scheint, dass es den Fokus auf die Sorgfalt gelegt hat. Die Steigerungen von Kind 3 beim *KL* und bei der *Mengenleistung* sind sehr hoch. Es konnte im Posttest deutlich mehr Würfel bearbeiten als im Prätest, was sich auch auf eine enorme Steigerung der gesamten Konzentrationsleistung niederschlägt. Es scheint, dass sein Arbeitsverhalten sich zwischen den Tests verbessert hat. Kind 2 konnte sich in allen Bereichen leicht verbessern.

d2-R Test

Der Vergleich des d2-R Tests (Prä- und Posttest) zwischen den drei Fokuskindern und den Mittelwerten aller Drittklässler mit den Daten sind in der Tabelle 30 dargestellt.

Tabelle 30: Daten d2- R der Fokuskinder, Mittelwerte der Drittklässler und deren Steigerungen

d2-R	KL April	KL Juli	Steigerung KL	BZO April	BZO Juli	Steigerung BZO	Sorgfalt April	Sorgfalt Juli	Steigerung Sorgfalt
Kind 1	96	103	7.29	98	100	2.04	95	114	20.00
Kind 2	89	94	5.62	82	89	8.54	110	112	1.82
Kind 3	70	70	0.00	70	73	4.29	70	71	1.43
Mittelwerte	90.62	99.35	9.82	89.33	97.69	9.49	99.63	106.44	7.61
Std.Abw.	9.13	9.93	8.19	8.77	9.67	6.55	13.41	12.70	11.66

Varianz	83.34	98.66	67.05	76.93	93.55	42.94	179.73	161.31	136.06
Min Wert	70.00	70.00	-5.00	70.00	73.00	-2.60	70.00	71.00	-15.38
Max Wert	111.00	116.00	37.14	108.00	116.00	30.14	130.00	130.00	34.15

Die Werte von Kind 3 entsprechen in allen drei Bereichen dem Minimalwert, das bedeutet, dass Kind 3 die schwächsten Werte beim Prätest in allen drei Bereichen erreicht hat. Beim *d2-R Test* kann Kind 3 im Bereich *Konzentrationsleistung* keine Steigerung verbuchen. Kind 2 steigert sich um 5.62 % und Kind 1 um 7.29 %. Diese Werte sind tiefer als der Mittelwert aller Drittklässler von 10.55 %. Im Bereich *Mengenleistung* BZO verzeichnen alle drei Kinder Steigerungen, Kind 1 mit 2.04 %, Kind 2 mit 8.54 % und Kind 3 mit 4.29 %. Somit sind diese unter der durchschnittlichen Steigerung der Drittklässler mit 9.71 %. Im Bereich *Sorgfalt* konnten sich alle drei Kinder steigern. Die Steigerungen von Kind 2 und Kind 3 sind unter 2 % und somit deutlich unter der durchschnittlichen Steigerung von 8.37 %. Kind 1 hat mit einer Steigerung von 20 % einen beträchtlichen Zuwachs in der Sorgfaltsleistung erzielt.

In der Abbildung 20 sind die Steigerungen der Fokuskinder im Vergleich mit den Mittelwerten dargestellt.

Abbildung 20: Vergleich in %, d2-R Fokuskinder und Mittelwerte Drittklässler

In der Abbildung 20 sind die enorme Sorgfaltssteigerung von Kind 1 ersichtlich. Da Kind 2 bereits eine sehr hohe Sorgfalt beim Prätest hatte, fiel ihre Steigerung in diesem Bereich kleiner aus. Es konnte aber im Bereich Mengenleistung eine sehr gute Steigerung verbuchen, was sich auch auf die globale Konzentrationsleistung auswirkte. Die Steigerungen von Kind 3 im *d2-R Test* fallen weniger hoch aus als im *KT 3-4 R Test*.

7.4 Methodenkritik

Die Einschätzungs-Fragebögen für die Kinder erwies sich im Nachhinein als sehr ausführlich und lieferte dadurch eine Fülle von Daten. Es konnte eine vertiefte Auswertung für die Beantwortung der Fragestellungen erfolgen. Die schriftlichen, individuellen Bemerkungen der Kinder wurden bei der Auswertung zwar nicht berücksichtigt, dennoch stellt diese Selbstreflexion der Kinder eine Vertiefung des metakognitiven Prozesses dar. Die Tatsache, dass die einzelnen Fragen gemeinsam mit den Kindern bespro-

chen wurden, stellte sich als richtige Massnahme heraus. Die Kinder hatten einige Fragen zur Beantwortung und ohne diese Klärungen hätten sich sehr wahrscheinlich verfälschende Resultate ergeben. Bei den Fragebögen der Lehrpersonen war eine vermehrte Möglichkeit für persönliche Bemerkungen von Vorteil. Die Lehrpersonen haben viele Notizen vermerkt.

Obwohl die Auswertungen der beiden standardisierten Tests und deren Überprüfungen sehr zeitintensiv waren, war die Wahl der standardisierten Tests richtig, da verschiedene Aspekte von Aufmerksamkeit betrachtet wurden. Die Tatsache, dass beide Tests nicht auf die Beherrschung von Kulturtechniken beruhen, war aus meiner Sicht positiv. Für die statistischen Berechnungen erwies sich der Einsatz des Excel als sehr hilfreich. Für deren Anwendung war ich jedoch auf die Unterstützung von Fachpersonen angewiesen.

Erstaunlich waren die Steigerungen aller fünf Klassen in den meisten Bereichen und veranlasste mich, die Testgüte der Tests einzusehen. Beim *KT 3-4 R Test* ist im Manual (Nell et al., 2004, S. 31) nachzulesen, dass der Retest-Reliabilität (die Wiederholungszuverlässigkeit) getestet wurde und 2-3 Monate nach dem Ersttest ein signifikanter Anstieg im Bereich *Mengenleistung GZ* feststellbar war. Die Autoren verweisen darauf, dass dieser Befund nicht erstaunt, denn auch andere Tests zeigen ähnliche Resultate. Auch im Manual des *d2-R Test* wird in Bezug auf die Übungseffekte einer Testwiederholung darauf hingewiesen, dass mit deutlich höheren Werten zu rechnen ist (vgl. Brickenkamp et al., 2010, S. 46).

8 Beantwortung der Fragen

In diesem Kapitel werden, auf der Basis der erworbenen Daten und Kenntnisse, die drei Fragestellungen beantwortet. Dies erfolgt jeweils nach der Beantwortung der zugehörigen Unterfragen.

8.1 Beantwortung der Fragestellung 1

Mit Fragestellung 1 werden Hinweise auf die Sicht der Kinder zum Aufmerksamkeitstraining erworben.

- ✓ **Unterfrage 1:** *Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien werden von den Kindern in die eigene Lernsituation übernommen?*

Beantwortung der Unterfrage 1:

Beim Basistraining wurden die Signalkarten wenig in die eigene Lernsituation übernommen, vielmehr wurde während des Arbeitens an deren Bedeutung gedacht. Die meisten Kinder gaben an, dass sie die Basisfertigkeiten verinnerlicht haben und sie sich selber angeleitet haben, um aufmerksamer zu arbeiten. Die meisten Kinder glaubten auch, dass sie in Zukunft die vier Basisfertigkeiten *genau hinschauen, genau hinhören, genau beschreiben* und *stopp-überlegen-überprüfen* in den Schulalltag transferieren werden.

Beim Strategietraining kam der Strategie-Lernweg im Schulalltag wenig bis sehr wenig zum Einsatz. Von den sechs Schritten des Strategie-Wegs wurden «*Stopp-überprüfen*», «*Das habe ich toll gemacht!*» und «*sorgfältig und überlegt!*» am meisten angewendet. Für die Zukunft können sich die Kinder eine Umsetzung des Strategie-Wegs und der einzelnen Schritte viel besser vorstellen (ausser «*Kenne ich etwas Ähnliches?*»).

- ✓ **Unterfrage 2:** Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien werden von den Kindern als förderlich eingeschätzt?

Beantwortung der Unterfrage 2:

Beim Eulentraining glaubten die meisten Kinder (85 %) an die positive Wirkung für ein Training der Aufmerksamkeit. Alle vier Bereiche (*die gemeinsamen Übungen, die Karten, das Sprechen über das Lernen und das ganze Eulentraining*) wurden von den Kindern als sehr hilfreich für das Üben der Aufmerksamkeit gewertet.

Beim Strategietraining glaubten 64 % der Kinder, dass sie aufmerksamer arbeiten können und 13 % glaubten nicht an eine Wirkung. Die *gemeinsamen Übungen, der Strategie-Weg, das Sprechen über das Lernen und das ganze Strategietraining* wurden von den Kindern für die Förderung der Aufmerksamkeit geschätzt.

- ✓ **Unterfrage 3:** Hat das Aufmerksamkeitstraining Spass gemacht?

Beantwortung der Unterfrage 3:

Das Eulentraining hat 96 % der Kinder gefallen, davon haben 55 % eine *sehr gut* abgegeben. Es gab keine negativen Einschätzungen. Bei allen Bereichen des Trainings (*Vorlesegeschichte, Gespräch und Übungen anfangs Woche, Übungsheft, Signalkarten, Reflexion und das Sprechen über das Lernen*) fiel die zentrale Tendenz auf die Wertung «sehr gut».

Das Strategietraining hat 85 % der Kinder gefallen, wobei 30 % auf *sehr gut* entfallen. Die verschiedenen Bereiche erhielten vor allem *gute* Einschätzungen, wobei die *Vorlesegeschichte* und das *Übungsheft* eine *sehr gute* Bewertung erhielten.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse lässt sich die Fragestellung¹ folgendermassen beantworten:

- ✓ **Fragestellung 1:** Wie wirkt sich aus Sicht der Schüler*innen der Einsatz eines Aufmerksamkeitstrainings auf ihr Lernen aus?

Beantwortung der Fragestellung 1

Die Umsetzung von Aufmerksamkeitstrainings gefiel den Kindern und sie glaubten an deren positive Wirksamkeit für ein aufmerksames Lernen und Arbeiten. Die meisten Kinder konnten den Weg der Selbstinstruktion nach einer Einführung mit Signalkarten verinnerlichen und sich an die Bedeutung der Karten für den Einsatz im Unterricht erinnern. Auch für die Zukunft können sich die Kinder die Selbstinstruktion für das aufmerksame Lernen vorstellen. Der Einsatz von Signalkarten half den Kindern bei der Selbstinstruktion, wurden aber im Unterricht eher selten angewandt.

8.2 Beantwortung der Fragestellung 2

Die Fragestellung 2 gibt Einblick die Einschätzung des Aufmerksamkeitstrainings aus Sicht der Klassenlehrpersonen.

- ✓ **Unterfrage 1:** Kann eine Veränderung bei der Herangehensweise und Bearbeitung von Aufgaben bei den Kindern beobachtet werden?

Beantwortung der Unterfrage 1:

Beim Eulentraining konnten die Lehrpersonen Veränderungen bei der Herangehensweise und der Bearbeitung von Aufgaben feststellen. Die Kinder reagierten auf die Signalkarten und setzten diese bewusst ein. Sie gingen ruhiger, sicherer und überlegter an eine Aufgabe und stoppten sich selber. Auch beim Strategietraining konnten Veränderungen wahrgenommen werden. Die Kinder gingen Aufgaben bewusster, langsamer und gezielter an. Auf kleine Hinweise reagierten die Kinder und arbeiteten aufmerksamer.

- ✓ **Unterfrage 2:** Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien haben sich, aus der Sicht der Klassenlehrperson, bei der Umsetzung des Trainings bewährt?

Beantwortung der Unterfrage 2:

Beim Eulentraining haben sich gemäss den Klassenlehrpersonen das *Geräusch-Memory*, die *Signalkarten* und die *Wiederholungen mit den Übungen* bewährt. Die Bereiche *Sprechen über das Lernen*, die *Signalkarten*, das *Übungsheft*, die *gemeinsamen Gespräche und Übungen* und generell das ganze *Eulentraining* wurden dabei als *sehr gut* eingeschätzt. Von den Basisfertigkeiten haben sich vor allem das *genaue Hinschauen* und das *genaue Hinhören* bewährt.

Beim Strategietraining wurden das *Sprechen über das Lernen*, das *Bewusstmachen der Strategieschritte*, die *Förderung von bewusstem, zielgerichteter, langsamer Aufgabenbearbeitung* und die *Motivation der Kinder* geschätzt. Die Lehrpersonen schätzten den *Strategie-Weg*, das *Übungsheft*, die *Vorlesegeschichte* und generell das *Strategietraining* als *sehr gut* ein.

- ✓ **Unterfrage 3:** Würden die Klassenlehrpersonen das Aufmerksamkeitstraining nochmals mit einer Klasse durchführen?

Beantwortung der Unterfrage 3:

Alle drei Klassenlehrpersonen würden das Eulentraining wieder durchführen. Das Eulentraining wurde von den Lehrpersonen als *sehr gut* eingeschätzt. Die *Motivation und Freude der Kinder*, die *leichte Anwendung und Umsetzung der Übungen*, der *Fleiss und Einsatz der Kinder* und die *überlegtere Herangehensweise der Kinder* wurden speziell positiv erwähnt. Der zeitliche Aufwand wurde von einer Lehrperson als kritischer Punkt erwähnt. Als Verbesserungsmöglichkeiten wurden eine *längere Zeitspanne*, *längere Einheiten bei der Umsetzung im Schulalltag* und ein *Aufbau über mehrere Monate* genannt.

Auch das Strategietraining würden die Klassenlehrpersonen wieder durchführen. Beim Strategietraining wurden die *Motivation*, die *Freude*, das *positive Lernerlebnis der Kinder* und die *Gespräche* als positiv erwähnt. Der *Zeitdruck durch die Feier- und Projekttag* wurde als negativer Punkt erwähnt. Als Verbesserungsvorschläge wurden die *Verlängerung des Zeitraums* und des *Zeitfensters* erwähnt und auch der *Einbezug in alle Fachbereiche*.

Aufgrund der Beantwortung der Unterfragen kann die Beantwortung der Fragestellung 2 erfolgen.

- ✓ **Fragestellung 2:** *Wie schätzen die Klassenlehrpersonen den Einsatz des Aufmerksamkeitstrainings in der Klasse ein?*

Beantwortung der Fragestellung 2:

Alle drei Klassenlehrpersonen schätzten beide Trainings als *sehr gut* ein und würden sie wieder durchführen. Sie erwähnten explizit die Motivation und Freude der Kinder. Für die Signalkarten (*Karten Eulentraining und Strategie-Lernweg*) und für die *Übungshefte (Eulen-Übungsheft und Strategie-Übungshefte)* wurden sehr gute Wertungen abgegeben. Alle drei Klassenlehrpersonen konnten generell eine Veränderung bei den Kindern beobachten. Die Verhaltensänderung betraf sowohl die Bearbeitung als auch die Herangehensweise an eine Aufgabe. Der zeitliche Aufwand wurde als kritischer Punkt erwähnt. Eine zeitliche Verlängerung der Trainings und der Einbezug in andere Fachbereiche wurden als Verbesserungsmöglichkeit erwähnt.

8.3 Beantwortung der Fragestellung 3

Die Fragestellung gibt Auskunft über die Wirksamkeit des Aufmerksamkeitstrainings. Für die Beantwortung waren die Ergebnisse aus den standardisierten Tests relevant.

- ✓ **Unterfrage 1:** *Welche Veränderungen zeigen sich bei allen Kindern bei der Auswertung von zwei normierten Tests, welche vor und nach dem Training durchgeführt wurden?*

Beantwortung der Unterfrage 1:

Bei der Daueraufmerksamkeit zeigen sich in allen drei Bereichen *Konzentrationsleistung, Menge-/Tempoleistung* und *Sorgfalt* die grösseren Steigerungen der Drittklässler im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Berechnungen des p-Werts lassen die Aussage zu, dass das Aufmerksamkeitstraining keine signifikanten Auswirkungen bei der Bearbeitung eines längerdauernden Tests ausgeübt hat. Es wurden jedoch in den Bereichen der *Konzentrationsleistung* und der *Mengenleistung* klare positive Tendenzen festgestellt.

Auch bei der selektiven Aufmerksamkeit zeigen sich bei den Drittklässlern in allen drei Bereichen die grösseren Steigerungen als bei der Kontrollgruppe. Diese Steigerungen sind jedoch nicht signifikant.

- ✓ **Unterfrage 2:** *Wie wirkt sich das Aufmerksamkeitstraining bei einzelnen Kindern aus, welche Schwächen in der Aufmerksamkeit und der Konzentration aufweisen?*

Beantwortung der Unterfrage 2:

Das Eulentraining hat Kindern mit Aufmerksamkeitschwächen *sehr gut* gefallen. Diese Kinder gaben an, dass die *gemeinsamen Übungen, das gemeinsame Sprechen über das Lernen* und das *ganze Eulentraining* ihnen *sehr gut* helfen, um die Aufmerksamkeit zu üben. Auch die *Signalkarten* wurden von den Kindern als hilfreich eingestuft. Die Kinder glaubten mehrheitlich stark daran, dass sie nach dem Training aufmerksamer arbeiten können und haben erkannt, dass die Aufmerksamkeit trainiert werden kann.

Auch das Strategietraining hat den Kindern *sehr gut* bis *gut* gefallen. Alle Kinder glaubten, dass das Strategietraining ihnen *sehr gut* hilft, die Aufmerksamkeit zu üben und um danach aufmerksamer

arbeiten können, Das Strategietraining wurde von den aufmerksamkeitsschwachen Kindern generell positiver bewertet als die zentrale Tendenz der Drittklässler.

Bei den Auswertungen der standardisierten Tests waren die Steigerungen dieser Kinder im Vergleich zu den durchschnittlichen Steigerungen der Drittklässler sehr unterschiedlich. Meist waren ihre Steigerungen in den drei Bereichen *Konzentrationsleistung*, *Tempo-Mengenleistung* und *Sorgfalt* tiefer als die Mittelwerte der Drittklässler. In jedem Bereich waren jedoch auch weit grössere Steigerungen zu verzeichnen, die sich deutlich von den durchschnittlichen Steigerungen absetzten.

Aufgrund der Beantwortung der beiden Unterfragen wird die Fragestellung 3 beantwortet.

- ✓ **Fragestellung 3:** *Kann ein Aufmerksamkeitstraining, welches mit der ganzen Klasse und in verkürzter Form durchgeführt wird, eine Steigerung der Aufmerksamkeit bewirken?*

Beantwortung der Fragestellung 3:

Mit dem Aufmerksamkeitstraining konnten bei der *Daueraufmerksamkeit* und in der *selektiven Aufmerksamkeit* die grösseren Steigerungen in den Bereichen *Konzentrationsleistung*, *Mengenleistung* und *Sorgfalt* im Vergleich zur Kontrollgruppe festgestellt werden, jedoch sind diese Zuwachse nicht signifikant. Bei der *Daueraufmerksamkeit* sind jedoch in den Bereichen *Konzentrationsleistung* und *Mengenleistung* klare positive Tendenzen erkennbar.

Nach dem Aufmerksamkeitstraining erzielten aufmerksamkeitsschwache Kinder in allen Bereichen der beiden standardisierten Tests mehrheitlich tiefere Steigerungen als ihre Mitschüler*innen. Es konnten jedoch auch weit grössere Steigerungen in allen Bereichen (*Konzentrationsleistung*, *Mengenleistung* und *Sorgfalt*) festgestellt werden. Es ist anzunehmen, dass die Vermittlung der Basisfertigkeiten («*genau hinschauen*») und auch die Vermittlung einer sorgfältigen Arbeitsweise («*sorgfältig und überlegt*») zu diesen Steigerungen beitragen konnten. Bei Kindern mit Schwächen in der Aufmerksamkeit wirkte sich das Aufmerksamkeitstraining sehr positiv aus, denn sie erkannten die Aufmerksamkeit als eine trainierbare Handlung. Sie glaubten mehrheitlich an die Wirksamkeit des Trainings und an den Nutzen der *Übungen*, der *Karten*, des *gemeinsamen Sprechens über das Lernen* und an das ganze Training. Beide Trainings haben ihnen grossen Spass gemacht, wobei ihre Einschätzungen meist positiver ausfielen als die Durchschnittswertungen der Drittklässler.

9 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund evaluiert und die Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis erläutert, welche in einem Rückblick, einem Ausblick und in einem Fazit aufgeschlüsselt sind.

9.1 Evaluation der Ergebnisse vor theoretischem Hintergrund

Lauth und Schlotke (2009) nennen drei mangelnde Fertigkeiten, die sich bei Aufmerksamkeitsstörungen äussern: *Mangelnde Beherrschung notwendiger Basisfertigkeiten*, *mangelnde Steuerung der Handlungsausführung* und *mangelnde Handlungsorganisation* (vgl. Kapitel 3.2.2). Diese drei Schwerpunkte wurden mit dem Aufmerksamkeitstraining behandelt. Mit dem Einstieg ins Basistraining konnten die Kinder die notwendigen Basisfertigkeiten trainieren. Mit der Fertigkeit der Reaktionskontrolle, bzw. -

verzögerung («stopp-überlegen-überprüfen) kam die zweite Komponente der gesteuerten Handlungsausführung dazu, welche mit dem Strategietraining vertieft wurde. Im Strategietraining konnten die Kinder zudem lernen ihre Handlungen zu planen und zu organisieren.

Die Ergebnisse aus den Einschätzungsbögen zeigen, dass die Kinder die Wichtigkeit der Basisfertigkeiten kennen und deren Bedeutung durch die Verwendung der Signalkarten und auch in einer verinnerlichten Form in den Schulalltag übernommen haben. Das Training wurde mit Freude ausgeübt, was eine zusätzliche Übernahme der Basisfertigkeiten in den Schulalltag begünstigt. Die Ergebnisse zeigten zudem eine Tendenz zur Verinnerlichung der Schritte zur Selbstinstruktion (vgl. Kapitel 3.4.4.2).

Aus den Ergebnissen der standardisierten Tests zeigen sich höhere Steigerungen bei den 3. Klassen gegenüber der Kontrollgruppe. Für eine erfolgreiche Bearbeitung des *KT 3-4 R Tests* sind das genaue Hinschauen und eine sorgfältige Bearbeitung der Zielobjekte erforderlich. Es scheint, dass das Einüben der Basisfertigkeit «genau hinschauen», das Element «sorgfältig-überlegt» und eine ausdauernde Arbeitsweise, förderliche Beiträge für die Steigerungen leisten konnten. Beim *d2-R Test* müssen bestimmte Reize zwischen anderen ähnlichen Reizen entdeckt werden. Dafür sind wiederum «genaues Hinschauen» und eine sorgfältige Arbeitsweise nötig, welche im Training mit den Kindern geübt und thematisiert wurden.

Die Grundlagen des Trainings von Lauth und Schlottke, dass die Aufmerksamkeit eine Handlung ist und trainiert werden kann (vgl. Kapitel 3.1.1.), konnte wichtige Lern- und Entwicklungsprozesse anregen. Die Kinder erfuhren, dass die Aufmerksamkeitsleistung geübt werden kann, wie z. B. Lesen und Mathematik. Die Ergebnisse aus den Einschätzungs-Fragebögen zeigen auf, dass die Kinder an eine positive Wirkung des Trainings glauben. Dies bedeutet, dass sie die Aufmerksamkeit als eine Handlung wahrnehmen, die veränderbar ist und trainiert werden kann. Die Ergebnisse der Fokuskinder aus den Einschätzungs-Fragebögen zeigen auf, dass die Kinder die Trainings sehr geschätzt haben und an eine Verbesserung der Aufmerksamkeit glauben. Die teils enormen Steigerungen dieser Kinder in den Konzentrationstests in allen drei Bereichen (Konzentrationsleistung, Mengenleistung, Sorgfalt) zeigen auf, dass die Kinder vom Training profitieren konnten. Auch die Fokuskinder glauben an eine positive Wirkung des Trainings, was zu einer positiven Haltung bezüglich der Selbstwirksamkeit beitragen kann.

Die Klassenlehrpersonen wurden in die Umsetzung des Trainings einbezogen und konnten Einblicke in ein fundiertes Training und Handlungsmöglichkeiten gewinnen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrpersonen an eine positive Wirkung der Trainings glauben und positive Veränderungen festgestellt haben. Sie konnten auch mit den Kindern ein gemeinsames Sprechen über das Lernen und zu metakognitiver Reflexion anregen.

Mit den metakognitiven Elementen des Trainings konnten die Kinder Einblicke erhalten, wie sie sich gedanklich über die konkreten Handlungen stellen, einen übergeordneten Standpunkt einnehmen und ihr Handeln überwachen. Diese Metakognition fand durch die therapeutischen Verfahren statt (vgl. 3.4.4.). Die Kinder konnten sich in *Lernkonferenzen/Sprechen über das Lernen* und *gelenkten Selbstreflexionen* über das Lernen und über Strategien austauschen und es entstand eine gemeinsame Sprache über das Lernen. Die schwachen Lerner*innen konnten durch den Austausch erfahren, welche Strategien ihre Mitschüler*innen anwenden und wie sie herausfordernde Aufgaben bewältigen (vgl. Kapitel 3.2.2). Im Austausch in den Lernkonferenzen wurde auch über förderliche und nicht-förderliche

Gelingensbedingungen für die Aufmerksamkeit gesprochen (vgl. Kapitel 3.1) und über Lösungsmöglichkeiten im Schulalltag gesprochen. Auch das Therapieziel nach Lauth und Schlottke, die Entwicklung aufmerksamkeitsgestörter Kinder zu fördern und nicht Störungen zu vermeiden, konnte mit der Einhaltung der therapeutischen Verfahren umgesetzt werden (vgl. Kapitel 3.4).

Die Grundlagen der kognitiven Verhaltensmodifikation nach Luria (1961) und Vygotski (2002) basieren auf den Zusammenhängen von Sprache, Denken und Verhalten (vgl. Kapitel 3.3.2). Durch die therapeutischen Verfahren konnte dieser Zusammenhang umgesetzt werden. Sowohl das *kognitive Modellieren*, das *Selbstinstruktionstraining* und der *Modellierungsdiallog* basieren auf der Sprache als Schlüssel zur Kontrolle über das eigene Verhalten. Aber auch beim *Einüben des Verhaltens* wurde den Kindern das innere Sprechen, auch mit Hilfe der Signalkarten, vermittelt. Die Verbalisierung der Lehrperson wird zur Verbalisierung des Kindes und schliesslich zu einer inneren Sprache des Kindes.

9.2 Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

In diesem letzten Unterkapitel werden meine Einschätzungen zum Training in einem Rückblick erläutert und in einem Ausblick werden Möglichkeiten zur Weiterentwicklung vorgestellt. In einem Fazit werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst.

9.2.1 Rückblick

Die Umsetzung eines Aufmerksamkeitstrainings in Klassen ist aus meiner Sicht gelungen und wurde von allen Beteiligten geschätzt. Der Einstieg mit dem Basistraining empfand ich als ideal, da die Übungen wissensfrei waren, keinen direkten Zusammenhang mit schulischen Lerninhalten darstellte und somit alle Kinder unbelastet und ohne Leistungsdruck in das Training starten konnten.

Aus meiner Sicht war das Bewusstmachen des Mottos *«Aufmerksamkeit ist eine Handlung und lässt sich trainieren»* ein entscheidender Anreiz und Motivator für die Kinder. Sie konnten erfahren, dass die Aufmerksamkeit nicht konstant und somit unveränderbar ist, sondern dass sich diese durch ein förderliches Verhalten steigern lässt. Die Einbindung von Übungen, um die Basisfertigkeiten zu trainieren, wurde von den Kindern nicht als Lerneinheit empfunden, sondern stellte eine willkommene Abwechslung und Auflockerung des Schulalltags für die Kinder dar. Durch die therapeutischen Verfahren erhielt das Training erst die nötige Tiefe, um mit den Kindern zielgerichtet die Aufmerksamkeit zu trainieren und mögliche Handlungsweisen von Strategien zu vermitteln. Nur durch die blosser Durchführung von Übungen wäre das Training, aus meiner Sicht, weniger gut ausgefallen. Die Gespräche über das Lernen waren essentiell. Meiner Meinung nach bewirkt der Glaube der Kinder an die Wirksamkeit des Trainings auch eine Steigerung der Motivation und der Selbstwirksamkeit der Kinder.

Mit den *Lernkonferenzen* (das *Sprechen über das Lernen*) konnten die Kinder ihre Lernstrategien austauschen und die Lehrpersonen konnten Einblicke in die Lerngewohnheiten und -probleme der Kinder erfahren. Die Kinder haben dabei über ihre Schwierigkeiten gesprochen, andere ergänzten mit ihren *«Eselsbrücken»*, andere wollten diese ergänzen, so ergab sich oftmals ein angeregter Austausch über das Lernen, über Lernstrategien und auch über Handlungsmöglichkeiten bei herausfordernden Aufgaben. Der Einsatz der gemeinsamen gelenkten Reflexion mit den Satzanfängen (Sprechblasen) hat sich für die Reflexion des Eulenneftes als eine gelungene Hinführung erwiesen, damit alle Kinder eine Vor-

stellung erhalten, wie sie die individuelle Reflexion realisieren können. Die Idee des Eulennefts als individuelle Reflexion und um individuelle Ziele zu setzen, stellte sich für einige Kinder als herausfordernd heraus. Die angegebenen Ziele dieser Kinder richteten sich dann zum grossen Teil aus den Meldungen, die sich aus dem Austausch in den *Lernkonferenzen* ergaben. Diese Kinder wählten meist eines der genannten Beiträge, was jedoch auch ein Schritt zur Erlernung von Reflexion darstellt.

Meine innere Unsicherheit, ob die Anwendung eines «Giesskannenprinzips» für ganze Klassen, ohne individuelle Förderung einzelner Kinder, zu einer Über- oder Unterforderung und somit zu einer unmotivierten Arbeitsweise der Kinder führen könnte, hat sich als unbegründet erwiesen. Im Gegenteil war die Begeisterung und Motivation der Kinder, unabhängig ihrer möglichen Konzentrationsleistung, erkennbar. Inwieweit das Training zu einer Verbesserung des Verhaltens der Schüler*innen im Schulalltag geführt hat, lässt sich durch die «künstliche» Situation des Aufmerksamkeitstrainings und des kurzen Zeitraums von acht Wochen nicht beurteilen. Eine Verlängerung des Trainings würde eine Vertiefung und Festigung der erlernten Fertigkeiten bewirken.

Ein grosser Vorteil eines Aufmerksamkeitstrainings in ganzen Klassen ist aus meiner Sicht, dass eine Stigmatisierung von unaufmerksamen Kindern nicht stattgefunden hat, da die ganze Klasse am Training mitgearbeitet hat. Im Gegenteil profitierten diese Kinder stark vom Austausch über Handlungsmöglichkeiten bei herausfordernden Aufgaben oder beim Lernen. Sie erfuhren auch Verständnis und Rückhalt und registrierten, dass auch andere Kinder ihre individuellen Schwierigkeiten haben.

9.2.2 Ausblick

Nach der Einführung in einer Klasse wäre, wie bereits erwähnt, eine längerdauernde Umsetzung erstrebenswert. Aus meiner Sicht ist eine integrative Umsetzung der therapeutischen Verfahren in ganzen Klassen in vielen Situationen im Schulalltag möglich. Durch *kognitives Modellieren* kann die Lehrperson die Vorgehensweise bei einer Aufgabe durch *lautes Denken* oder mit Hilfe des *Strategie-Wegs* den Kindern näherbringen. Diese Vorgehensweise lässt sich in allen Fachbereichen auf einfache Weise umsetzen. Im Lauf der Zeit könnten die Kinder angeleitet und begleitet werden, um das *laute Denken* selber umzusetzen. Die *Selbstinstruktion* kann integrativ mit Hilfe von *Signalkarten* und durch Rituale verinnerlicht werden. Die Gestaltung von eigenen individuellen *Signalkarten* zur Unterstützung könnte eine zusätzliche bereichernde Motivation bewirken. Der *Modellierungsdialog*, bzw. *Lernkonferenz* kann als ritualisierendes Element am Ende des Schultags oder am Ende der Schulwoche als Austausch weitergeführt werden und wäre eine metakognitive Bereicherung des Unterrichts. Eine Einbindung von Reflexionen in verschiedene Lernbereiche wäre erstrebenswert, um die Kinder anzuregen, sich individuelle Zielen zu setzen und zu überprüfen.

In der Vorlesegeschichte «Tobias und das Rätsel» erfolgt der Einstieg ins Basistraining durch das Naturthema «Eulen». Dieses Thema wäre mit dem Einstieg ins Eulentraining eine ideale Verknüpfung, um den Kindern eine zusätzliche Motivation zu schaffen. Das empfohlene therapeutische Verfahren der *operanten Verstärkung* nach Lauth und Schlotke (2009) könnte in Form eines Abschlussfests mit Spielen zur Konzentration und zu den Basisfertigkeiten erfolgen. Dies war ursprünglich vorgesehen, wurde jedoch anhand der zeitlichen Belastung der Klassenlehrpersonen Ende Schuljahr nicht durchgeführt.

Für eine vertiefte Verhaltensänderung bietet sich der Einbezug der Eltern an. Dabei könnten die Hausaufgaben mit Hilfe der Signalkarten unterstützend gelöst werden. Auch der Einbezug von Therapeuten

(Logopädie-, Ergo-, Physio-Therapeut*innen) wäre eine weitere Bereicherung, denn in einem Einzelsetting lässt sich das förderliche Verhalten integrativ auf einfache Art umsetzen und überprüfen. Idealerweise könnte das Training in einer gesamten Schule umgesetzt werden. Somit könnten die Kinder auch bei den nachfolgenden Lehrpersonen, bei den Fachlehrpersonen und auch bei Hausaufgabenbetreuung von den Signalkarten und vom erlernten Handlungsvorgehen profitieren. Mit dem Strategie-Lernweg könnte zudem der Therapiebaustein «Wissensvermittlung» (Lauth und Schlottke, 2009) vertiefend erfolgen.

Aus meiner Sicht wären Einzelgespräche mit Kindern empfehlenswert. Dabei könnten individuelle Schwerpunkte und Ziele mit den Kindern besprochen werden. Für einen ersten Einstieg würden sich die ausgefüllten *Fragebögen nach DSM-IV* anbieten. Die *Fragebögen M1, M3 und M4* könnten bei einer individuellen therapeutischen Förderung zusätzliche Dienste leisten (vgl. Kapitel 3.5.1).

9.2.3 Fazit

Das Training von Lauth und Schlottke (2009) liess sich in einer integrativ ausgerichteten Form im Klassensetting auf einfache Art umsetzen. Die therapeutischen Verfahren konnten dabei in den Schulalltag integriert werden und stellten für die Kinder und Lehrpersonen eine Bereicherung für den Unterricht dar. Durch das Aufmerksamkeitstraining konnten die Kinder Wissen über Aufmerksamkeit und deren -störungen erfahren. Zudem haben sie die Aufmerksamkeit als eine Handlung kennengelernt, welche trainiert werden kann.

Durch die Umsetzung des Basistrainings haben die Kinder relevante Basisfertigkeiten trainiert und deren Bedeutung für ein aufmerksames Lernen erfahren. Die *Selbstinstruktion* konnte durch Selbstanweisungen und den Gebrauch von *Signalkarten* gefördert werden. Mit dem Strategietraining lernten die Kinder ein planvolles Vorgehen bei der Aufgabenbearbeitung kennenlernen, was eine Vertiefung der Selbstinstruktion bewirkte. Die Klassenlehrpersonen haben Einblicke in ein Aufmerksamkeitstraining erhalten und ihnen wurden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie sie das aufmerksame Lernen unterstützen können.

Eine signifikante Steigerung der Konzentrationsleistung konnte in diesem kurzen Zeitraum weder für die Daueraufmerksamkeit noch für die selektive Aufmerksamkeit festgestellt werden, jedoch zeigten sich klare positive Tendenzen im Bereich der *Konzentrationsleistung* und der *Mengenleistung* bei der Daueraufmerksamkeit. Bei einzelnen Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen konnten zudem enorme Steigerungen in den Bereichen der *Konzentrationsleistung*, der *Mengenleistung* und der *Sorgfalt* festgestellt werden, die weit über die Steigerungen ihrer Mitschüler*innen herausragen.

Aus den Einschätzungen der Kinder lässt sich schliessen, dass das Aufmerksamkeitstraining den Kindern eine verinnerlichte Anleitung zur Selbstinstruktion und somit zu einem bewussteren und aufmerksamen Lernen ermöglichte. Das Training wurde von einem Grossteil der Kinder als sehr positiv eingeschätzt, als Bereicherung wahrgenommen und als eine wirksame Förderung der Aufmerksamkeit angesehen.

10 Literaturverzeichnis

- Albers, T. (2015). *Das Bilderbuch-Buch. Sprache, Kreativität und Emotionen in der Kita fördern*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Beck, A. (1976). *Cognitive therapy and emotional disorders*. New York: Plume.
- Benesch, M. & Steiner, E. (2018). *Klinische Studien lesen und verstehen* (2., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: Facultas Verlags und Buchhandels AG.
- Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L., Liepmann, D. (2010). *d2-R, Test d2-Revision, Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest, Manual*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (2004). *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit, Tests und Trends, N. F. Band 3*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Domsch (2014). *Konzentration und Aufmerksamkeit*. In Lohaus, A. & Glüer, M. (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen*. (S. 63 – 82). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2000 und 2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (2., überarbeitete Auflage)*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Ellis, A. (2008). *Grundlagen und Methoden der Rational-emotiven Verhaltenstherapie (2. Auflage)*. Stuttgart: Klett Cotta Verlag.
- Gawrilow, C. (2012). *Lehrbuch ADHS. Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern. Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Guldimann, T. & Lauth, G.W. (2004 und 2014). Förderung von Metakognition und strategischem Lernen. In Lauth, G.W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 341 – 352). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Heubrock und Petermann (2001). *Aufmerksamkeitsdiagnostik. Kompendien. Psychologische Diagnostik. Band 2*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lauth, G. W. (2014). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer (2. überarbeitete Auflage)*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Lauth, G. W. & Schlottke, P. F. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (6., vollständig überarbeitete Auflage)*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Lauth, G. W. & Grünke, M. & Brunstein, J. C. (2004 und 2014). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis. (2., überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lohaus, A. & Glüer, M. (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Luria, A. R. (1961). *The role of speech in the regulation of normal and abnormal behaviors*. New York.
- Karr, M. (2016). *ADHS und ADS in der Schule. Informationen und Empfehlungen eines Kinder- und Jugendpsychiaters*. In Kubesch, S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Meichenbaum, D. & Goodman, J. (1971). *Training impulsive children to talk to themselves. A means of developing self-control*. *Journal of Abnormal Psychology* (1977, S. 115–126).
- Meichenbaum, D. (1977). *Cognitive Behavior Modification. An Integrative Approach*. (dt.: *kognitive Verhaltensmodifikation. 2. Auflage, 1995*). Berlin: Springer Verlag.
- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen. (7., überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Nell, V., Bretz, H., Sniehotta, F. (2004). *KT 3-4 R, Konzentrationstest für 3. und 4. Klassen, Manual (revidierte Fassung)*. Göttingen: Beltz Test GmbH.
- Rau, M. L. (2009). *Literacy. Vom ersten Bilderbuch zum Erzählen, Lesen und Schreiben (2. aktualisierte Auflage)*. Bern: Haupt Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen (2., überarbeitete Auflage)*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Vygotskij, L. S. (2002). *Denken und Sprechen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

11 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
APA	American Psychiatric Association (deutsch: <i>amerikanische psychiatrische Gesellschaft</i>) ist die wichtigste Vereinigung von Psychiaterinnen und Psychiatern in den USA.
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (englisch für „diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“) ist ein Klassifikationssystem der Psychiatrie.
DSM-IV-TR	Textrevision (TR) der vierten Auflage des DSM (wurde 2000 veröffentlicht)
d2-R	Normierter Test zur Bestimmung der Konzentrationsleistung
EA	Einzelarbeit
GA	Gruppenarbeit
ICD	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (englisch: <i>International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems</i>)
KLP/KLPen	Klassenlehrperson/Klassenlehrpersonen
KT 3-4 R	Konzentrationstest für 3. und 4. Klassen
LP/LPen	Lehrperson/Lehrpersonen
SuS	Schülerinnen und Schüler
WHO	Weltgesundheitsorganisation (englisch <i>World Health Organization, WHO</i>) ist die Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für das internationale öffentliche Gesundheitswesen.

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschiedliche Aufmerksamkeitskomponenten nach Domsch (2014, S. 65 ff.)	9
Tabelle 2: Die drei Kardinalsymptome von Aufmerksamkeitsstörungen	10
Tabelle 3: Mangelnde Fertigkeiten bei Aufmerksamkeitsstörungen (Lauth & Schlotke, 2009, S. 92) .	11
Tabelle 4: Häufigkeit komorbider Störungen (Lauth & Schlotke, 2009, S. 25).....	14
Tabelle 5: Verhaltenssymptome zur Unaufmerksamkeit nach DSM-IV-TR	15
Tabelle 6: Verhaltenssymptome zur Hyperaktivität nach DSM-IV-TR	16
Tabelle 7: Therapiebaustein Basistraining	21
Tabelle 8: Therapiebaustein Strategietraining.....	21
Tabelle 9: Fragestellung 1	25
Tabelle 10: Fragestellung 2	25
Tabelle 11: Fragestellung 3.....	26
Tabelle 12: Verteilung der therapeutischen Verfahren auf die Woche	27
Tabelle 13: Umsetzung des Basistrainings in den ersten zwei Wochen.....	28
Tabelle 14: Ausschnitt aus der Schülerreflexion des Strategietrainings	36
Tabelle 15: Durchführung des Basistrainings.....	38
Tabelle 16: Durchführung des Strategietrainings	39
Tabelle 17: Verwendung der Symbole zu den Signifikanzen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017)	46
Tabelle 18: Ausschnitt aus der Aufbereitung des Einschätzungs-Fragebogens für Kinder	48
Tabelle 19: Durchschnittliche Steigerungen und deren Differenz, KT 3-4 R Test	59
Tabelle 20: Daten aus Excel KT 3-4 R Test.....	59
Tabelle 21: Durchschnittliche Steigerungen und deren Differenz, d2-R Test	60
Tabelle 22: Daten aus d2-R Test	61
Tabelle 23: Angaben der fokussierten Kinder (Basistraining Frage 1)	63
Tabelle 24: Angaben der fokussierten Kinder (Basistraining Fragen 12-15)	63
Tabelle 25: Angaben der Fokuskinder (Basistraining Frage 28).....	63
Tabelle 26: Angaben der Fokuskinder (Strategietraining Frage 1)	63
Tabelle 27: Angaben der Fokuskinder (Strategietraining Frage 8-11).....	64
Tabelle 28: Angaben der Fokuskinder (Strategietraining Frage 17)	64
Tabelle 29: Daten KT 3-4 R der Fokuskinder, Mittelwerte der Drittklässler und deren Steigerungen ..	64
Tabelle 30: Daten d2- R der Fokuskinder, Mittelwerte der Drittklässler und deren Steigerungen.....	65

13 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:Aufmerksamkeit und Konzentration (aus Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 11).....	8
Abbildung 2: Das integrative Modell (Lauth & Schlotke, 2009, S. 59)	12
Abbildung 3: Diagnosen nach ICD-10 und DSM-IV (vgl. Döpfner et al., 2000 und 2013, S. 3).....	15
Abbildung 4: Aufbau einer Geschichte nach Rau (2009, S. 76).....	30
Abbildung 5: Signalkarten zum Basistraining	33
Abbildung 6: Strategie-Lernweg	34

Abbildung 7: Sprechblasen als Hilfsmittel für die gelenkte Reflexion	35
Abbildung 8: Darstellung der Auswertungen (Basistraining Fragen 16-19, 20-23).....	50
Abbildung 9: Darstellung der Auswertungen (Basistraining Fragen 24-27, 29).....	50
Abbildung 10: Darstellung der Auswertungen (Strategietraining Fragen 12-14)	51
Abbildung 11: Darstellung der Auswertungen (Strategietraining Fragen 16,18).....	52
Abbildung 12: Vergleich der Auswertungen (Basistraining Frage 28 und Strategietraining Frage 17). 53	
Abbildung 13: Vergleich der Auswertungen (Basistraining Fragen 12-15 und Strategietraining 8-11) 53	
Abbildung 14: Auswertung Basistraining Frage 1	54
Abbildung 15: Auswertung Strategietraining Frage 1.....	55
Abbildung 16: Auswertungen (Basistraining Fragen 2-7, Strategietraining Fragen 2-7)	55
Abbildung 17: Steigerungen KL aus KT 3-4 R der 3. und 4. Klassen im Vergleich	59
Abbildung 18: Steigerungen KL aus d2-R Test der 3. und 4. Klassen im Vergleich.....	61
Abbildung 19: Vergleich in %, KT 3-4 R Fokus Kinder und Mittelwerte Drittklässler	65
Abbildung 20: Vergleich in %, d2-R Fokus Kinder und Mittelwerte Drittklässler	66

14 Quellen zu den Unterrichtsmaterialien

Abbildungen Eulenheft und Reflexionkarten *Sprechblasen*: Worksheet-Crafter (Mitgliedschaft erforderlich): <https://getschoolcraft.com/de/>

Eulen-Übungsheft S. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11: Zaubereinmaleins (Mitgliedschaft erforderlich). Online verfügbar (18.9.19) unter: <https://www.zaubereinmaleins.de/startseite/home.../>

Eulen-Übungsheft S. 3, 12, 13, 16: Lehrmittelperlen (Mitgliedschaft erforderlich). Online verfügbar (18.9.19) unter: <https://www.lehrmittelperlen.net/>

Eulen-Übungsheft S. 8, 9, 14,15: Lauth, G. W. und Schlottke, P. F. (2009). Online verfügbar mit Passwort (18.9.19) unter: <https://www.beltz.de/>

Felix Helikopter und der Strategie-Lernweg: Lauth, G. W. und Schlottke, P. F. (2009). Online verfügbar mit Passwort (18.9.19) unter: <https://www.beltz.de/>

Strategie-Übungsheft S. 1 - 2, 5, 6 - 14, 17 - 22: Online verfügbar mit Passwort (18.9.19) unter: <https://www.beltz.de/>

Strategie-Übungsheft S. 3 - 4 «Differix»: selber gestaltet anhand eingescannter Bilder des Spiels «Differix».

Strategie-Übungsheft S. 15 - 16 «Papa Moll»: selbst gestaltet anhand eingescannter Bilder der Bildserien (Serie 11 «Papa Moll und der Wettlauf» und Serie 14 Papa Moll beim Inline Skating») des Lehrmittels «Papa Moll 2000 – Schubi Lernmedien.

15 Anhang

Der Anhang zu dieser Masterarbeit ist in einer separaten Bindung beigelegt.

Tobias

und das Rätsel

Tobias

und das Rätsel

Michelle Oehri

Vorwort

Die Vorlesegeschichte «Tobias und das Rätsel» dient als Einstieg in ein Aufmerksamkeitstraining, welches auf dem Basistraining nach Lauth und Schlotzke (2009) basiert. Die grundlegenden Kompetenzen «genau hinschauen», «genau hinhören», «genau beschreiben» und «stopp – überlegen – überprüfen», welche für ein aufmerksames Lernen nötig sind, werden den Kindern durch eine Geschichte vermittelt und sollen zu einem angeleiteten Training dieser Basisfertigkeiten motivieren. Die Geschichte dient als Einführung ins Training und nicht der Vermittlung von Merkmalen einer Aufmerksamkeitsstörung. Deshalb werden die Aufmerksamkeitschwächen von Tobias nur vage umschrieben.

Zur Geschichte

Tobias ist ein Junge, der gerne in die Schule geht, jedoch anhand seiner Schwächen in der Aufmerksamkeit Mühe hat, dem Unterricht zu folgen. Durch das neue Naturthema lernt er die Eigenschaften von Eulen kennen, welche sehr gute Augen haben und auch über ein sehr gutes Gehör verfügen. Tobias und die anderen Kinder der Klasse möchten auch diese Eigenschaften besitzen, um aufmerksamer arbeiten zu können. Mit der Hilfe der Klassenlehrerin Frau Schneider und der schulischen Heilpädagogin Frau Winter starten sie ein Training und erweitern die Grundfertigkeiten «genau hinschauen», «genau hinhören» und «genau beschreiben», um zu einem aufmerksamen Lernen zu gelangen. In der Geschichte kommt auch Eva vor, die Mühe mit der Impulskontrolle hat und deren Antworten oft einfach «rausplatzen». Deshalb wird auch die Fertigkeit «stopp – überlegen – überprüfen» in dieses Training einbezogen.

Pädagogische Überlegungen

Während des Erzählens ist ein «dialogisches Lesen» mit Beteiligung der Kinder empfehlenswert. Dabei werden Pausen gemacht oder Fragen gestellt, damit die Kinder sich einbringen können. Nach der Vorlesegeschichte beginnt das Basistraining für die Förderung der Basisfertigkeiten. Anhand der Vorlesegeschichte wird das Basistraining als «Eulentraining» bezeichnet. In der Geschichte ist das gesamte Basistraining dargestellt.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Training nicht immer geradlinig verläuft. Es wird Schwierigkeiten geben und die Kinder sollen lernen, sich anhand der Signalkarten an die Basisfertigkeiten zu erinnern. Durch wiederholtes Hinweisen und Thematisieren der Schwierigkeiten sollen die Kinder lernen, sich zu überprüfen und ihr Lernverhalten weiterzuentwickeln. Ein regelmässiger Austausch mit den Kindern über das Lernverhalten, Schwierigkeiten und Fortschritte ist für das Gelingen wichtig.

Michelle Oehri, 2019

*Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Jungen.
Er heisst Tobias und hat manchmal Mühe in der Schule.
Doch da ergibt sich eine Möglichkeit, dies zu verbessern...*

Wie? Das erfahrt ihr in dieser Geschichte...

Heute nach der Schule will Tobias gleich nach Hause gehen, um mit seiner Legoburg zu spielen. Er hat schon viele neue Ideen, wie er hohe Türme und Mauern anbauen möchte. Auch plant er eine versteckte Schatzkammer hinter dem Thronsaal. Er kann es kaum erwarten, aber es geht noch eine ganze Weile, bis die Schule aus ist. Tobias schaut zum x-ten Mal zur Wanduhr. Die Zeiger scheinen sich heute kaum zu bewegen.

Tobias geht gerne zur Schule, hat auch gute Freunde und mag Frau Schneider, seine Lehrerin sehr gerne. Auch Frau Winter mag er gerne, die einige Lektionen in der Woche im Schulzimmer ist und den Kindern beim Arbeiten hilft. Und doch hat er Mühe in der Schule, denn es fällt ihm oft schwer, aufmerksam zu sein und eine Aufgabe fertig zu lösen. Er träumt dann vor sich hin und hängt seinen Gedanken nach.

Frau Schneider, die Lehrerin, bittet alle Kinder in den Kreis. Nachdem alle einen Platz gefunden haben, beginnt sie mit den Worten: «Heute starten wir mit einem neuen NaturThema. Wenn ihr das Rätsel lösen könnt, erfahrt ihr das neue Thema. Hört gut zu!»

Die Kinder schauen zu Frau Schneider und hören gespannt zu: «Es ist ein Tier. Es gibt 200 Arten auf der Welt, in der Schweiz sind es nur 5 Arten. In der Nacht kann es 23 Mal besser sehen als der Mensch. Aber auch das Gehör ist ausgezeichnet. Es kann sogar ein Mäusetrippeln unter einer 20 cm dicken Schneeschicht hören. Es gilt als Symbol der Weisheit, das bedeutet Klugheit».

Die Kinder schauen einander ratlos an. Auch Tobias kennt die Lösung nicht, aber er ist fasziniert. Das ist ja unglaublich: «Welches Tier kann so gut sehen und hören und ist auch noch klug?». Frau Schneider schaut in die Runde: «Na, wer hat eine Ahnung, um welches Tier es sich handelt?» Niemand kennt die Lösung. «Dann helfe ich euch noch ein bisschen weiter», meint Frau Schneider und ergänzt das Rätsel: «Es hat riesengrosse Augen, es hat Federn und ist nachtaktiv». Jetzt schnellen einige Hände in die Höhe.

Auch Tobias kennt nun die Lösung und möchte sie verkünden. «Ja, Tobias, was meinst du?» Tobias antwortet: «Das könnte eine Eule sein!» «Ja, genau, Tobias, das hast du richtig erraten. Wie bist du darauf gekommen?» «Wegen den grossen Augen und den Federn. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Eulen so gut sehen und auch so gut hören können und auch noch so klug sind!». Eva ruft: «Ich weiss, warum die Eule so klug ist. Weil sie so gut sehen und hören kann. Das ist nötig, damit man in der Schule auch alles versteht.» Die Kinder lachen und auch Frau Schneider muss schmunzeln: «Ja, Eva, um gut lernen zu können, muss man wirklich gut hinsehen und gut zuhören können. Das kann die Eule.»

«Ich wäre auch gerne eine Eule», meint Tobias leise vor sich hin. «Was sagst du, Tobias? Ich habe dich nicht verstanden», fordert ihn die Lehrerin auf. Tobias wird etwas verlegen: «Naja, irgendwie wäre es praktisch, wenn ich auch immer gut hinsehen und gut zuhören könnte. Eine Eule zu sein, wäre in der Schule sehr praktisch. Ich würde dann alles hören und sehen und würde nichts verpassen». Die Kinder lachen und nicken, das wäre wirklich ganz praktisch.

Frau Schneider schaut ihn an, denkt nach und runzelt dabei die Stirn: «Du hast Recht, Tobias.» Dann fragt sie in die Runde: «Was glaubt ihr, kann man das gute Hinsehen und das gute Zuhören lernen und üben?» Die Kinder überlegen. Da ruft Eva: «Ich will eine Eule sein! Ich möchte es lernen». Die anderen Kinder lachen, auch die Lehrerin lacht mit. Dann beginnen andere Kinder zu nicken. Tobias schaut sich um. Gut hinschauen und gut zuhören lernen? Könnte ich dann aufmerksamer sein in der Schule? Das tönt eigentlich gut. Auch Tobias beginnt zu nicken.

Frau Schneider schaut in die Runde und meint: «Die Idee gefällt mir auch gut. Ich werde mit Frau Winter sprechen. Vielleicht hat sie eine Idee, wie wir das üben können. Ich kann euch aber nichts versprechen. So, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Eule». Im Verlauf dieser Unterrichtsstunde erfahren die Kinder noch viele interessante Dinge über die Eulen.

Am nächsten Tag ist auch Frau Winter im Klassenzimmer. Frau Schneider beginnt den Unterricht mit den Worten: «Frau Winter und ich haben über die Idee gesprochen, wie wir genau hinschauen und hinhören üben können.» Frau Winter lächelt und ergänzt: «Ja genau. Eure Idee hat mir nämlich auch sofort gefallen. Mit dem Thema Eulen können wir gleichzeitig auch das genaue Hinschauen und das genaue Hinhören lernen und somit lernen wir auch das Lernen. Ich kenne einige Übungen. Das können wir gerne machen!».

Die Kinder freuen sich. Frau Winter ergänzt: «Es ist jedoch nicht immer so einfach, das genaue Hinhören und das genaue Hinschauen. Es braucht nämlich viel Aufmerksamkeit und Konzentration. Aber auch das können wir üben. Es wird sicher auch Momente geben, in denen es euch schwerfällt. Aber wir helfen euch gerne, damit ihr mit der Zeit zu kleinen Eulen werdet». Frau Winter und Frau Schneider schauen in die Runde. «Was meint ihr dazu? Sollen wir mit dem Eulentraining starten?», fragt Frau Schneider. Alle Kinder jubeln und auch Tobias freut sich.

Zuerst erzählt Frau Schneider den Kindern von der sehr guten Sehkraft einer Eule. Frau Winter hat ein Bild von einer Eule mitgebracht, welches als Symbol für das genaue Hinsehen dient. Danach machen sie die ersten Übungen. Die Kinder müssen genau hinschauen und aufmerksam sein.

**GENAU
HINSCHAUEN**

In der nächsten Woche lernen die Kinder bei Frau Schneider viel über die Eule, wie sie lebt und welche Eigenschaften sie hat. Und bei Frau Winter lernt die Klasse das genaue Hinschauen, indem sie immer wieder Übungen dazu machen.

In der darauffolgenden Woche üben sie das genaue Hinhören. Frau Winter hat auch dafür ein Symbolbild gestaltet, welches die Kinder daran erinnern soll. Manchmal sind die Übungen mit der ganzen Klasse, manchmal können die Kinder auch zu zweit üben und manchmal sind die Übungen auch alleine zu lösen.

**GENAU
HINHÖREN**

In der dritten Woche folgt die Karte «genau beschreiben». Um nämlich etwas genau zu verstehen, muss es auch klar und verständlich sein. Frau Schneider und Frau Winter machen den Kindern die Übungen zuerst immer vor und die Kinder üben dann während der Woche auch mit dieser Karte.

**GENAU
BESCHREIBEN**

Den Kindern macht es Spass und sie machen gut mit. Mit der Zeit können sie die Übungen immer besser, so dass Frau Winter auch schwierigere Übungen mit der Klasse machen kann. Die Kinder freuen sich jedes Mal, wenn wieder geübt wird, aber Frau Winter hat Recht gehabt, denn es ist nicht immer so einfach. Tobias hat manchmal Mühe, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und lässt sich ablenken. Aber auch anderen Kinder geht es so und brauchen Unterstützung.

Unterdessen hat Frau Schneider kleine Karten angefertigt. Die Kinder holen sich immer eine Karte, wenn sie merken, dass sie Mühe haben, aufmerksam zu sein. Manchmal bekommen sie auch eine Karte von den Lehrerinnen als Erinnerung und Unterstützung.

Einmal in der Woche versammeln sich die Kinder im Kreis und tauschen sich aus. Sie teilen den anderen Kindern mit, wann es ihnen gut gelungen ist, sich zu konzentrieren und auch, wann es nicht so gut geklappt hat.

Da platzt Eva heraus: «Ich brauche eine andere Karte. Mir nützen diese Karten nicht viel.» Frau Winter und Frau Schneider schauen Eva verwundert an. «Wie meinst du das? Kannst du uns das erklären?» fragt Frau Schneider.

Eva erklärt: «Ich meine nur... Ich kann eigentlich recht gut hinschauen und hinhören, aber ich mache so viele Fehler, weil ich zu schnell bin und eine Antwort dann einfach so aus mir rausplatzt».

Frau Winter schaut in die Runde und fragt: «Wer hat eine Idee? Wie können wir Eva helfen? Sie braucht eine Hilfe, um einen Moment zu warten, zu überlegen und zu überprüfen...» Tobias überlegt und meldet sich: « Stopp – überlegen – überprüfen?» Alle schauen zu Eva. «Ja, genau, Stopp – überlegen – überprüfen. Das ist super!» strahlt Eva. «Das ist eine gute Idee», meint Frau Winter.

Am nächsten Tag bringt Frau Winter die Karte mit. Sie soll die Kinder daran erinnern, einen Stopp einzulegen, kurz zu überlegen und zu überprüfen. Dadurch sollen die Kinder weniger Fehler machen.

**STOPP
ÜBERLEGEN
ÜBERPRÜFEN**

Tobias ist erleichtert zu hören, dass auch andere Kinder manchmal Mühe haben, sich zu konzentrieren. Frau Winter erklärt sogar, dass auch sie sich nicht immer gleich konzentrieren kann.

Auch wenn es den Kindern nicht immer einfach fällt, konzentriert zu trainieren. Sie bleiben dran und allmählich denken sie auch ohne Karten daran, wie man aufmerksam lernt. Mit der Zeit zeigt sich auch der Erfolg und die Kinder lernen immer mehr, aufmerksam zu sein.

Aufmerksam wie eine Eule.

Text und Coloration der Bilder:

Michelle Oehri

Illustrationen Eule und Karten:

Michelle Oehri

Illustrationen:

Worksheet Crafter

Gestaltung:

Andrea Schnetzer

Michelle Oehri, 2019

GENAU HINSCHAUEN

**STOPP
ÜBERLEGEN
ÜBERPRÜFEN**

GENAU BESCHREIBEN

GENAU HINHÖREN

EULEN TRAINING

Eulen - Übungsheft

Name:

Inhaltsangabe Eulen-Übungshefts

EULEN - ÜBUNGSHEFT		Bereiche			
Seite	Titel / Inhalt	Genau hinschauen	Genau hinhören	Genau beschreiben	Stopp überlegen überprüfen
1	Fehlerbild «Spaziergang»: Finde die 10 Fehler!				
2	Suchbild «Schau genau und finde die Bildausschnitte!»				
3	Vergleiche je 2 Tabellen und finde die fehlende Zahl!				
4	Suchbild «Der Froschkönig»: Finde die 10 unten abgebildeten Gegenstände!				
5	Wegbeschreibung «Standorte»				
6	Wegbeschreibung «Im Märchenwald»				
7	Wegbeschreibung «Im Einkaufszentrum»				
8	«Rechnen mit Symbolen»				
9	«Kodieraufgaben»				
Zusatzaufgaben					
10	Fehlerbild «Finde die 10 Fehler!»				
11	Suchbild «Schau genau und finde die Bildausschnitte!»				
12	Vergleiche je 2 Tabellen und finde die fehlende Zahl!				
13	Suchbild: Übermale die gleichen Figuren!				
14	«Rechnen mit Symbolen»				
15	«Kodieraufgaben»				
16	Partnerarbeit: Beschreibt genau, wie die Felder auszumalen sind. Deckt dabei die Vorlage ab!				

DIE 5 SIGNALKARTEN

Spaziergang

Entdecke die zehn Fehler im unteren Bild!

Schau genau und finde die Bildausschnitte!

Vergleiche je zwei Tabellen nebeneinander.

Beide enthalten die gleichen Zahlen - bis auf eine.

Schreibe die fehlende Zahl hin.

A						
25	36	57	14	86	82	79
61	53	44	37	90	28	7
26	13	46	59	66	78	50
34	98	67	71	91	16	39

A						
86	26	53	98	28	36	61
78	25	71	46	7	50	44
79	90	14	39	37	91	34
57	16	67	13	59	82	

B						
32	63	12	75	92	4	88
79	9	27	35	50	24	67
46	38	16	58	68	41	52
42	96	81	57	43	73	83

B						
46	83	9	16	57	24	35
88	41	73	32	81	79	92
4	68	63	43	96	50	12
67	75	38	52	58	27	

www.lehrmittelperlen.net

Vergleiche je zwei Tabellen nebeneinander.

Beide enthalten die gleichen Zahlen - bis auf eine.

Schreibe die fehlende Zahl hin.

C						
31	88	12	46	72	25	53
26	69	94	7	19	83	78
16	75	22	35	3	57	97
60	48	74	62	89	92	11

C						
16	75	89	69	35	74	22
48	53	97	12	88	31	60
25	62	83	7	26	92	94
72	19	57	46	11	3	

D						
56	34	43	65	75	22	35
29	79	36	71	48	74	62
39	51	91	28	93	82	80
84	46	58	32	67	78	52

D						
67	22	82	58	79	35	71
28	80	75	52	43	65	51
62	78	91	56	34	84	39
74	36	46	93	48	29	

www.lehrmittelperlen.net

Standorte

Name:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

 L A M P E

Das Wort heißt LAMPE!

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

Auf der Kirmes

Entdecke die zehn Fehler im unteren Bild!

Schau genau und finde die Bildausschnitte!

Vergleiche je zwei Tabellen nebeneinander.

Beide enthalten die gleichen Zahlen - bis auf eine.

Schreibe die fehlende Zahl hin.

E						
36	55	57	8	62	64	19
24	67	37	97	76	42	70
99	100	73	52	29	4	41
22	48	18	31	12	89	58

E						
19	42	29	12	37	48	36
24	57	4	73	99	64	18
67	41	22	55	97	58	70
76	31	62	100	52	8	

F						
33	69	18	37	63	64	57
5	48	74	29	59	23	40
39	60	12	67	7	78	45
26	58	42	38	81	21	83

F						
21	7	40	12	58	39	5
38	64	23	57	48	69	37
45	83	33	74	63	42	59
26	67	60	78	18	81	

www.lehrmittelperlen.net

Vergleiche je zwei Tabellen nebeneinander.

Beide enthalten die gleichen Zahlen - bis auf eine.

Schreibe die fehlende Zahl hin.

G						
69	37	79	58	44	86	52
54	49	57	34	73	68	36
64	45	97	74	53	83	80
35	72	66	47	16	84	91

G						
53	97	73	47	35	66	45
16	86	79	91	57	64	52
36	68	84	34	54	83	37
58	44	49	80	72	69	

H						
45	38	26	36	28	57	41
58	48	59	12	54	51	67
18	23	76	69	37	15	75
66	90	39	86	65	93	64

H						
59	18	65	48	37	38	12
51	93	66	45	23	58	54
64	57	41	86	76	26	67
28	15	39	36	90	69	

www.lehrmittelperlen.net

Übermale alle Figuren, die genau gleich sind wie diese

www.lehrmittelperlen.net

Übermale alle Figuren, die genau gleich sind wie diese

www.lehrmittelperlen.net

- 25. - - ■ - ▼ + ×
- 26. ↙ - - + └ - ●
- 27. └ + × - - + ■
- 28. ● + └ - ■ + ● + ↙
- 29. × - └ + ■ + ▼ + ▼
- 30. ▼ + └ - - + × - ↙
- 31. ■ - ▼ + × - └ + ▲
- 32. └ - ■ + ▼ - ▲ + ×
- 33. └ + - + └ - ↙ - └
- 34. ▲ - ▼ + × + - - └
- 35. ■ - ▼ + └ - × + ● + ↙
- 36. ■ + └ + - - └ + ↙
- 37. ▼ × - - ▲ × ▲ - └
- 38. ● × └ × ↙ - └ × ▲
- 39. - - ▲ + ● × └ - ↙
- 40. ▲ × ■ - × + ▼ + -
- 41. └ - - × ↙ + × - ●
- 42. ● + ■ - ▲ × ■ + ×
- 43. ■ : ▼ × └ - ×
- 44. × × ● : ▲ + └
- 45. ▼ + ▲ + ■ : ↙
- 46. ■ + └ - × : ▲ × └
- 47. - - ■ + └ × ▲ : ×
- 48. ■ : ▼ - ● + × × -

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Partnerarbeit:

Beschreibt einander genau, wie die Felder zu bemalen sind.

Deckt dabei die Vorlage ab!

=	\	0	:
•	=	+	
/	:	•	-
	0	-	+

www.lehrmittelperlen.net

○	☾	◎	★
☑	●	✕	☺
☹	☾	✓	⊗
◎	☹	●	☒

www.lehrmittelperlen.net

Eulen - Übungsheft

Lehrpersonen

Lösungen und Materialien

Name:

Inhaltsangabe Eulen-Übungshefts

EULEN - ÜBUNGSHEFT		Bereiche			
Seite	Titel / Inhalt	Genau hinschauen	Genau hinhören	Genau beschreiben	Stopp überlegen überprüfen
1	Fehlerbild «Spaziergang»: Finde die 10 Fehler!				
2	Suchbild «Schau genau und finde die Bildausschnitte!»				
3	Vergleiche je 2 Tabellen und finde die fehlende Zahl!				
4	Suchbild «Der Froschkönig»: Finde die 10 unten abgebildeten Gegenstände!				
5	Wegbeschreibung «Standorte»				
6	Wegbeschreibung «Im Märchenwald»				
7	Wegbeschreibung «Im Einkaufszentrum»				
8	«Rechnen mit Symbolen»				
9	«Kodieraufgaben»				
Zusatzaufgaben					
10	Fehlerbild «Finde die 10 Fehler!»				
11	Suchbild «Schau genau und finde die Bildausschnitte!»				
12	Vergleiche je 2 Tabellen und finde die fehlende Zahl!				
13	Suchbild: Übermale die gleichen Figuren!				
14	«Rechnen mit Symbolen»				
15	«Kodieraufgaben»				
16	Partnerarbeit: Beschreibt genau, wie die Felder auszumalen sind. Deckt dabei die Vorlage ab!				

DIE 5 SIGNALKARTEN

www.zaubereinmaleins.de © Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl

Schau genau und finde die Bildausschnitte!

Lösung

Vergleiche je zwei Tabellen nebeneinander.

Beide enthalten die gleichen Zahlen - bis auf eine.
Schreibe die fehlende Zahl hin.

A						
25	36	57	14	86	82	79
61	53	44	37	90	28	7
26	13	46	59	66	78	50
34	98	67	71	91	16	39

A						
86	26	53	98	28	36	61
78	25	71	46	7	50	44
79	90	14	39	37	91	34
57	16	67	13	59	82	66

B						
32	63	12	75	92	4	88
79	9	27	35	50	24	67
46	38	16	58	68	41	52
42	96	81	57	43	73	83

B						
46	83	9	16	57	24	35
88	41	73	32	81	79	92
4	68	63	43	96	50	12
67	75	38	52	58	27	42

www.lehrmittelperlen.net

Vergleiche je zwei Tabellen nebeneinander.

Beide enthalten die gleichen Zahlen - bis auf eine.
Schreibe die fehlende Zahl hin.

C						
31	88	12	46	72	25	53
26	69	94	7	19	83	78
16	75	22	35	3	57	97
60	48	74	62	89	92	11

C						
16	75	89	69	35	74	22
48	53	97	12	88	31	60
25	62	83	7	26	92	94
72	19	57	46	11	3	78

D						
56	34	43	65	75	22	35
29	79	36	71	48	74	62
39	51	91	28	93	82	80
84	46	58	32	67	78	52

D						
67	22	82	58	79	35	71
28	80	75	52	43	65	51
62	78	91	56	34	84	39
74	36	46	93	48	29	32

www.lehrmittelperlen.net

Lies den Text genau und zeichne die Personen und Fahrzeuge an die richtigen Stellen des Planes ein! Male die Zeichnung entsprechend der Vorgaben im Text richtig an!

1. Am Zebrastreifen gegenüber der Schule stehen drei Kinder.
2. Marina wohnt auf dem Apfelweg im Haus mit der Tanne. Sie schaut aus dem Fenster.
3. Auf dem Schulhof spielen einige Kinder. Das Schuldach ist rot.
4. Drei Autos fahren die Schulstraße entlang. Eines ist rot, eines blau und eines ist grün.
5. Aus den Schornsteinen kommt Rauch. Die Häuserdächer sind rot.
6. Hinter dem Schulgebäude auf dem Apfelweg sieht man einen Motorradfahrer.
7. Aus dem Fenster der Schule, in der zweiten Etage, schaut eine Lehrerin heraus und winkt.
8. An der Schultreppe läuft ein Hund herum.
9. Male alle Zäune braun an!

Im Märchenwald

Du beginnst deinen Weg an der Drachenhöhle.

Markiere die Stelle mit einem roten Punkt!

Die Stufen führen dich hinab zum Wasserfall.

Male den Wasserfall blau an!

Du folgst dem Weg weiter geradeaus.

Wenn du nach links schaust, siehst du bald schon einen Weg mit einer _____

Würdest du diesem Weg folgen kämst du zu einer _____

Doch du gehst ja weiter geradeaus.

Gehe nicht zu den Bremer Stadtmusikanten, sondern wende dich Richtung Rapunzel.

Wenn der Weg sich gabelt, biegst du nach rechts ab.

Folge dem ersten Pfad, in den du anschließend links einbiegen kannst.

Linkerhand liegt nun die Märchenfigur _____

Gehe den Weg bis zum Ende. Du gelangst zu einem _____

Im Einkaufszentrum

Deine Mutter nimmt dich heute mit in das Einkaufszentrum.

Zuerst möchte sie sich bei „Bio Mio“ umsehen.

Dort beginnt euer Weg.

Markiere die Stelle mit einem roten Punkt!

Gleich daneben schaust du in das Fenster des „Turbo Outfits“.

Zeichne ein blaues X vor diesen Laden.

Hinter dem Laden führen Treppen in das zweite Geschoss.

Ihr steigt hinauf und schaut euch kurz die Speisekarte der Pizzeria an.

Markiere die Pizzeria gelb!

Rechts neben der Pizzeria befindet sich ein Modeladen, der euch nicht interessiert.

Aber in der Nähe führen Treppen wieder ins Erdgeschoss.

Ihr wendet euch nach rechts und gelangt zum Geschäft „Shopping Queen“.

Dort kauft ihr einige Kleidungsstücke.

Ihr kommt aus dem Laden und wendet euch nach links.

Wieder müsst ihr Treppen steigen um euch etwas ausleihen zu können, nämlich:

Ihr geht an anderer Stelle wieder Treppen hinunter. Hier sind zum Glück erst einmal Toiletten.
Gleich daneben macht ihr Pause und esst ein großes

Lösungen

1. Lösung von Aufgabe 1: = 6
2. Lösung von Aufgabe 2: = 3
3. Lösung von Aufgabe 3: = 4
4. Lösung von Aufgabe 4: = 8
5. Lösung von Aufgabe 5: = 8
6. Lösung von Aufgabe 6: = 8
7. Lösung von Aufgabe 7: = 2
8. Lösung von Aufgabe 8: = 9
9. Lösung von Aufgabe 9: = 8
10. Lösung von Aufgabe 10: = 4
11. Lösung von Aufgabe 11: = 7
12. Lösung von Aufgabe 12: = 7
13. Lösung von Aufgabe 13: = 2
14. Lösung von Aufgabe 14: = 5
15. Lösung von Aufgabe 15: = 3
16. Lösung von Aufgabe 16: = 3
17. Lösung von Aufgabe 17: = 6
18. Lösung von Aufgabe 18: = 2
19. Lösung von Aufgabe 19: = 4
20. Lösung von Aufgabe 20: = 18
21. Lösung von Aufgabe 21: = 9
22. Lösung von Aufgabe 22: = 5
23. Lösung von Aufgabe 23: = 11
24. Lösung von Aufgabe 24: = 9

Lösungen

1. Lösung von Aufgabe 1: GRÜN
2. Lösung von Aufgabe 2: BUCH
3. Lösung von Aufgabe 3: PETER
4. Lösung von Aufgabe 4: STUHL
5. Lösung von Aufgabe 5: ANGEL
6. Lösung von Aufgabe 6: UNTER
7. Lösung von Aufgabe 7: RADIO
8. Lösung von Aufgabe 8: KOMMA
9. Lösung von Aufgabe 9: BILDER
10. Lösung von Aufgabe 10: RICHTIG
11. Lösung von Aufgabe 11: TELLER
12. Lösung von Aufgabe 12: RANZEN
13. Lösung von Aufgabe 13: FISCHE
14. Lösung von Aufgabe 14: FERIEN
15. Lösung von Aufgabe 15: FREUND
16. Lösung von Aufgabe 16: TROMPETE

Schau genau und finde die Bildausschnitte!

Lösung

4

Vergleiche je zwei Tabellen nebeneinander.

Beide enthalten die gleichen Zahlen - bis auf eine.

Schreibe die fehlende Zahl hin.

E						
36	55	57	8	62	64	19
24	67	37	97	76	42	70
99	100	73	52	29	4	41
22	48	18	31	12	89	58

E						
19	42	29	12	37	48	36
24	57	4	73	99	64	18
67	41	22	55	97	58	70
76	31	62	100	52	8	89

F						
33	69	18	37	63	64	57
5	48	74	29	59	23	40
39	60	12	67	7	78	45
26	58	42	38	81	21	83

F						
21	7	40	12	58	39	5
38	64	23	57	48	69	37
45	83	33	74	63	42	59
26	67	60	78	18	81	29

www.lehrmittelperlen.net

Vergleiche je zwei Tabellen nebeneinander.

Beide enthalten die gleichen Zahlen - bis auf eine.

Schreibe die fehlende Zahl hin.

G						
69	37	79	58	44	86	52
54	49	57	34	73	68	36
64	45	97	74	53	83	80
35	72	66	47	16	84	91

G						
53	97	73	47	35	66	45
16	86	79	91	57	64	52
36	68	84	34	54	83	37
58	44	49	80	72	69	74

H						
45	38	26	36	28	57	41
58	48	59	12	54	51	67
18	23	76	69	37	15	75
66	90	39	86	65	93	64

H						
59	18	65	48	37	38	12
51	93	66	45	23	58	54
64	57	41	86	76	26	67
28	15	39	36	90	69	75

www.lehrmittelperlen.net

Übermale alle Figuren, die genau gleich sind wie diese

www.lehrmittelperlen.net

Übermale alle Figuren, die genau gleich sind wie diese

www.lehrmittelperlen.net

Schau genau und finde die Bildausschnitte!

Lösung

4

Lösungen

17. Lösung von Aufgabe 17: INDIANER
18. Lösung von Aufgabe 18: LASTAUTO
19. Lösung von Aufgabe 19: FLUGHAFEN
20. Lösung von Aufgabe 20: FAHRRAD
21. Lösung von Aufgabe 21: OMNIBUS
22. Lösung von Aufgabe 22: SCHWIMMBAD
23. Lösung von Aufgabe 23: MONDSCHEIN
24. Lösung von Aufgabe 24: RITTERBURG
25. Lösung von Aufgabe 25: FREUNDSCHAFT
26. Lösung von Aufgabe 26: AUSSTELLUNG
27. Lösung von Aufgabe 27: SCHUL AUSFLUG
28. Lösung von Aufgabe 28: RECHENAUFGABE
29. Lösung von Aufgabe 29: INDIANERZELT
30. Lösung von Aufgabe 30: BÜCHERREGAL
31. Lösung von Aufgabe 31: HAUPTBAHNHOF
32. Lösung von Aufgabe 32: SONNENAUFGANG

Partnerarbeit:

Beschreibt einander genau, wie die Felder zu bemalen sind.

Deckt dabei die Vorlage ab!

Kontrolle in
Partnerarbeit

=	\	0	:
•	=	+	
/	:	•	-
	0	-	+

www.lehrmittelperlen.net

○	☾	◎	★
☑	●	✕	☺
☹	☾	✓	⊗
◎	☹	●	☒

www.lehrmittelperlen.net

Mein Eulenneft

zur Reflexion

Name:

Aufmerksam sein
wie eine Eule!

Aufmerksamkeit
kann man
trainieren!

Ich schaue
genau hin!

Ich höre
genau hin!

Ich beschreibe
genau!

Ich stoppe,
überlege und
überprüfe!

Eulentraining

Um aufmerksam zu arbeiten, muss man auf die folgenden vier Dinge achten:

1. Woche: genau hinschauen

Mein Ziel für diese Woche:

Das möchte ich tun, um mein Ziel zu erreichen:

Meine Einschätzung zur Woche

Mir ist leicht gefallen.

Mir ist ... schwer gefallen.

Gut geholfen hat mir ...

Das hat mir besonders gut gefallen:

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Das habe ich gelernt

So hat mir das Training diese Woche gefallen:

So nahe bin ich meinem Ziel gekommen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2. Woche: genau hinhören

Mein Ziel für diese Woche:

Das möchte ich tun, um mein Ziel zu erreichen:

Meine Einschätzung zur Woche

Mir ist leicht gefallen.

Mir ist ... schwer gefallen.

Gut geholfen hat mir ...

Das hat mir besonders gut gefallen:

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Das habe ich gelernt

So hat mir das Training diese Woche gefallen:

So nahe bin ich meinem Ziel gekommen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3. Woche: genau beschreiben

Mein Ziel für diese Woche:

Das möchte ich tun, um mein Ziel zu erreichen:

Meine Einschätzung zur Woche

Mir ist leicht gefallen.

Mir ist ... schwer gefallen.

Gut geholfen hat mir ...

Das hat mir besonders gut gefallen:

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Das habe ich gelernt

So hat mir das Training diese Woche gefallen:

So nahe bin ich meinem Ziel gekommen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4. Woche: stopp - überlegen - überprüfen

Mein Ziel für diese Woche:

Das möchte ich tun, um mein Ziel zu erreichen:

Meine Einschätzung zur Woche

Mir ist leicht gefallen.

Mir ist ... schwer gefallen.

Gut geholfen hat mir ...

Das hat mir besonders gut gefallen:

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Das habe ich gelernt

So hat mir das Training diese Woche gefallen:

So nahe bin ich meinem Ziel gekommen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Name:

Klasse:

Meine Einschätzung zum Eulentraining

Wie hat es dir gefallen?					
1. ... das Eulentraining?					
2. ... die Vorlesegeschichte von Tobias?					
3. ... das Gespräch und die Übungen am Montag im Kreis?					
4. ... die Übungen im Eulen-Übungsheft während der Woche?					
5. ... die Karten als Erinnerung während der Woche?					
6. ... das Eulenneft am Ende der Woche?					
7. ... das Sprechen über das Lernen?					
8. ... die Übungen zum «genauen Hinschauen»?					
9. .. die Übungen zum «genauen Hinhören»?					
10. ... die Übungen zum «genauen Beschreiben»?					
11. ... die Übungen von «Stopp-überlegen-überprüfen»?					
Bemerkungen:					

Während des Eulentrainings

Was hilft dir, um die Aufmerksamkeit zu üben?					
12. ... die Übungen, die wir gemeinsam machen?					
13. ... die Karten zum Eulentraining?					
14. ... das gemeinsame Sprechen über das Lernen?					
15. ... das ganze Eulentraining?					
Bemerkungen:					

Die Karten					
Hast du manchmal Karten zum Arbeiten geholt?	nie	selten	manchmal	oft	sehr oft
16. Genau hinschauen					
17. Genau hinhören					
18. Genau beschreiben					
19. Stopp – überlegen – überprüfen					
Hast du auch ohne Karten daran gedacht ...	nie	selten	manchmal	oft	sehr oft
20. ... genauer hinzuschauen?					
21. ... genauer hinzuhören?					
22. ... genauer zu beschreiben?					
23. ... zu stoppen – überlegen – überprüfen?					

Nach dem Eulentraining

Glaubst du, dass ...					
24. ... du dich an das «genaue Hinschauen» erinnern und es anwenden wirst?					
25. ... du dich an das «genaue Hinhören» erinnern und es anwenden wirst?					
26. ... du dich an das «genaue Beschreiben» erinnern und es anwenden wirst?					
27. ... du dich an das «stopp – überlegen – überprüfen» erinnern und es anwenden wirst?					
28. ... du nach dem Eulentraining aufmerksamer arbeiten kannst?					
29. ... die Karten einsetzen wirst?					
Bemerkungen:					

30. Was hat dich besonders gefreut?
31. Was hat dich gar nicht gefreut?
32. Gibt es etwas, das man verbessern könnte?

Name:

Einschätzung zum Eulentraining Lehrperson

Wie ist deine Einschätzung ...					
1. ... zum Eulentraining?					
2. ... zur Vorlesegeschichte von Tobias?					
3. ... zu den Gesprächen und Übungen am Montag im Kreis?					
4. ... zu den Übungen im Eulen-Übungsheft während der Woche?					
5. ... zu den Karten als Erinnerung während der Woche?					
6. ... zum Eulenneft am Ende der Woche?					
7. ... zum Sprechen über das Lernen?					
8. ... zu den Übungen zum «genauen Hinschauen»?					
9. .. zu den Übungen zum «genauen Hinhören»?					
10. ... zu den Übungen zum «genauen Beschreiben»?					
11. ... zu den Übungen von «Stopp-überlegen-überprüfen»?					

Bemerkungen:

Was hilft den Kindern aus deiner Sicht, um die Aufmerksamkeit zu üben?					
12. ... die gemeinsamen Übungen?					
13. ... die Karten zum Eulentraining?					
14. ... das gemeinsame Sprechen über das Lernen?					
15. ... das ganze Eulentraining?					
Bemerkungen:					
16. Wie schätzt du den Einsatz des Eulentrainings in der Klasse ein?					
17. Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien haben sich, aus deiner Sicht, bei der Umsetzung des Trainings bewährt?					
18. Welche Wahrnehmungsübungen und Strategien haben sich, aus deiner Sicht, bei der Umsetzung des Trainings nicht bewährt?					

19. Kann eine Veränderung bei der Herangehensweise und Bearbeitung von Aufgaben bei den Kindern beobachtet werden?

20. Was hat dich besonders gefreut oder beeindruckt?

21. Was hat dich gar nicht gefreut?

22. Was könnte man verbessern?

23. Würdest du das Basistraining des Eulentrainings nochmals mit einer Klasse durchführen?

Vielen lieben Dank fürs Ausfüllen und deine Mithilfe!

Tobias

und die Strategie

Tobias

und die Strategie

Michelle Oehri

Vorwort

Die Vorlesegeschichte «Tobias und die Strategie» dient als Einstieg ins Strategietraining (nach Lauth und Schlotzke, 2009) und ist als Weiterführung des Basistrainings konzipiert. In diesem Training werden Strategien zur Handlungsorganisation und Selbstinstruktion vermittelt und ist für Kinder gedacht, die wenig planvoll vorgehen und Lernstrategien nur mangelhaft beherrschen. Die Kinder sollen über grundlegende Basisfertigkeiten (vgl. Basistraining) verfügen und sich bei einfachen Anforderungen ausreichend selbst steuern können. Das Training ist auch als Prävention bei lernschwachen Kindern einsetzbar (vgl. Lauth & Schlotzke, 2009).

Zur Geschichte

Die Vorlesegeschichte «Tobias und die Strategie» handelt von Tobias und seiner Klasse. Die Lehrerin Frau Schneider stellt den Kindern eine Aufgabe, die anhand einer Strategie gelöst werden muss. Tobias kann bei der Lösung der Aufgabe helfen, da er in einer Comicgeschichte von Felix Helikopter eine Strategie zur Lösung von Aufgaben erkennt. Gemeinsam mit der Klasse erarbeitet die Klasse einen Strategie-Weg, mit der auch andere Aufgaben gelöst werden können. Die Comicgeschichte Felix Helikopter und die Schritte der Strategie sind Teil der Unterrichtsmaterialien von Lauth und Schlottke (2009) und sind in der Vorlesegeschichte eingebettet. Die folgenden sechs Schritte visualisieren diesen Strategie-Weg:

- Was ist meine Aufgabe?
- Kenne ich etwas Ähnliches?
- Ich mach mir einen Plan!
- Sorgfältig und überlegt!
- Stopp – überprüfen!
- Das habe ich gut gemacht!

Pädagogische Überlegungen

Während des Erzählens ist ein «dialogisches Lesen» mit Beteiligung der Kinder empfehlenswert. Dabei werden Pausen gemacht oder Fragen gestellt, damit die Kinder sich einbringen können. Nach der Vorlesegeschichte beginnt das Strategietraining. Es ist wichtig zu wissen, dass das Training nicht immer geradlinig verläuft und es Schwierigkeiten geben wird. Die Kinder sollen lernen, sich anhand des Strategie-Lernwegs an ein planungsvolles Handeln zu erinnern und ihr Verhalten durch Selbstanweisungen zu steuern. Das Ziel ist die Verinnerlichung des erwünschten Verhaltens durch die Selbstanweisungen (vgl. Lauth & Schlottke, 2009).

Michelle Oehri, 2019

Seit dem Beginn des Eulentrainings sind unterdessen einige Wochen vergangen. Die Klasse hat vieles über die Eulen gelernt. Auch haben sie mit dem Eulentraining sehr viele Übungen zum genauen Hinschauen, genauen Hinhören, genauen Beschreiben und Stopp – überlegen – überprüfen gemacht.

Zwischendurch hat Tobias die Karten vom Eulentraining an den Platz geholt, um sich an das aufmerksame Lernen zu erinnern, wenn er gemerkt hat, dass seine Konzentration nachlässt. Es kam manchmal auch vor, dass er die Karte gar nicht mehr brauchte, sondern dass er sich die Aufschrift der Karte leise zuflüsterte oder sich im Kopf innerlich vorsagte.

An diesem Tag setzt sich Tobias nach der Pause gleich an seinen Platz und holt sein Buch hervor. Frau Schneider lässt die Kinder nämlich nach jeder Pause 10 Minuten in einem Buch lesen. Dieses Mal hat er ein Comicbuch mit Geschichten von Donald Duck, Mickey Maus und andere Figuren aus Entenhausen dabei. Die neue Comicgeschichte handelt von Daniel Düsentrieb, dem Erfinder von genialen Ideen und seinem Neffen Felix Helikopter.

Nach 10 Minuten fordert Frau Schneider die Klasse auf, die Lesebücher zu versorgen und nach vorne in den Kreis zu kommen. Tobias lässt sich etwas mehr Zeit, denn er möchte unbedingt die Geschichte noch zu Ende anschauen. Als Letzter setzt er sich in den Kreis neben Frau Winter.

Das neue Mathethema ist «Textaufgaben» und Frau Schneider liest gerade eine Aufgabe vor. Dabei geht es um eine Frau, die täglich mit dem Auto zu ihrer Arbeitsstelle fährt. Dabei muss man ausrechnen, wie viele Kilometer sie wöchentlich und monatlich mit dem Auto zurücklegt.

Die Kinder sehen einander an und dann wieder zu Frau Schneider und zu Frau Winter. «Dürfen wir die Aufgabe nochmals hören?» fragt Eva. «Selbstverständlich», antwortet Frau Schneider und wiederholt die Aufgabe. Die Kinder überlegen und sind etwas verunsichert.

«Wer hat eine Idee oder eine Strategie, wie wir vorgehen können?» fragt Frau Schneider die Kinder.

«Was ist eine Strategie?» fragt Tobias.

«Eine Strategie ist etwas wie ein Trick oder eine Eselsbrücke, die einem hilft, ans Ziel zu gelangen», klärt ihn Frau Winter auf.

Auf einmal richtet sich Tobias auf und runzelt die Stirn. «Ich glaube, ich weiss einen Weg, wie wir die Aufgabe lösen können». «Ja? Wunderbar! Dann erkläre es uns doch», fordert ihn Frau Winter auf.

«Also, an einem Morgen läutet der Wecker und Felix Helikopter, wacht auf. Er schaut aus dem Fenster und merkt, dass es wunderbares Wetter ist und beschliesst einen Drachen zu bauen. Er beginnt irgendwie Sachen zusammenzusammeln, kommt aber nicht richtig weiter.

Er braucht Hilfe und fährt zu seinem Onkel Daniel Düsentrieb, der Erfinder ist. Dort muss Felix zuerst genau beschreiben, wie der Drachen aussehen soll. Danach muss Felix überlegen, ob er schon einmal etwas Ähnliches gebaut hat. Daniel Düsentrieb bespricht dann mit Felix Helikopter, wie man am besten vorgeht und zeichnet den Plan auf.

Felix Helikopter verabschiedet sich dann von seinem Onkel und macht sich mit dem Plan wieder auf den Heimweg. Zu Hause macht er sich gleich an die Arbeit. Er legt alle Materialien bereit und kann mit Hilfe des Plans die einzelnen Schritte befolgen. Während der Arbeit denkt er auch daran, dass er sorgfältig arbeiten soll. Er nimmt sich auch Zeit, um seinen Drachen mit dem Plan zu vergleichen und zu überprüfen.

Am Schluss schaut er stolz seinen Drachen an und denkt sich: «Das habe ich toll gemacht!» Voller Freude geht er hinaus und lässt den Drachen steigen.»

Als Tobias die Geschichte fertig erzählt hat und seinen Kopf hebt, merkt er, dass ihn Frau Schneider, Frau Winter und alle Kinder gebannt anschauen. Einen Moment ist es ganz ruhig. Frau Winter sagt zuerst etwas und lächelt: «Perfekt, diese Geschichte passt ja wunderbar zu unseren Textaufgaben. Das war eine sehr gute Idee, Tobias, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.»

Auch Frau Schneider sagt: «Das ist wirklich ein gutes Beispiel, wie man schwierige Aufgaben lösen kann. Kommt, wir schauen uns diese Geschichte etwas genauer an!».

Gemeinsam wiederholen sie die Geschichte und können dabei sechs wichtige Punkte finden, die zur Lösung von schwierigen Aufgaben helfen:

- Was ist meine Aufgabe?
- Kenne ich etwas Ähnliches?
- Ich mach mir einen Plan!
- Sorgfältig und überlegt!
- Stopp - überprüfen!
- Das habe ich gut gemacht!

Die Kinder sind voller Eifer dabei und am Schluss sind sie richtig stolz auf ihre Arbeit. «Das ist ja wie ein Weg, wie man zur Lösung kommt», meint Eva. «Eine Strategie!» meint Tobias.

«Ja, das stimmt, immer, wenn ihr nicht weiterkommt, habt ihr jetzt eine Strategie, wie ihr eine Aufgabe anpacken könnt. Mit dieser Strategie kommen wir zum Ziel», meint Frau Winter.

«Und wie sollen wir diese Strategie nennen? Hat jemand eine gute Idee?», fragt Frau Schneider. Tobias schlägt vor: «Strategie-Weg?» Alle nicken und sind einverstanden. «Super, dann ist das ja klar», meint Frau Schneider, «ich habe übrigens grad eine Idee: wir könnten uns nach dem Eulentraining ein neues Ziel setzen und diesen Strategie-Weg in den nächsten Wochen im Unterricht einsetzen und schauen, ob uns die Comic-Geschichte von Daniel Düsentrieb und Felix Helikopter beim Arbeiten helfen kann. Habt ihr Lust?» Die Kinder machen grosse Augen und nach einem kurzen Moment bricht der Jubel aus.

Am nächsten Tag bringt Frau Winter für jedes Kind einen Plan des Strategiewegs mit, damit sie es auf ihrem Pult auflegen und jederzeit anschauen können. Wie beim Eulentraining treffen sie sich in den nächsten Wochen jeden Montag im Kreis und bearbeiten gemeinsam mit dem Strategie-Weg eine Aufgabe. Dabei sprechen sie zu Beginn die einzelnen Schritte laut aus und lösen die einzelnen Schritte, indem sie diese laut aufsagen. Als Hilfe dient den Kindern der Plan des Strategie-Wegs.

**Sorgfältig und
überlegt!**

Stopp – überprüfen!

**Das habe ich
gut gemacht!**

Mit der Zeit flüstern die Kinder die einzelnen Schritte leise, wenn sie eine Aufgabe lösen. Nach und nach denken die Kinder innerlich die einzelnen Schritte, da sie sie auswendig können und selber daran denken, auch ohne auf die Karte zu achten. Es zeigt sich mit der Zeit auch, dass manchmal nicht alle Karten für eine Aufgabe gebraucht werden. Bei gewissen Aufgaben kann eine Karte auch weggelassen werden.

In diesen folgenden Wochen tauschen sich die Kinder regelmäßig über das Lernen aus, wie sie es auch beim Eulentraining gemacht haben. Sie sprechen darüber, wie sie schwierige Aufgaben anpacken und lösen können. Durch diese Gespräche und den Austausch lernen sie viel voneinander. Mit der Zeit werden die Kinder zu richtigen Profis und können sich durch ihre innere Stimme selber die Schritte zusprechen und somit auch ihre Aufgaben besser lösen.

Text und Coloration der Bilder:	Michelle Oehri
Illustrationen:	Worksheet Crafter
Bilder der Comicgeschichte und Bilder des Strategie Wegs:	Lauth und Schlottke (2009) <i>«Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern»</i>
Gestaltung:	Andrea Schnetzer

Michelle Oehri, 2019

Strategie-Lernweg

<p>Was ist meine Aufgabe?</p>	<p>Kenne ich etwas Ähnliches?</p>	<p>Ich mach mir einen Plan!</p>	<p>Sorgfältig und überlegt!</p>	<p>Stopp – überprüfen!</p>	<p>Das habe ich gut gemacht!</p>

<p>Was ist meine Aufgabe?</p>	<p>Kenne ich etwas Ähnliches?</p>	<p>Ich mach mir einen Plan!</p>	<p>Sorgfältig und überlegt!</p>	<p>Stopp – überprüfen!</p>	<p>Das habe ich gut gemacht!</p>

Was ist meine Aufgabe?

Kenne ich etwas Ähnliches?

Ich mach mir einen Plan!

Sorgfältig und überlegt!

Stopp – überprüfen!

Das habe ich gut gemacht!

Strategie Übungsheft

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Name:

Inhaltsangabe Strategie–Übungsheft

Seiten	Inhalt
Woche 1	
1 - 2	Comic-Geschichte
3 - 4	Differix
5	Schafe
6	Blumen
Woche 2	
7 - 8	Wer ist wo?
9 - 10	Wer sagt was?
11	Eule: Immer ein Stück mehr
12	Vogel: Immer ein Stück mehr
Woche 3	
13	Die wirkliche Grösse 1
14	Die wirkliche Grösse 2
15 - 16	Zwei Papa Moll Geschichten
17	Logische Reihen
Woche 4	
18	Logische Reihen
19	Schnecke: Immer ein Stück mehr
20	Logische Reihen
Zusatzaufgaben	
21	Federn
22	Leuchttürme
Reflexionen für alle 4 Wochen	
23	Selbsteinschätzung Wochen 1 und 2
24	Selbsteinschätzung Wochen 3 und 4

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mache mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Comic-Geschichte Felix Helikopter

Differix

Gehe bei dieser Aufgabe nach dem Strategie-Weg vor!

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

© 1995 Ravensburger Spieleverlag · 896254/4

Differix

Welche Karte gehört in welches Feld? Halte dich an deine Strategie!

Schafe

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Aufgabe:

- Vergleiche die unteren sechs Schafe mit dem obersten Schaf! Nur ein Schaf ist genau gleich.
- Halte dich an den Strategie-Weg!

Blumen

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Aufgabe:

- Vergleiche die unteren sechs Blumen mit der oberen Blume! Nur eine Blume ist genau gleich.
- Halte dich an den Strategie-Weg!

Wer ist wo?

7

8

9

EISDIELE

LANDSTRASSE

PAUSENHOF

PISTE

GARTEN

SCHWIMMBAD

ZOO

BAUERNHOF

SCHULE

Wer sagt was?

Wer sagt was? Ordne die Nummern zu!

1. „Komm', Mutter, ich helfe dir! Mach' langsam und sei vorsichtig, es sind auch nur wenige Schritte bis zum Auto“.
2. „Nett, dass du vorbeigekommen bist, um mich abzuholen. Wir sollten jetzt essen gehen“.
3. „Guten Tag, Herr Walter! Nett, Sie einmal wieder zu sehen. Meine Frau erzählte mir, dass Sie krank waren. Geht es Ihnen schon besser?“.
4. „He Rocky, was machst du? Ich kann die Leine ja gar nicht mehr halten, wenn du so hoch springst!“
5. „Wir müssen uns beeilen, es fängt gleich an zu regnen! Bernd, knöpfe den Mantel zu, sonst bekommst du noch eine Erkältung!“
6. „Der Brief muss noch heute abgeschickt werden. Bitte schreiben Sie ihn gleich, damit er noch zur Post kommt!“
7. „Schau, das Mädchen mit den kurzen blonden Haaren; sie sieht genauso aus, wie unsere neue Nachbarin. Findest du nicht auch?“
8. „Achtung, da kommt Herr Müller mit seinem Hund. Sein Hund verträgt sich überhaupt nicht mit unserer Dogge. Lass' uns schnell weitergehen!“
9. „Gott sei Dank, jetzt haben wir alles eingekauft, was wir für den Kindergeburtstag brauchen. Freut ihr euch auch?“

Immer ein Stück mehr

Immer ein Stück mehr

Die wirkliche Grösse

Die wirkliche Grösse

Zwei Papa Moll Geschichten

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Aufgaben:

- Höre gut zu, wenn die Lehrperson dir eine Geschichte vorliest!
- Überlege dir einen guten Strategie-Weg, um die Aufgabe zu lösen!

Logische Reihen

Beispiele

Logische Reihen

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Immer ein Stück mehr

Logische Reihen

Item 26: Lauth, G. W. (1993). Dortmunder Aufmerksamkeitstest – Vorform. Universität Dortmund Fb 13.

Item 8: Lauth, G. W. (1993). Dortmunder Aufmerksamkeitstest – Vorform. Universität Dortmund Fb 13

Selbsteinschätzung

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Wie hast du den Strategie-Weg während den vier Wochen benutzt?

1. Woche Strategie-Weg								
Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft
Bemerkungen:								
2. Woche Strategie-Weg								
Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft
Bemerkungen:								

3. Woche Strategie-Weg

Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft

Bemerkungen:

4. Woche Strategie-Weg

Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft

Bemerkungen:

Weitere Bemerkungen:

Strategie Übungsheft

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Lehrpersonen

Lösungen und Materialien

Name:

Inhaltsangabe Strategie–Übungsheft

Seiten	Inhalt
Woche 1	
1 - 2	Comic-Geschichte
3 - 4	Differix
5	Schafe
6	Blumen
Woche 2	
7 - 8	Wer ist wo?
9 - 10	Wer sagt was?
11	Eule: Immer ein Stück mehr
12	Vogel: Immer ein Stück mehr
Woche 3	
13	Die wirkliche Grösse 1
14	Die wirkliche Grösse 2
15 - 16	Zwei Papa Moll Geschichten
17	Logische Reihen
Woche 4	
18	Logische Reihen
19	Schnecke: Immer ein Stück mehr
20	Logische Reihen
Zusatzaufgaben	
21	Federn
22	Leuchttürme
Reflexionen für alle 4 Wochen	
23	Selbsteinschätzung Wochen 1 und 2
24	Selbsteinschätzung Wochen 3 und 4
Material für Lehrpersonen	
25	Vorlesegeschichte «Papa Moll und der Wettlauf»
26	Vorlesegeschichte «Papa Moll beim Inline Skating»
27	Lösungsblatt zu den logischen Reihen

Comic-Geschichte Felix Helikopter

Differix

Gehe bei dieser Aufgabe nach dem Strategie-Weg vor!

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

© 1995 Ravensburger Spieleverlag · 896254/4

Differix

Welche Karte gehört in welches Feld? Halte dich an deine Strategie!

 <table border="1" data-bbox="1190 757 1279 851"> <tr><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		X																											
		X																											
X																													
	X																												
 <table border="1" data-bbox="1190 1171 1279 1265"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>									X																				
X																													
X																													
		X																											
 <table border="1" data-bbox="1190 1585 1279 1680"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						X																							
		X																											
	X																												
		X																											

Schafe

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Aufgabe:

- Vergleiche die unteren sechs Schafe mit dem obersten Schaf! Nur ein Schaf ist genau gleich.
- Halte dich an den Strategie-Weg!

Blumen

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Aufgabe:

- Vergleiche die unteren sechs Blumen mit der oberen Blume! Nur eine Blume ist genau gleich.
- Halte dich an den Strategie-Weg!

Wer ist wo?

7

8

9

5 EISDIELE

6 LANDSTRASSE

4 PAUSENHOF

3 PISTE

7 GARTEN

2 SCHWIMMBAD

9 ZOO

8 BAUERNHOF

1 SCHULE

Wer sagt was?

Wer sagt was? Ordne die Nummern zu!

1. „Komm', Mutter, ich helfe dir! Mach' langsam und sei vorsichtig, es sind auch nur wenige Schritte bis zum Auto“.
2. „Nett, dass du vorbeigekommen bist, um mich abzuholen. Wir sollten jetzt essen gehen“.
3. „Guten Tag, Herr Walter! Nett, Sie einmal wieder zu sehen. Meine Frau erzählte mir, dass Sie krank waren. Geht es Ihnen schon besser?“.
4. „He Rocky, was machst du? Ich kann die Leine ja gar nicht mehr halten, wenn du so hoch springst!“
5. „Wir müssen uns beeilen, es fängt gleich an zu regnen! Bernd, knöpfe den Mantel zu, sonst bekommst du noch eine Erkältung!“
6. „Der Brief muss noch heute abgeschickt werden. Bitte schreiben Sie ihn gleich, damit er noch zur Post kommt!“
7. „Schau, das Mädchen mit den kurzen blonden Haaren; sie sieht genauso aus, wie unsere neue Nachbarin. Findest du nicht auch?“
8. „Achtung, da kommt Herr Müller mit seinem Hund. Sein Hund verträgt sich überhaupt nicht mit unserer Dogge. Lass' uns schnell weitergehen!“
9. „Gott sei Dank, jetzt haben wir alles eingekauft, was wir für den Kindergeburtstag brauchen. Freut ihr euch auch?“

Immer ein Stück mehr

7

11

4

19

8

1

20

16

15

18

3

12

5

17

14

2

13

6

10

9

Immer ein Stück mehr

Die wirkliche Grösse

Die wirkliche Grösse

Zwei Papa Moll Geschichten

Die beiden Vorlesegeschichten "Papa Moll und der Wettlauf" und "Papa Moll beim Inline Skating" zu dieser Aufgabe sind auf den Seiten 25 und 26 zu finden.

Die Lehrperson liest eine Geschichte vor und im Anschluss soll die Vorgehensweise gemeinsam anhand des Strategie-Wegs besprochen und geplant werden. Die Kinder können sich anhand des Strategie-Wegs danach selber bei der Lösung der Aufgabe anleiten.

Mit der zweiten Geschichte kann gleich verfahren werden. Die Aufgabe kann gemeinsam kontrolliert werden.

Aufgaben:

- Höre gut zu, wenn die Lehrperson dir eine Geschichte vorliest!
- Überlege dir einen guten Strategie-Weg, um die Aufgabe zu lösen!

Logische Reihen

Die Lösungen sind auf der Seite 27 zu finden.

Beispiele

				a	b	c	d	e
A)								
B)								

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

Logische Reihen

Die Lösungen sind auf der Seite 27 zu finden.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Immer ein Stück mehr

Logische Reihen

Die Lösungen sind auf der Seite 27 zu finden.

Item 26: Lauth, G. W. (1993). Dortmunder Aufmerksamkeitstest – Vorform. Universität Dortmund Fb 13.

Item 8: Lauth, G. W. (1993). Dortmunder Aufmerksamkeitstest – Vorform. Universität Dortmund Fb 13

Selbsteinschätzung

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Wie hast du den Strategie-Weg während den vier Wochen benutzt?

1. Woche Strategie-Weg								
Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft
Bemerkungen:								
2. Woche Strategie-Weg								
Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft
Bemerkungen:								

3. Woche Strategie-Weg

Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft

Bemerkungen:

4. Woche Strategie-Weg

Strategie-Weg benutzen			Sich leise selber zuflüstern			Sich innerlich zuflüstern		
nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft	nie	manchmal	oft

Bemerkungen:

Weitere Bemerkungen:

Serie II – Papa Moll und der Wettlauf

Papa Moll und Mama Moll wollen auf einem Rundwanderweg und Joggingpfad am Wald um die Wette laufen. Ihre Kinder Evi, Markus und Peter haben die Eltern zum Waldrand begleitet. Dort steht eine Bank, wo sie warten können, bis die Eltern von ihrem Rundlauf zurückkommen. Markus, der die Stoppuhr hält, gibt das Startzeichen. Mama und Papa Moll spurten los und die Kinder winken ihnen nach.

Der Dackel Tschips springt munter neben den Eltern her.

Plötzlich kommt ihnen ein Jogger entgegen, der einen größeren Hund bei sich hat. Die beiden Hunde beschnuppern sich neugierig und umkreisen sich spielerisch.

Aber dann wird der große Hund auf Papa Moll aufmerksam, der vorne rennt. Es macht ihm offensichtlich Spaß, hinter Papa Moll herzujagen. Mama Moll läuft auf der anderen Seite des Weges.

Papa Moll schaut ganz erschreckt, als er merkt, dass der Hund ihn verfolgt. Der Hund sieht gar nicht böse aus; das Mitlaufen macht ihm einfach Spaß. Papa Moll bekommt es mit der Angst zu tun und rennt, als ginge es um sein Leben. Von Mama Moll ist schon gar nichts mehr zu sehen.

Völlig außer Atem und fix und fertig kommt Papa Moll als erster wieder bei der Bank an, wo die Kinder warten. Papa Moll setzt sich völlig geschafft auf die Bank und Evi legt fröhlich ihre Hand auf seine Schulter. Peter schäkert mit dem fremden Hund, der friedlich zu Papa Molls Füßen liegt. Eigentlich kann Papa Moll dem Hund ganz dankbar sein, denn er hat so den Wettlauf gewonnen.

Nun kommt auch Mama Moll zusammen mit dem Dackel Tschips winkend angerannt. Markus stoppt die Zeit.

Serie 14 – Papa Moll beim Inline Skating

Papa Moll und Evi haben sich Inliner gemietet und machen sich startklar. Sie binden sich Knie- und Ellbogenschoner um.

Papa Moll hat sich zudem einen Sturzhelm aufgesetzt und ein dickes Daunenkopfkissen auf den Rücken geschnallt. So will er sich bei einem Sturz Rücken und Gesäß schützen. Fröhlich laufen beide los.

Papa Moll steuert mutig auf die Schanze zu und wagt den Sprung. Aber oh weh! Er stürzt – und landet, alle Viere von sich gestreckt, auf Rücken und Po. Evi, die ganz besorgt neben der Schanze stehen geblieben war, kommt erschrocken herbeigelaufen. Gott sei Dank hat das dicke Federkissen den Sturz etwas abgefedert. Es ist weiter nichts passiert, als dass einige Knöpfe des Kissens abgeplatzt sind, das Papa Moll heimlich zu Hause mitgenommen hatte. Die Daunenfederntzen tanzen nun wie riesige Schneeflocken um Papa Moll herum.

Papa Moll sammelt die Federntzen wieder ein und stopft sie in die Kissenhülle, die ihm Evi aufhält. Dann machen sie sich auf den Heimweg.

Mama Moll steht bereits vor der Haustüre und winkt ihnen zu. Papa Moll versteckt das demolierte Kissen hinter seinem Rücken. Evi macht ein besorgtes Gesicht und denkt: „Oh, was wird die Mama sagen? Wird sie schimpfen?“

Aber Mama Moll schimpft nicht. Vor lauter Freude, dass Papa Moll wieder heil angekommen ist, umarmt sie ihn so heftig, dass dabei weitere Knöpfe des Kissens abspringen und Papa und Mama Moll in einer weißen Daunewolke stehen.

Lösungen

Instruktion

„Was gehört in das leere Kästchen hier [*an der ersten Beispielaufgabe zeigen*]? In den ersten drei Kästchen sind die beiden Punkte abwechselnd waagrecht und senkrecht. Du sollst herausfinden, wie es weiter geht.

Eines der fünf Kästchen rechts [*zeigen*] passt. Du sollst herausfinden, welches am besten passt. Was gehört ins vierte Kästchen?“

Die Aufgabe gemeinsam lösen.

Beispielaufgabe A – Lösung b

Beispielaufgabe B – Lösung d

- | | |
|--|---|
| 1. Lösung von Aufgabe 1: d | 24. Lösung von Aufgabe 24: c |
| 2. Lösung von Aufgabe 2: e | 25. Lösung von Aufgabe 25: a |
| 3. Lösung von Aufgabe 3: e | 26. Lösung von Aufgabe 26: c |
| 4. Lösung von Aufgabe 4: c | 27. Lösung von Aufgabe 27: b |
| 5. Lösung von Aufgabe 5: c | 28. Lösung von Aufgabe 28: b |
| 6. Lösung von Aufgabe 6: d | 29. Lösung von Aufgabe 29: c
(weil der rechte Teil des Querstriches immer um 45 Grad vorrückt, der linke Teil aber nur bei jedes zweite Mal) |
| 7. Lösung von Aufgabe 7: c | 30. Lösung von Aufgabe 30: e |
| 8. Lösung von Aufgabe 8: d | 31. Lösung von Aufgabe 31: d
(weil der Strich immer um 90 Grad vorrückt und die geraden Ziffern (2 und 4) an der rechten Außenwand stehen) |
| 9. Lösung von Aufgabe 9: e | 32. Lösung von Aufgabe 32: b
(weil das Kästchen so gefüllt wird, dass links von der Mittelachse ungerade Zahlen und rechts davon gerade Zahlen stehen. Wenn das Kästchen voll ist, wird es mit noch nicht verbrauchten, neuen Zahlen gefüllt). |
| 10. Lösung von Aufgabe 10: c | 33. Lösung von Aufgabe 33: a
(weil die schraffierte Fläche um 90 Grad und der Punkt um 180 Grad vorrückt) |
| 11. Lösung von Aufgabe 11: a | |
| 12. Lösung von Aufgabe 12: d | |
| 13. Lösung von Aufgabe 13: e | |
| 14. Lösung von Aufgabe 14: e | |
| 15. Lösung von Aufgabe 15: b
(weil der Strich von links nach rechts wandert) | |
| 16. Lösung von Aufgabe 16: e | |
| 17. Lösung von Aufgabe 17: a | |
| 18. Lösung von Aufgabe 18: a | |
| 19. Lösung von Aufgabe 19: d | |
| 20. Lösung von Aufgabe 20: b | |
| 21. Lösung von Aufgabe 21: d
(weil der Mittelstrich um 45 Grad vorrückt und jedes Mal ein Kreis verschwindet) | |
| 22. Lösung von Aufgabe 22: b | |
| 23. Lösung von Aufgabe 23: e | |

Name:

Klasse:

Meine Einschätzung zum Strategietraining

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Wie hat es dir gefallen?					
1. ... das Strategietraining?					
2. ... die Vorlesegeschichte von Tobias mit Felix Helikopter?					
3. ... das Gespräch und die Übungen am Montag im Kreis?					
4. ... die Übungen im Strategie-Übungsheft während der Woche?					
5. ... der Strategie-Weg auf deinem Pult?					
6. ... die Reflexion am Ende der Woche?					
7. ... das Sprechen über das Lernen?					

Bemerkungen:

Während des Strategietrainings

Was hilft dir, um die Aufmerksamkeit zu üben?					
8. ... die Übungen, die wir gemeinsam machen?					
9. ... der Strategie-Weg?					
10. ... das gemeinsame Sprechen über das Lernen?					
11. ... das ganze Strategietraining?					
Bemerkungen:					

Der Strategie-Weg								
Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!			
				nie	selten	manch-mal	oft	sehr oft
12. Hast du den Strategie-Weg auf dem Pult benutzt?								
13. Hast du dir die Schritte des Strategie-Wegs selber zugeflüstert?								
14. Hast du dir manchmal innerlich die Schritte aufgesagt?								
Bemerkungen:								

Nach dem Strategietraining

Glaubst du, dass ...					
15. ... du dich an das Strategietraining erinnern wirst?					
16. ... du den Strategie-Weg anwenden wirst?					
17. ... du nach dem Strategietraining aufmerksamer arbeiten kannst?					
18. Welche Schritte des Strategiewegs wirst du in Zukunft einsetzen?					
Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

19. Was hat dich besonders gefreut?
20. Was hat dich gar nicht gefreut?
21. Gibt es etwas, das man verbessern könnte?

Name:

Einschätzung zum Strategietraining Lehrperson

Was ist meine Aufgabe?	Kenne ich etwas Ähnliches?	Ich mach mir einen Plan!	Sorgfältig und überlegt!	Stopp – überprüfen!	Das habe ich gut gemacht!

Wie ist deine Einschätzung ...					
1. ... zum Strategietraining?					
2. ... zur Vorlesegeschichte von Tobias mit Felix Helikopter?					
3. ... zu den Gesprächen und Übungen am Montag im Kreis?					
4. ... zu den Übungen im Strategie-Übungsheft während der Woche?					
5. ... zum Strategie- Lernweg während der Woche?					
6. ... zu den Reflexionen am Ende der Woche?					
7. ... zum Sprechen über das Lernen?					

Bemerkungen:

Was hilft den Kindern aus deiner Sicht, um die Aufmerksamkeit zu üben?					
8. ... die gemeinsamen Übungen?					
9. ... der Strategie-Lernweg?					
10. ... das gemeinsame Sprechen über das Lernen?					
11. ... das ganze Strategietraining?					
Bemerkungen:					
12. Wie schätzt du den Einsatz des Strategietrainings in der Klasse ein?					
13. Was hat sich, aus deiner Sicht, bei der Umsetzung des Trainings bewährt?					
14. Was hat sich, aus deiner Sicht, bei der Umsetzung des Trainings nicht bewährt?					

15. Kann eine Veränderung bei der Herangehensweise und Bearbeitung von Aufgaben bei den Kindern beobachtet werden?

16. Was hat dich besonders gefreut oder beeindruckt?

17. Was hat dich gar nicht gefreut?

18. Was könnte man verbessern?

19. Würdest du das Strategietraining nochmals mit einer Klasse durchführen?

Vielen lieben Dank fürs Ausfüllen und deine Mithilfe!

**Mir ist leicht
gefallen**

**Ich habe gelernt,
dass**

Mir ist schwer
gefallen

Gut geholfen hat
mir ...

Eulentraining

Leitfaden für Lehrpersonen

Hintergrundinformationen
zum Basis- und Strategietraining

Einleitung

Mit diesem Leitfaden werden Hintergrundinformationen zum Eulentraining vermittelt.

Das Eulentraining basiert auf dem Aufmerksamkeitstraining «Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern» von Lauth und Schlottke (2009), welches für Einzeltherapien oder Therapien für Kleingruppen bis drei Kindern konzipiert wurde. Mit dem Eulentraining werden die therapeutischen Verfahren durch ein integrativ ausgerichtetes Aufmerksamkeitstraining in ganze Schulklassen transferiert. Ein wichtiger Grundsatz des Trainings beruht darauf, dass die Aufmerksamkeit eine Handlung darstellt und gefördert werden kann. Das Therapieziel ist die Entwicklung von Kindern mit Aufmerksamkeitschwächen zu fördern.

Im Eulentraining werden das Basis- und das Strategietraining umgesetzt und ist für acht Wochen konzipiert, jedoch ist eine längere Durchführung leicht umsetzbar und empfehlenswert. Im Basistraining werden die Basisfertigkeiten (*genau hinschauen, genau hinhören, genau beschreiben* und *stopp-überlegen-überprüfen*) gefördert. Dies geschieht vorrangig mit wissensfreiem Material. Im Strategietraining werden Strategien zur Handlungsorganisation und für Selbstinstruktionen vermittelt. Der praktische Transfer dieses Trainings erfolgt im Schulalltag in verschiedene Fachbereiche.

DIE THERAPEUTISCHEN VERFAHREN

Die folgenden therapeutischen Verfahren werden im Eulentraining angewandt.

Therapeutische Verfahren	Beschreibung
Kognitives Modellieren	Die Lehrperson vermittelt als «Modell», wie er vorgeht, wenn er eine Aufgabe löst. Er macht sein Vorgehen deutlich, indem er «laut denkt» und seine Überlegungen laut ausspricht. Er benutzt dabei die «Ich-Form».
Selbstinstruktion	Die Kinder lernen, sich Selbstanweisungen zu geben und dadurch ihr Verhalten zu steuern. Das Ziel ist das Verinnerlichen des erwünschten Verhaltens durch Selbstanweisung. Signalkarten dienen dabei als Visualisierung der Selbstanweisungen.
Modellierungsdialog	In diesen Lernkonferenzen («Sprechen über das Lernen») tauschen sich die Kinder über das Lernen und ihre Lernerfahrungen aus. Die Lehrperson stellt dabei Fragen und regt den Austausch an. Die Beiträge werden positiv verstärkt und sollen eine zunehmende Verhaltensänderung bewirken.
Reflexionen	Durch die Denkprozesse, die bei den Reflexionen ausgelöst werden, sollen die Kinder sich gedanklich über der konkreten Handlung stellen, den Standpunkt eines objektiven Zuschauers einnehmen und sich beim Handeln überwachen. Diese Erkenntnisse erfolgen sowohl im Plenum als auch in Einzelarbeit und sollen sich auf die Handlungsorganisation und -steuerung auswirken.
Einüben des Verhaltens	Mit verschiedenen Übungen im Übungsheft und in der Klasse wird das erwünschte Verhalten eingeübt.

SIGNALKARTEN

Die Signalkarten unterstützen die Vermittlung der Selbstinstruktion und sollen regelmässig benutzt und an ihre Bedeutung erinnert werden. Die Kinder sollen ermuntert werden, die Signalkarten individuell zum Eulentraining heranziehen, bevor sie mit einer Aufgabe beginnen. Ein integrativer Einbezug der Karten in andere Lerninhalte ist wichtig und wird empfohlen.

Eulentraining - Basistraining

DIE ZIELE DES BASISTRAININGS	
Ziele des Basistrainings	<ul style="list-style-type: none">- Die Kinder erfahren, dass Aufmerksamkeit eine «Tätigkeit» ist.- Die Kinder erfahren, dass Aufmerksamkeit geübt / trainiert werden kann.- Die Kinder üben prinzipielle Basisfertigkeiten wie «genau hinschauen», «genau hinhören» und «genau beschreiben».- Sie lernen Reaktionsverzögerung, indem sie die Signalkarte «stopp – überlegen – überprüfen» einsetzen.- Die Kinder lernen, ihr Aufmerksamkeitsverhalten durch verbale Selbstanweisungen zu steuern.

AUFBAU DES BASISTRAININGS

Das Basistraining ist für vier Wochen aufgebaut. Dabei sind zwei längere Sequenzen am Anfang und am Schluss der Woche (jeweils ca. 20 – 30 Minuten) vorgesehen und etwa 3-4 kürzere Sequenzen zu jeweils 5-10 Minuten während der Woche. In diesen kurzen Übungseinheiten können die entsprechenden Übungsseiten im Übungsheft gelöst werden. Zusätzliche Vorschläge sind auf den folgenden Seiten für jede Woche aufgeführt. Beim Basistraining steht jede Woche unter einem anderen Motto.

1. Woche: «genau hinschauen»
2. Woche: «genau hinhören»
3. Woche: «genau beschreiben»
4. Woche: «stopp – überlegen – überprüfen»

DURCHFÜHRUNG DES BASISTRAININGS

Der Einstieg geschieht über die Vorlesegeschichte von «Tobias und das Rätsel». Die Geschichte wird der Klasse vorgelesen, wobei ein dialogisches Lesen (Austausch während des Erzählens) wünschenswert ist.

Am Anfang der Woche wird das Thema der Woche mit der Klasse eingeführt. Die Lehrperson stimmt die Kinder ein, indem sie auf das Vorwissen der Kinder eingeht und den Hintergrund erklärt. Während der Woche können die Kinder in kurzen Sequenzen die Aufmerksamkeit im Eulen-Übungsheft trainieren. Bevor die Kinder an den Übungen arbeiten, sollen immer die entsprechenden Signalkarten laut aufgesagt werden und die Kinder auf ihre Bedeutung hingewiesen werden. Die Kinder sollen mit der Zeit diese Aufträge verinnerlichen. Die Signalkarten sollen auch in anderen Lernbereichen (Mathematik, Sprachunterricht, Sachkunde) angewendet werden.

Am Ende der Woche helfen gemeinsame Reflexionen den Kindern, sich bewusst mit ihrem Lernen und ihren Lernfortschritten auseinanderzusetzen. Durch den Austausch lernen sie die Gedanken und die Einschätzungen ihrer Mitschüler*innen kennen. Nach einer gemeinsamen Reflexion mit der ganzen Klasse können die Kinder ihre individuellen Reflexionen in ihrem Eulenheft festhalten.

Inhaltsangabe des Eulen-Übungshefts

EULEN - ÜBUNGSHEFT		Bereiche			
Seite	Titel / Inhalt	Genau hinschauen	Genau hinhören	Genau beschreiben	Stopp überlegen überprüfen
1	Fehlerbild «Spaziergang»: Finde die 10 Fehler!				
2	Suchbild «Schau genau und finde die Bildausschnitte!»				
3	Vergleiche je 2 Tabellen und finde die fehlende Zahl!				
4	Suchbild «Der Froschkönig»: Finde die 10 unten abgebildeten Gegenstände!				
5	Wegbeschreibung «Standorte»				
6	Wegbeschreibung «Im Märchenwald»				
7	Wegbeschreibung «Im Einkaufszentrum»				
8	«Rechnen mit Symbolen»				
9	«Kodieraufgaben»				
Zusatzaufgaben					
10	Fehlerbild «Finde die 10 Fehler!				
11	Suchbild «Schau genau und finde die Bildausschnitte!»				
12	Vergleiche je 2 Tabellen und finde die fehlende Zahl!				
13	Suchbild: Finde die 10 unten abgebildeten Gegenstände!				
14	«Rechnen mit Symbolen»				
15	«Kodieraufgaben»				
16	Partnerarbeit: Beschreibt genau, wie die Felder auszumalen sind. Deckt dabei die Vorlage ab!				

DIE 5 SIGNALKARTEN

BASISTRAINING – 1. WOCHE – genau hinschauen

ZIELE	
Ziele der 1. Woche	<ul style="list-style-type: none"> - Wir schauen genau hin.
Hintergrund:	<ul style="list-style-type: none"> - Beim genauen Hinschauen wendet man sich der Sache zu. Man blendet alles andere aus. - Wenn man nicht genau hinschaut, kann es zu Fehlern kommen und manchmal auch zu gefährlichen Situationen (Strassenverkehr). - Man muss in verschiedenen Bereichen gut hinschauen (z.B. Schule, Freundschaft, Sport, Strassenverkehr, Freizeit, Basteln, ...).
Material	<ul style="list-style-type: none"> - Signalkarten - Eulen-Übungsheft Seiten 1 – 4 - Zusatzaufgaben Eulen-Übungsheft Seiten 10 - 13

Unterrichtssequenzen während der Woche (zur Auswahl)		Dauer	Material
Eulen-Übungsheft: Die folgenden Seiten (oder Teile davon) können auf die Woche verteilt werden:		3 x 5-10	Signalkarten Eulen-Übungsheft
Seite 1	Fehlerbild «Spaziergang»: Finde die 10 Fehler!		
Seite 2	Suchbild «Schau genau und finde die Bildausschnitte»!		
Seite 3	Vergleiche je 2 Tabellen und finde die fehlende Zahl!		
Seite 4	Suchbild «Der Froschkönig»: Finde die 10 unten abgebildeten Gegenstände!		
Zusatz S. 10-13	Diese Arbeitsblätter sind Repetitionen der obigen Aufgaben und den Kindern bekannt.		
Karten in den Schulalltag bei anstehenden Aufgaben integrieren.		Integrativ in den Unterricht	
Andere mögliche Übungen und Spiele zum genauen Hinschauen (zur Auswahl)			
Papagei-Spiel als Nachahmspiel (ganze Klasse oder PA): <ul style="list-style-type: none"> - Bewegungen vormachen, nachahmen (ganzer Körper, nur Hände, nur Finger, ...) - Beruf vormachen, nachahmen (Maler, Zahnarzt, Lehrperson, Schreiner, etc.) - Aktivitäten vormachen, nachahmen lassen (Tennisspielen, Autofahren, Tennis, Skifahren, Fussball) 			
Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind geht vor die Türe. Es wird ein Kind bestimmt, welches die neuen Bewegungen vormacht. Wenn das Kind hereinkommt, ahmen die Kinder die Bewegungen des Chefs nach, ohne dass das Kind merkt, wer der Chef ist. Der Chef ändert dabei die Bewegungen. Wenn das Kind erraten hat, wer der Chef ist, darf ein anderes Kind vor die Türe.			
Alle Kinder sitzen im Kreis und betrachten sich. Ein Kind geht vor die Türe. In dieser Zeit wird etwas getauscht (z.B. die Hausschuhe oder ein Pullover). Das Kind wird hereingeholt und muss erraten, was sich verändert hat.			
Andere Übungen und Ideen der Klassenlehrperson jederzeit erwünscht und möglich.			

BASISTRAINING – 2. WOCHE – genau hinhören

ZIELE	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wir hören genau hin. - Vertiefung: Wir schauen genau hin.
Hintergrund	<p>Hintergrund: Wie man genau hinhört. Manchmal ist es schwierig, genau zuzuhören, wenn es um einen herum laut ist, wenn andere dazwischenreden, wenn der Fernseher läuft, wenn man nicht genau mitkriegt, aus welcher Ecke etwas gesagt wird.</p>
Material	<ul style="list-style-type: none"> - Signalkarten - Eulen-Übungsheft Seiten 5 und 6 - Zusatzaufgabe Eulen-Übungsheft Seite 16 in Partnerarbeit - Verbkarten Geräusche - Geräusch-Memory mit Filmdosen

Unterrichtssequenzen Eulen-Übungsheft (zur Auswahl)		Dauer	Material
Eulen-Übungsheft: Die folgenden Seiten (oder Teile davon) können auf die Woche verteilt werden:		3 x 5- 10	Signalkarten Eulen-Übungsheft
Seite 5	Wegbeschreibung «Standorte»: Lehrperson liest den Text vor, die Kinder zeichnen das Gehörte ein. Kontrolle und Nachbesprechung. Der entsprechende Text ist im Lösungsexemplar «Strategie-Übungsheft für Lehrpersonen».		
Seite 6	Wegbeschreibung «Im Märchenwald»: Lehrperson liest den Text vor, die Kinder zeichnen den Weg und die Angaben ein. Kontrolle und Nachbesprechung. Text ist im «Strategie-Übungsheft für Lehrpersonen».		
Seite 7	Wegbeschreibung «Einkaufszentrum»: Lehrperson liest den Text vor, die Kinder zeichnen den Weg und die Angaben ein. Text ist im «Strategie-Übungsheft für Lehrpersonen».		
Zusatz Seite 16	Kinder beschreiben sich gegenseitig, wie die Felder auszumalen sind. Die Vorlage wird dabei beim malenden Kind abgedeckt. Dann Wechsel. Gemeinsame Kontrolle.		
Mögliche Übungen und Spiele zum genauen Hinhören (zur Auswahl).			
Die Klasse sitzt im Kreis. Die Lehrperson denkt sich einen Satz aus und flüstert diesen dem ersten Kind ins Ohr. Dieses Kind flüstert den Satz dem nächsten Kind ins Ohr usw., bis das letzte Kind den Satz hört und laut ausspricht.		5	
Verben-Geräuschkarten: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jedes Kind erhält eine Verbkarte. Nacheinander macht jedes Kind das Geräusch vor. Die anderen Kinder erraten das Verb.</i> 		5	Verbkarten zu Geräuschen
Geräusche-Memory: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Immer zwei Filmdosen erzeugen das gleiche Geräusch. In Partnerarbeit sollen die zusammengehörigen Filmdosen gefunden werden.</i> - <i>Auch mit der ganzen Klasse möglich: Jedes Kind erhält eine Filmdose und sucht sich seinen Partner.</i> 		5	Geräusch-Memory mit den Filmdosen

Alle Kinder schliessen die Augen. Die Lehrperson läuft im Zimmer herum, macht Geräusche mit den Dingen im Zimmer. Die Kinder zeigen mit den Fingern in die Richtung.	5	Gegenstände im Klassenzimmer
Nachtrommeln: Die Lehrperson klatscht einen Rhythmus vor <ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder klatschen gemeinsam nach. - Die einzelnen Kinder klatschen nacheinander nach. Die Kinder versuchen aufeinander zu achten: ohne Vorgabe einer Reihenfolge und gleichzeitig darauf zu achten, dass nur ein Kind klatscht.	5	
Andere kurze Übungen zur Auswahl Computer/Beamer / CD		
<ul style="list-style-type: none"> - Geräusche-Memory: http://www.auditorix.de/index.php?id=179 - Spitz die Ohren: http://www.auditorix.de/index.php?id=180 - Wo ist Mr. X?: http://www.auditorix.de/index.php?id=178 - «Ohrenspitzer», hören trainieren: https://www.ohrenspitzer.de/methoden/methodendatenbank/hoeren-trainieren/ 		
Audio-CD von Lauth und Schlottke (2009):		
<ul style="list-style-type: none"> - enthält Geräusche, Wörter und Sätze, die überlagert werden von Verkehrs- und Pausenlärm und nicht ohne weiteres zu verstehen sind. Die Störgeräusche entstammen dem Lebensraum der Kinder und sind mit seinem Alltag verknüpft. - Das Material ist nach Schwierigkeit gestaffelt. Die Übung beginnt mit dem Heraushören einfacher Signale und endet beim Heraushören komplexer Sach- und Personenbeschreibungen. - Die Aufgaben werden sehr schwierig. - Dauer je nach Abschnitt, 5-10 Min - Audio-CD: wird abschnittsweise vorgespielt. - Notizpapier zum Aufschreiben 		

GERÄUSCH-MEMORY

Jede Klasse erhält ein Geräusch-Memory, um das genaue Hinhören zu üben. Beim Schütteln der Filmdosen entstehen unterschiedliche Töne, wobei immer ein Paar zusammengehört. Das Geräusch-Memory kann für Partnerarbeiten für die Bildung der Paare und auch zwischendurch als Hörübung benutzt werden. Auf der Unterseite der Filmdosen sind die Paare mit gleichen Smileys gekennzeichnet.

BASISTRAINING – 3. WOCHE - genau beschreiben

ZIELE	
Ziele der 3. Woche	<ul style="list-style-type: none"> - Wir beschreiben genau. - Vertiefung: Wir schauen und hören genau hin.
Hintergrund	Manchmal ist es schwierig, etwas zu verstehen. Man muss genau auf die Worte hören und diese verstehen. Es ist auch wichtig, dass die sprechende Person genau beschreibt, was sie sagen möchte. Wir verstehen etwas Gesprochenes dann am besten, wenn es genau und klar beschrieben wird.
Material	<ul style="list-style-type: none"> - Eulen-Übungsheft Seiten 6 und 7 (genau beschreiben) - Eulen-Übungsheft Seiten 1 und 4 für eventuelle Partnerarbeiten - Zusatzaufgabe Eulen-Übungsheft Seite 16 in Partnerarbeit

Unterrichtssequenzen während der Woche (zur Auswahl)		Dauer	Material
Eulen-Übungsheft: Die folgenden Seiten (oder Teile davon) können auf die Woche verteilt werden:		3 x 5-10	Signalkarten Eulen-Übungsheft
S. 6 und 7	Partnerarbeit «Wegbeschreibungen»: Kinder beschreiben sich gegenseitig einen Weg.		
S. 1 und 4	In Partnerarbeit beschreiben sich die Kinder gegenseitig detailliert, wie der Partner Einzelheiten auf den Bildern ausmalen soll.		
Zusatz S. 16	Kinder beschreiben sich gegenseitig, wie die Felder auszumalen sind. Die Vorlage wird dabei beim malenden Kind abgedeckt. Dann Wechsel. Gemeinsame Kontrolle.		
Zusätzliche Übungen und Spiele zum genauen Beschreiben (zur Auswahl)			
Alle Kinder schliessen die Augen. Die Lehrperson beschreibt einen Weg aus dem Klassenzimmer. Die Kinder hören zu und stellen sich den Weg vor. Auch in Partnerarbeit möglich.			
Gegenstände beschreiben: «Ich sehe was, was du nicht siehst».			

BASISTRAINING 4. WOCHE - Stopp – überlegen - überprüfen

ZIELE	
Ziele der 4. Woche	<ul style="list-style-type: none"> - Wir lernen die Signalkarte «Stopp-überlegen-überprüfen» kennen. - Vertiefung: Wir schauen und hören genau hin. Wir beschreiben genau.
Hintergrund	<p>«Stopp-überlegen-überprüfen»: Die Kinder lernen eine Möglichkeit der Reaktionsverzögerung kennen. Sie lernen, ihre Lösung verzögert und erst nach einer Überprüfung bekannt zu geben. Damit soll eine überlegte Aufgabenbearbeitung, das Überprüfen eigener Ergebnisse und des eigenen Vorgehens erlernt werden. Die Kinder sollen sich dabei selber anleiten, indem sie sich die Bedeutung der Karte «innerlich zuflüstern».</p>
Material	<ul style="list-style-type: none"> - Eulen-Übungsheft Seiten 8 und 9 - Zusatzaufgaben Seiten 14 und 15 - Signalkarte «Stopp-überlegen-überprüfen»

Unterrichtssequenzen während der Woche (zur Auswahl)	Dauer	Material
<p>Eulen-Übungsheft: Die folgenden Seiten (oder Teile davon) können auf die Woche verteilt werden. Wichtig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bevor die Kinder mit einer Übung beginnen, soll die Bedeutung der Signalkarte «Stopp – überlegen – überprüfen» wiederholt und daran erinnert werden.</i> - <i>Bemerkungen zu den Seiten 14 – 15: Die Lehrperson nennt eine Aufgabe im Eulen-Übungsheft. Die Kinder lösen sie im Kopf und überprüfen sich nochmals selber. Die Lehrperson zeigt die Stopp-Karte. Das Kind, welches die Lösung sagen soll, wartet einige Sekunden, bevor es die Lösung sagt. Aufgaben werden reihum bearbeitet, die Vorgehensweise fördert die Fähigkeit, warten zu können, bis man an der Reihe ist. (Die Kinder sollen dabei nicht «vorarbeiten» und bereits die nächste Aufgabe lösen. Deshalb entweder die nächsten Aufgaben abdecken lassen oder die Aufgaben nicht nach der Reihenfolge bearbeiten lassen).</i> 	3 x 5-10	Signalkarte Eulen-Übungsheft
Seite 8	Arbeitsblatt «Rechnen mit Symbolen»: eigenständig innehalten und überprüfen für eine Reaktionskontrolle, bzw. -verzögerung (Beschreibung siehe oben).	
Seite 9	Arbeitsblatt «Kodieraufgaben»: eigenständig innehalten und überprüfen für eine Reaktionskontrolle, bzw. -verzögerung.	
Zusatz S. 14 und 15	Die Arbeitsblätter S.14 «Rechnen mit Symbolen» und S. 15 «Kodieraufgaben» sind gleich aufgebaut wie die Seiten 8 und 9.	
Die Signalkarte «Stopp-überlegen-überprüfen» integrativ in den Unterricht einfließen lassen (Mathematik, Sprache, Sachunterricht). Die Bedeutung der Karte laut vorsagen.		Integrativ in den Unterricht
Andere mögliche Übungen und Spiele zur Auswahl		
Spiel «Einfrieren»: Die Kinder bewegen sich im Raum. Auf das Stopp-Signal (oder akustisches Signal) hin, halten die Kinder in ihren Bewegungen inne und verharren regungslos etwa 8 Sekunden in dieser Position. Sie setzen die Bewegung beim Signal «weiter» bis zum nächsten Stopp-Signal fort. Verschiedene Bewegungsabläufe wählen (verträumt schlendern, schwer tragen, laufen wie ein Storch, etc.)		

Eulentraining - Strategietraining

DIE ZIELE DES STRATEGIETRAININGS	
Ziele des Strategie-Trainings	<ul style="list-style-type: none">- Die Kinder lernen, sich zu Beginn ihrer Handlung die wichtigen Ziele zu setzen und die wichtigen Merkmale des Problems zu erkennen.- Die Kinder lernen ihr Verhalten im Voraus zu planen und sich an einer übergeordneten Strategie zu orientieren.- Die Kinder lernen, ihr Verhalten durch Selbstinstruktion zu regulieren (zuerst durch offene, später durch verdeckte Instruktionen).- Die Kinder lernen Selbstanweisungen und Strategien zu gebrauchen, um mit Ablenkungen, Fehlern und Frustrationen besser umzugehen.

AUFBAU DES STRATEGIETRAININGS

Das Strategietraining ist für vier Wochen aufgebaut. Dabei sind zwei längere Sequenzen am Anfang und am Schluss der Woche (jeweils ca. 20 – 30 Minuten) vorgesehen und etwa 3-4 kürzere Sequenzen zu jeweils 5-10 Minuten während der Woche. Diese kurzen Einheiten können von der Lehrperson individuell ausgesucht werden.

DURCHFÜHRUNG DES STRATEGIETRAININGS

Der Einstieg geschieht über die Vorlesegeschichte von «Tobias und die Strategie». Die Geschichte wird der Klasse vorgelesen, wobei ein Austausch während des Erzählens wünschenswert ist. Die Kinder lernen eine Strategie zur Bearbeitung von Aufgaben kennen.

Zu Beginn der Woche wird durch Modellieren (lautes Denken) den Kindern vorgemacht, wie sie anhand des Strategie-Wegs bei der Bearbeitung einer herausfordernden Aufgabe vorgehen können. Dabei soll die Signalkarte «Strategie-Weg» laut aufgesagt werden und anhand der Schritte des Strategie-Wegs die Aufgabe gelöst werden. Die Kinder sollen sich mit der Zeit diese Schritte verinnerlichen. Der «Strategie-Weg» soll auch in anderen Lernbereichen (Mathematik, Sprachunterricht, Sachkunde) angewendet werden.

Während der Woche sollen die Schritte immer wieder exemplarisch an konkreten Aufgaben in den Unterricht integriert werden. Zusätzlich sind im Strategie-Übungsheft Aufgaben zu finden, welche die Kinder unter Einhaltung des Strategie-Wegs ausführen können. Es können einzelne Schritte des Strategie-Wegs auch weggelassen werden und nur die relevanten Schritte für eine Aufgabenbearbeitung verwendet werden. Durch die Wiederholung und der Anwendung in verschiedenen Situationen sollen die Kinder diese Schritte mit der Zeit verinnerlichen.

Am Ende der Woche sollen gemeinsame Reflexionen den Kindern helfen, sich bewusst mit ihrem Lernen und ihren Lernfortschritten auseinanderzusetzen. Durch den Austausch lernen sie die Gedanken und die Einschätzungen anderer kennen.

Inhaltsangabe Strategie – Übungsheft

Seiten	Inhalt
Woche 1	
1 - 2	Comic-Geschichte
3 - 4	Differix
5	Schafe
6	Blumen
Woche 2	
7 - 8	Wer ist wo?
9 - 10	Wer sagt was?
11	Eule: Immer ein Stück mehr
12	Vogel: Immer ein Stück mehr
Woche 3	
13	Die wirkliche Grösse 1
14	Die wirkliche Grösse 2
15 - 16	Zwei Papa Moll Geschichten
17	Logische Reihen
Woche 4	
18	Logische Reihen
19	Schnecke: Immer ein Stück mehr
20	Logische Reihen
Zusatzaufgaben	
21	Federn
22	Leuchttürme
Reflexionen für alle 4 Wochen	
23	Selbsteinschätzung Wochen 1 und 2
24	Selbsteinschätzung Wochen 3 und 4
Material für Lehrpersonen	
25	Vorlesegeschichte «Papa Moll und der Wettlauf»
26	Vorlesegeschichte «Papa Moll beim Inline Skating»
27	Lösungsblatt zu den logischen Reihen